

MÉMOIRE DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'ARCHITECTE

**L'IDENTITÉ ARCHITECTURALE DES VILLAGES
BLANCS À TRAVERS LEUR PATRIMOINE LOCAL ET
SOCIAL - CAS DU VILLAGE «AIN ZARQA»**

BENRZEIL KHAWLA

ENCADRÉ PAR : Mme. HRACHERASSE LOUBNA

CO-ENCADRÉ PAR : M. ROUCHDI Abdelfettah

JURYS

: M. ZOUBAA Rachid

Mme. REINA CECILA CORREA

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2022/2023

**L'IDENTITÉ ARCHITECTURALE DES VILLAGES
BLANCS À TRAVERS LEUR PATRIMOINE LOCAL
ET SOCIAL
CAS DU VILLAGE «AIN ZARQA»**

Mémoire pour l'obtention du diplôme d'Architecte
Réalisé par : BENRZEIL Khawla
Encadré par : Mme.HRACHERASSE Loubna
Co-encadré par : M. ROUCHDI Abdelfettah

Jury : M. ZOUBAA Rachid
Mme. REINA CECILA CORREA

Ecole Nationale d'Architecture de Tétouan
Année universitaire : 2022/2023

REMERCIEMENTS

*À ma mère
À mon père
À mes frères
À ma famille
Et à tous mes amis,
khawla.*

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes parents qui, de bout en bout de mon parcours, m'ont encouragé avec des conseils avisés et m'ont soutenu par leurs prières constantes. Leur présence inébranlable a été ma source d'inspiration et de force.

Un hommage particulier à mes deux frères, Adnane et Othmane, dont le soutien mental et les épaules solides ont été une constante dans les moments les plus difficiles. Leurs encouragements inépuisables ont été des piliers essentiels de mon succès.

Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à mon encadrante, Mme. Hrechrass Loubna, pour son expertise, ses précieux conseils et son dévouement dans l'accompagnement de ce projet, des éléments clés qui ont contribué significativement à sa réussite. Ma profonde reconnaissance va également à mon co-encadrant, M. Rouchdi Abdelfettah, ainsi qu'aux membres du jury, M. Zoobaa Rachid et Mme. Reina Cecilia Correa, pour leur volonté d'évaluer mon travail et de le perfectionner à travers leurs remarques et propositions inestimables. Leur expertise a considérablement enrichi mon projet.

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude immense envers tous mes amis et sœurs (bazilae) qui ont généreusement apporté leur aide et leur soutien. Chaque geste, chaque conseil, chaque encouragement a constitué un maillon essentiel dans ma réussite. Merci du fond du cœur pour votre contribution précieuse à mon parcours vers l'accomplissement académique.

A tous ceux qui me sont chers...

Sommaire

Resumé	09
Introduction	09
Problématique	12
Méthodologie	18
Objectif.....	19

PARTIE 1 : CADRAGE THEORIQUE

CHAPITRE I : Les villages du Maroc : architecture vs identité

I-1.Les villages	
I-1-1 .Définition et origines	
I-1-2.Typologies des villages	
I-2.L'architecture vernaculaire	
I-3.La notion d'identité	
I-4.Les communautés villageoises.....	
I-5. Genius Loci : L'esprit du lieu.....	

CHAPITRE II : Les villages du RIF : entre hier et aujourd'hui , cas du village d'AIN ZARQA'

II-1.Les villages d'hier : Principes dispositifs architecturales.....	
II-1-1 .L'architecture vernaculaire rifaine	
-Le RIF : cadre et paysage	
-Dispositif architectural rifain	
-Système de construction rifain	
II-2.Les villages d'aujourd'hui : Description état des lieux d'un territoire en mutation....	
II-2-1.Enjeux :	
-Le principe d'attractivité territorial	
-Le marqueting territorial	
-Modernité et Mondialisation	
-Le mouvement moderne en architecture	
II-3.Le monde rural Vs le monde urbain : Une évolution Territoriale.....	
II-3-1.Rapport ville-nature	
II-3-2.Principe de «co-naturalité»	
II-3-3.Le régionalisme critique	
II-3-4.Le régionalisme à l'aube du moderne	
II-3-5.La notion de soutenabilité	

PARTIE 2 : APPROCHE ANALYTIQUE

CHAPITRE I : Analyse à l'échelle de la ville de Tétouan

I-1.Présentation.....	
I-2.Situation géographique.....	
I-3.Généralités : La région Tanger-Tétouan-Al hoceima.....	

I-4. Analyse géomorphologique	
I-4-1.Répartition administratif	
I-4-2.Relief	
I-4-3.Occupation du sol	
I-4-4. Climat	
I-4-5.Démographie	

I-5.Évolution Historique.....	
-------------------------------	--

CHAPITRE II : Analyse à l'échelle du Village . 'ZARQA' : UN MILIEU TRANSITIONNEL

II-1.Aperçu Historique.....	
II-2.La commune rurale 'ZAITOUNE'.....	
II-3.Analyse Géomorphologique.....	
II-3-1.Accessibilité au village	
II-3-2.Composition du village	
II-3-3.Relief	
II-3-4.Voiries	
II-3-5.Équipements	
II-3-6.Milieu naturel	

II-4.Analyse Architecturale	
II-4-1.L'organisation spatiale de la maison jebliya	
II-4-2.Typologie d'habitat 1	
II-4-3.Typologie d'habitat 2	
II-4-4.Typologie d'habitat 3	
II-4-5.Typologie d'habitat 4	
II-4-6.Village ZARQA VS village MOKDASSEN	

II-5. Analyse Socio Spatial.....	
II-5-1.Activités	

II-6.Analyse Paysagère	
II-6-1.Parcours	
II-6-2.Perception de l'espace	
II-6-3.Site d'intervention	

II-7.Analyse FFOM.....	
------------------------	--

CHAPITRE III : Études de cas

III-1. Etude de cas 1 : REGEN VILLAGE, Almère, PAYS-BAS.....	
III-2. Etude de cas 2 : JACKFRUIT VILLAGE, Co ĐÔNG, VIETNAM.....	
III-3. Etude de cas 3 : ECOLODGE JANNA, Marrakech- MAROC	
III-4. Synthèse des études de cas.....	

CHAPITRE I : Programation du projet

- I-1. Intention du projet
- I-2. Objectifs du projet
- I-3. Cadre fonctionnel du projet
- I-4. Programme du projet

CHAPITRE II : Intervention urbaine et architecturale

- II-1. Projet urbain : ECO HAVRE ZARQA
- II-2. Projet architectural 1 : CENTRE DE BIEN ETRE
- III-3. Projet architectural 2 : ECOLOGES

Conclusion	247
Bibliographie	248
Liste des figures	251

RÉSUMÉ

Le Maroc est réputé pour son architecture vernaculaire qui est étroitement liée à son environnement naturel et influencée par son contexte de création. Les techniques anciennes développées par l'ingéniosité humaine ont permis de créer des établissements et des modes de vie en harmonie avec l'esprit des lieux et l'identité de chaque région. Les matériaux locaux se manifestent de différentes manières en fonction des savoir-faire, des usages, des objectifs et des contraintes. Un matériau peut ainsi être utilisé de plusieurs façons, conduisant à des formes d'habitat adaptées à leur environnement.

Au-delà de ses aspects matériels et visibles, le territoire est le fruit d'une construction sociale complexe et interactive, résultant de pratiques socio-culturelles concrètes et symboliques d'organisation et de dynamique spatiales. Il est également le produit de l'histoire, de l'imaginaire, de la tradition culturelle et des contraintes externes ou internes.

Cependant, avec l'urbanisation croissante et l'exode rural qui touchent plusieurs régions du pays depuis l'époque du protectorat, les matériaux locaux ont été délaissés au profit de matériaux de construction industriels. L'adoption de nouvelles méthodes constructives importées, standardisées et déconnectées de l'environnement, au service d'une modernité décontextualisée, a conduit à l'émergence de nouveaux types d'habitats «hybrides» qui rompent non seulement avec leur environnement, mais aussi avec la culture locale. Les formes et les usages deviennent uniformes, quel que soit le lieu ou le contexte, et l'architecture paysagère ne reflète que rarement les spécificités régionales, qu'elles soient urbaines ou rurales.

Le village d'Ain Zarqa est un exemple d'un village rural récemment intégré dans un environnement urbain de manière informelle. Cette situation hybride entre le rural et l'urbain illustre la problématique abordée dans ce mémoire, qui vise à y apporter des réponses.

ABSTRACT

The villages in Morocco are known for their rich vernacular architecture, deeply connected to the natural environment and influenced by the local context. Through human ingenuity and a need for adaptability, ancient techniques have been developed to create remarkable human settlements and ways of life that reflect the spirit of the place and the identity of each region. The manifestation of local materials varies based on craftsmanship, uses, purposes, and constraints. A material can serve multiple purposes, resulting in a form of habitat that is well-suited to its environment.

Beyond its material and visible dimensions, the territory is the outcome of an interactive and complex social construction, involving concrete and symbolic socio-cultural practices of spatial organization and dynamics. It is also a product of history, imagination, and cultural tradition, as well as exogenous and endogenous constraints.

However, faced with intensive urbanization and rural exodus that several parts of the kingdom have experienced since the colonial era, local materials have been overshadowed by industrial construction materials.

The adoption of imported, standardized construction processes detached from the environment, serving a decontextualized modernity, has given rise to new «hybrid» forms of habitat that are disconnected from both their environment and the local culture. Form and usage have become uniform across regions and settings, and the architectural landscape rarely reflects the specificities of a particular region, whether urban or rural.

The village of Ain Zarqa is an example of a rural village recently integrated into an urban setting in an informal manner. This hybrid situation between rural and urban highlights the issue addressed in this dissertation, which seeks to provide answers to it.

ملخص

تتميز القرى و البوادي في مختلف انحاء المغرب بأنماط و اشكال معمارية شعبية غنية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من المتغيرات و السياقات التاريخية، و البيئية و الجغرافية و المناخية و الثقافية حيث يتم تكيف و تبني المساكن الفردية و الجماعية بالنظر إلى هذه المتغيرات، و هذه السياقات، و بالنظر كذلك الى انماط حياة الإنسان البدوي المغربي، و أساليب عيشه، التي تعكس روح المكان، و هوية كل منطقة و خصوصيتها الثقافية، الشيء الذي افرز اشكالا و انماطاً معمارية وضيافية تتماشى مع هذه المتغيرات و هذه السياقات، فالبنيات في السهول تختلف عن البنيات في الجبال كما تختلف عن البنيات في الصحاري و الواحات، حيث تتنوع استعمالات المواد المحلية للبناء باختلاف الحاجيات و الاغراض و الوظائف التي تعرفها البيئة الطبيعية، دون أن تغفل منظومة القيم الدينية و الثقافية و التاريخية، و ما تفرضه من ضوابط و قيود أصيلة نابعة من طبيعة الهوية الوطنية المغربية المتعددة و المتنوعة الروافد.

و هكذا يتبين أن نظام و أشكال المباني في البوادي، و القرى المغربية يعد نتيجة من نتائج بنية اجتماعية متفاعلة بطريقة معقدة، تشمل على ممارسات اجتماعية و ثقافية و اقتصادية..، تسعى الى توظيف و استغلال المجال، و تنظيم المساحة التي تعكس تاريخ المنطقة و عاداتها و مخيالها الجمالي، و الفني الاصيل، كما تعكس الذاكرة الجماعية لكل منطقة. يظهر جلياً انه في ظل التحديث الكاسح الذي عرفه المغرب في العقود الأخيرة، جراء تفاعل المدينة المغربية مع المدينة الأوروبية من جهة، و تأثر البادية بالمدينة محلياً من جهة أخرى، بسبب الهجرة، و الهجرة المعاكسة، علاوة على تطور وسائل المواصلات و الاتصال، بدأ الإستغناء تدريجياً، بشكل كلي او جزئي عن مواد البناء البدئية الاصلية المحلية الاصلية، بتصاميم معمارية و هندسية هجينة في المدينة، كما هو الحال في البادية، حتى ظلت منفصلة عن بيئتها الطبيعية، و الثقافية المحلية الاصلية، فأصبح النمط المعماري موحداً في اغلب المناطق الحضرية و البدوية، و نادراً ما تعكس البنيات المحلية الحالية مشاهد متفردة باصالتها و خصوصيتها.

تعد قرية "عين زرقة" نموذجاً لقرية ريفية دمجت مؤخراً في بيئة حضرية بطريقة غير رسمية.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المشكلة المطروحة، و ذلك بتقديم إجابات على هذه التحديات المعمارية، و الاجتماعية التي تهدد الأنماط المعمارية الشعبية الاصلية.

Pourquoi ?

Lorsque je me lance dans une randonnée, je découvre des lieux spéciaux qui nourrissent mon esprit et éveillent ma curiosité. Chaque pas en pleine nature m'apporte un sentiment de calme et de déconnexion avec le tumulte de la vie quotidienne. La beauté naturelle qui m'entoure m'offre une occasion précieuse de me reconnecter à l'essentiel, de respirer l'air frais et de ressentir la paix intérieure. Les sentiers inexplorés me surprennent toujours par la diversité des paysages et la richesse de la biodiversité, m'invitant à ralentir et à apprécier les petites merveilles cachées.

Une randonnée dans les montagnes révèle des sites et des villages d'une architecture vernaculaire vraiment spéciale. Les sentiers sinueux nous guident à travers des paysages à couper le souffle, où des bijoux architecturaux sont nichés au cœur des montagnes. Chaque village, avec ses maisons en pierre et ses toits de chaume, dégage un charme unique qui s'intègre harmonieusement à la nature environnante. Perdus dans les ruelles pavées, nous pouvons sentir l'histoire qui imprègne chaque pierre, nous transportant dans un autre temps et nous permettant d'apprécier la culture locale et le mode de vie des habitants.

En particulier, j'ai eu la chance de découvrir le territoire «d'Ain Zarqa» lors de mes randonnées. En explorant les sommets des montagnes du Rif et traversant différents types de villages, j'ai été émerveillé par la majesté de la montagne de Bouzaitoune (1215 m), avec le village de Zarqa comme point de départ principal. Cette région est caractérisée par ses vergers le long de l'oued «Daran», créant un paysage d'une beauté exceptionnelle. Malgré la morphologie urbaine un peu désorganisée d'Ain Zarqa, marquée par l'absence de structuration des maisons et la non-régularisation de la construction, cette région reste une attraction touristique majeure de Tétouan et une source de revenus pour de nombreux jeunes d'Azaitoune. Il est toutefois essentiel de préserver ces trésors architecturaux pour que les générations futures puissent également les apprécier et s'en inspirer.

INTRODUCTION

<< Dans ce paysage-là, la clôture, la grange, le hangar, l'habitation, la cour, le jardin, les champs étaient disposés le long des routes et des chemins de manière à répondre aux usages pratiques et à l'organisation de l'exploitation de la terre et des animaux. S'y ajoutent les mutations de la mécanisation : hangars métalliques, véhicules et outil motorisés... Au total un territoire rural dont le bâti relève pour l'essentiel d'une architecture sans architecte mais non sans qualité. Le territoire pouvait fonctionner sans l'architecte. La transmission des savoirs et la maîtrise d'œuvre se faisaient par le biais de la coutume, de la convention et de l'habitude. >> -Gérard Tiné¹

L'espace occupe une position symbolique de grande importance, étant empreint de signes permettant à chaque individu de s'identifier et de se reconnaître. L'architecture de l'espace est étroitement liée aux habitants, constituant ainsi le fondement de toute intervention dans cet environnement.

Au cours des vingt dernières années, la croissance démographique a entraîné une expansion progressive de l'agglomération de Tétouan vers les zones rurales nomé **les villages blancs**². Cette dynamique de périurbanisation a donné naissance à des espaces résiduels, situés entre les villes, les champs et les espaces naturels. Notre terrain d'étude, «**AIN ZARQA**», illustre un exemple de ces territoires en question.

Au fur et à mesure que les populations rurales migrent vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités économiques, de nombreux villages se vident lentement de leurs habitants. Cette migration entraîne un déclin démographique et économique dans les zones rurales, laissant derrière elles des maisons abandonnées et des espaces délaissés. En conséquence, l'urbanisation galopante conduit à une augmentation de la demande de logements dans les villes, créant ainsi un besoin de nouvelles constructions.

Cependant, cette demande croissante n'est souvent pas satisfaite par des logements traditionnels ou des structures architecturales propres à la région. À la place, de nouvelles formes d'habitat «hybrides» voient le jour, combinant des éléments de l'architecture urbaine avec des éléments issus du patrimoine rural. Ces constructions hybrides peuvent prendre la forme de bâtiments modernes avec des touches traditionnelles, ou de maisons préfabriquées qui ne reflètent pas l'identité architecturale locale.

Cette tendance à l'hybridation architecturale peut résulter d'une volonté de répondre aux besoins rapides de logements, mais elle peut également être influencée par des facteurs économiques et culturels. Les matériaux de construction traditionnels peuvent devenir moins accessibles ou plus coûteux, ce qui pousse les constructeurs à opter pour des alternatives plus abordables ou plus faciles à obtenir. De plus, l'influence de la mondialisation et de l'homogénéisation culturelle peut conduire à une dilution de l'identité architecturale locale au profit de normes plus standardisées.

Malheureusement, cette évolution architecturale hybride peut contribuer à la perte de l'identité culturelle des villages. Les maisons traditionnelles, avec leur style unique et leur

intégration harmonieuse dans l'environnement naturel, sont peu à peu remplacées par des structures qui ne reflètent pas la riche histoire et les traditions locales. Cette perte d'identité architecturale peut avoir des conséquences sur le tissu social et culturel des communautés, en diminuant le lien avec le patrimoine ancestral et en altérant l'esthétique globale des villages.

La ville s'étend et se diffuse dans le territoire, intégrant ainsi des espaces et des matérialités qui lui étaient traditionnellement opposés, tels que la nature et la campagne. Cette dynamique crée une interaction complexe entre les espaces urbains et ruraux, donnant naissance à de nouvelles configurations spatiales dotées de caractéristiques organisationnelles qui ne les classent pas clairement d'un côté ou de l'autre.

Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre les exigences de l'urbanisation et la préservation de l'identité architecturale des villages. Cela peut être réalisé en encourageant l'utilisation de matériaux de construction durables et traditionnels, en promouvant la formation et le savoir-faire des artisans locaux, et en adoptant des politiques de préservation et de réhabilitation des bâtiments historiques.

En préservant l'architecture vernaculaire et en favorisant un développement respectueux du patrimoine local, il est possible de maintenir l'authenticité et la beauté des villages tout en répondant aux besoins contemporains de logement.

1. Gérard Tiné est un artiste plasticien, enseignant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) de Toulouse jusqu'en 2004.

2. Les villages situés dans la campagne environnante de Tétouan sont communément appelés les villages blancs en raison de leur similitude avec les villages blancs andalous. Ce nom provient de la tradition locale qui consiste à blanchir les façades de leurs maisons, leur conférant ainsi une couleur blanche distinctive qui les distingue de loin. De plus, ces villages blancs se caractérisent par leurs ruelles étroites et leurs toits en charpente, éléments typiques de leur architecture.

Photo du village ZARQA, ex nommé 'YARGHIT'
Photographe : RACHID ABRIMI - 2018

PROBLÉMATIQUE

Les villages blancs nichés dans les zones montagneuses et situés aux alentours de la ville de Tétouan, se trouvent dans une situation précaire en raison de leur isolement persistant depuis longtemps. Malgré les mutations socio-économiques et territoriales qu'ils ont connues, ces villages ont été négligés et méconnus par les architectes à l'ère de la modernité. Ils font face à des menaces provenant de l'expansion des zones urbaines, caractérisée par des développements immobiliers de piètre qualité et un habitat offrant peu d'espaces de qualité. Cependant, ces territoires isolés possèdent un potentiel considérable qui nécessite l'intervention d'architectes et d'urbanistes conscients de leurs spécificités.

Dans le domaine de l'architecture, les progrès techniques et scientifiques occidentaux, rendus possibles grâce aux échanges internationaux et à leurs structures économiques, ont influencé les cultures en développement en tant que modèle dominant. Bien que souvent imitée, l'architecture moderne ne répond pas aux besoins économiques et culturels des traditions locales. La modernité technique et scientifique repose sur un monde économique qui est propre à la culture occidentale. La mondialisation de l'architecture remet en question le rôle de l'architecte occidental dans les pays en développement. **«Faut-il sacrifier l'ancien héritage culturel, qui a été la raison d'être d'un peuple, pour s'engager dans la voie de la modernisation ?»** Cette question, posée par le philosophe français Paul Ricœur³ dans son ouvrage «Histoire et Vérité», illustre bien ce dilemme.

Pour concilier la préservation du patrimoine rural avec le progrès et l'accès à la civilisation universelle, nous nous interrogeons sur plusieurs points. **Comment les villages construisent-ils leur identité en relation avec la culture locale et la culture mondiale ? Comment pouvons-nous rester informés des évolutions du monde rural tout en valorisant les ressources locales ? Quels sont les enjeux et les motivations liés à l'identité des villages ? Quel est l'avenir de cette identité villageoise ?**

Afin de répondre à ces questions, nous formulons les hypothèses suivantes : le contexte géographique, historique et social du village peut servir de fondement pour comprendre son système et exprimer son identité. De plus, l'identité architecturale rurale peut apporter des innovations au monde contemporain dans une perspective écologiquement responsable. Nous supposons que l'habitat rural durable peut être porteur d'innovations pour l'habitat contemporain.

Pour vérifier ces hypothèses, nous adoptons une approche **« analytico-régressive et historico-génétique »**⁴. Cela implique la reconstitution de l'histoire des relations entre la ville et la nature, tout en analysant leur évolution, afin de mieux comprendre la réalité actuelle à travers une perspective passée et descriptive. Cette approche nous permettra de mieux appréhender l'identité architecturale des villages et de proposer des solutions adaptées aux nouveaux besoins et opportunités qui se présentent dans ces territoires ruraux en mutation.

3. *Philosophe français. Il s'inscrit dans les courants de la phénoménologie et l'herméneutique, en dialogue constant avec les sciences humaines et sociales.*

4. *Méthode empruntée aux sciences humaines, et plus particulièrement à Henri Lefebvre. Elle a pour objectif de lire la double complexité horizontale (l'état de la question dans le présent et l'ensemble des interrelations dans le présent) et verticale (évolution dans l'histoire) d'un phénomène sociale.*

MÉTHODOLOGIE

Ce mémoire se présente comme une réflexion sur l'évolution des territoires rural et se focalise sur les problématiques qui en découlent. Il part du constat initial selon lequel la croissance urbaine a engendré le développement de nouvelles zones situées entre les espaces ruraux et urbains. Cette observation soulève plusieurs questions, telles que la remise en question de la distinction entre ville et campagne, la légitimité des frontières entre ces deux entités, l'identification de ces territoires, leur identité hybride, les modes de vie contradictoires, les formes de résistance, la relation renouvelée avec la nature, ainsi que les perspectives de développement et d'expansion.

La méthodologie adoptée pour ce mémoire se compose de trois approches distinctes.

Partie théorique :

La première partie est consacrée à l'aspect théorique, qui guide la recherche bibliographique et la collecte d'informations à travers des ouvrages, des thèses, des articles et des documentaires. Cela permet de se familiariser avec les théories et les concepts pertinents pour l'étude, tels que *l'identité, l'architecture vernaculaire, la définition du village, l'architecture écologique, l'esprit du lieu, la relation ville-nature, etc.* Cette partie sert également à développer l'argumentation théorique du projet.

Partie analytique :

La deuxième partie est analytique et se divise en plusieurs volets. Elle commence par une analyse à l'échelle de la ville, en examinant

différents aspects tels que *l'évolution, le relief, la population, le climat, l'infrastructure, les activités, etc.* La deuxième étape concerne un diagnostic du village d'intervention «Ain Zarqa», en se basant sur *des enquêtes, des observations directes, des relevés architecturaux, etc.*

Ensuite, **une analyse spatiale** est réalisée, mettant l'accent sur les localisations et les interactions spatiales, tandis qu'**une analyse sociologique** vise à comprendre les représentations et les comportements humains liés au phénomène social étudié.

Enfin, des études de cas portant sur des structures architecturales écologiques à l'échelle nationale et internationale sont analysées pour en tirer des conclusions et des recommandations pour la conception du projet.

Partie conceptuelle :

La troisième partie est dédiée à l'approche conceptuelle. Elle révèle les intentions du projet et établit un programme sommaire en réponse aux problématiques identifiées précédemment. Le but étant de dégager des pistes conceptuelles nous menons vers des concepts alternatifs à une vie villageoise identique pas authentique, que le mémoire puise dans une recherche historique et **un benchmarking**⁵. Les exemples rencontrés sont classés et traduits en concepts pouvant servir à l'élaboration d'un projet final.

5. *Analyse référencée : Aussi appelé Benchmarking, cette méthode consiste à chercher des références de sujet similaire pour faire l'évaluation de son évolution.*

OBJECTIF

Notre étude vise à explorer en profondeur la quête de l'identité architecturale des villages à travers leur patrimoine rural. Notre objectif central est de raviver les ressources, les techniques et les traditions locales des villages blancs en valorisant le savoir tacite détenu par les habitants.

Pour atteindre nos objectifs, nous prévoyons d'adopter une approche multidimensionnelle et complète.

Tout d'abord, nous nous pencherons sur les aspects sociaux liés à l'architecture des villages, en étudiant les dynamiques communautaires, les pratiques sociales et les relations interpersonnelles qui influencent la construction et l'évolution des habitations. Nous nous intéressons spécifiquement à la transition des formes urbaines vers une prise en compte plus approfondie des interactions sociales et des perceptions individuelles.

Ensuite, nous examinerons les aspects matériels et techniques de l'architecture rurale, en étudiant les ressources naturelles utilisées, les techniques de construction traditionnelles, les matériaux locaux et les savoir-faire spécifiques à chaque village. Nous accorderons également une attention particulière aux dimensions symboliques et culturelles de l'architecture, en analysant les significations attribuées aux formes architecturales, aux motifs décoratifs et aux symboles présents dans les villages. Nous étudierons les rituels, les croyances et les traditions qui influencent la conception des espaces habités.

Nous chercherons à comprendre comment les espaces sont appropriés, transformés et habités, et comment ces usages participent à la construction de l'identité architecturale. Enfin, nous considérerons l'interaction entre les villages et leur environnement naturel, en analysant les relations entre l'architecture, le paysage et l'écosystème local.

En synthèse, notre objectif est de révéler l'identité architecturale des villages à travers **une approche holistique**⁶ qui prend en compte les dimensions sociales, matérielles, symboliques et environnementales. En comprenant les spécificités de chaque village et en valorisant leur patrimoine rural, nous contribuerons à la préservation de cette identité unique et à la promotion d'un développement durable et respectueux de l'histoire et de la culture locales.

Dans cette perspective, nous chercherons à comprendre les changements territoriaux et sociaux du monde rural afin d'être en mesure, en tant qu'architectes, de nous situer dans une nouvelle phase architecturale. Nous souhaitons déterminer les outils utiles pour élaborer un habitat rural de qualité, adapté aux nouvelles attentes des populations tout en assurant un développement durable du territoire.

Enfin, nous formulons l'hypothèse que l'habitat rural durable pourrait être porteur d'innovation pour l'habitat contemporain, en répondant aux attentes contemporaines en termes d'habitat.

⁶ .L'approche holistique est une approche qui considère un système dans son ensemble, en tenant compte de toutes ses composantes interconnectées. Elle cherche à comprendre les relations complexes entre les différentes parties d'un système et à appréhender leur influence globale. Elle favorise une vision globale et intégrée, plutôt qu'une analyse fragmentée et isolée.

C H A P I T R E I

Les villages du Maroc :
Architecture VS Identité .

Les villages
L'architecture vernaculaire
La notion d'identité
Les communautés villageoises
Genius Loci : L'esprit du lieu

1. LES VILLAGES DÉFINITION ET ORIGINES :

Le village constitue souvent une entité socio-économique cohérente qui exerce une influence significative sur les conditions de vie de ses habitants. La localisation géographique du village, y compris les caractéristiques des sols, du climat et du relief, joue un rôle déterminant dans ses activités agricoles. De même, sa position par rapport aux axes routiers et aux centres urbains importants influence certaines activités. Les interactions sociales au sein du village se reflètent également dans le comportement de ses habitants, et ainsi de suite.

Une agglomération rurale est un regroupement de logements assez important pour former une entité administrative, religieuse ou capable d'avoir une existence propre. R. Fossier clarifie cette notion dès le premier chapitre de son ouvrage «Le Moyen Âge, XIe-XVe siècle» (1997), en soulignant que le village implique non seulement un seuil démographique minimal d'individus vivant dans des maisons voisines, mais aussi la stabilité globale de cet habitat, autour de pôles fondamentaux tels que le cimetière et l'église, et dans une moindre mesure, le château. De plus, il implique également l'existence de solidarités et d'une conscience commune.

En ce qui concerne le village dans son sens géographique et matériel, sa définition la plus couramment acceptée de nos jours est celle d'un ensemble fonctionnel qui dépasse la simple juxtaposition géographique de quelques fermes et maisons, même en petit nombre. Cet ensemble fonctionnel se manifeste par des éléments communautaires tels que les espaces de rassemblement pour le bétail, comme les «trieux» en Belgique, les terrains communaux, ainsi que l'église et le cimetière. Adriaan Verhulst définit le village comme un ensemble fonctionnel qui transcende la simple juxtaposition géographique de quelques fermes et maisons, quel que soit leur nombre.

Cette définition large, bien qu'elle soit généralement acceptée, rend difficile la tâche des archéologues pour dater les premiers villages en Occident. En effet, pendant le haut Moyen Âge, les structures villageoises étaient souvent nomades et éphémères. Le débat porte sur l'apparition d'une structure fonctionnelle dotée d'une stabilité matérielle et géographique. Selon Robert Fossier (1997), les premiers villages apparaissent au XIe siècle, avec la dissolution des grands domaines à la fin du haut Moyen Âge.

D'autres historiens soutiennent l'existence de villages, dépourvus de structure seigneuriale et sous la tutelle d'une abbaye, qui correspondent à la définition précédemment énoncée.

Malheureusement, les documents et les recherches archéologiques étayant ces affirmations sont insuffisants. Ainsi, c'est vers l'an 1000 que les premiers villages ont généralement fait leur apparition, souvent organisés autour de paroisses ou de seigneuries. Cependant, tous les villages ne possèdent pas nécessairement un élément central crucial pour leur développement. Comme le souligne François Gay, en Angleterre, on peut trouver des églises sans village, des groupements de maisons sans lieu de rassemblement spécifique. Le centre administratif du village n'est pas toujours lié à un intérêt commun, mais peut plutôt être considéré comme une annexe du château.

figure 1 : village AIT BENHADDOU - ouarzabat-Maroc
Source : <https://ksarighnda.com>

figure 2 : village MOKDASSEN -Tétouan-Maroc
Source : TÊTUÀN GÉO , Facebook magazine

figure 3 : village CASTELNAUD-LA-CHAPELLE, Dordogne, Aquitaine - France

7 . Robert Fossier, éminent historien médiéviste français, a profondément influencé l'étude de l'histoire sociale et économique du Moyen Âge. Son approche interdisciplinaire et ses travaux rigoureux ont enrichi notre compréhension des structures et des dynamiques de cette période. Son héritage perdure dans la communauté historique, marquant une contribution majeure à l'étude du Moyen Âge.

8 .Les trieux, également connus sous le nom de «dries» en flamand, sont des espaces ouverts situés dans les villages en Belgique. Ils sont souvent utilisés comme parcs de rassemblement pour le bétail.

9 . Adriaan Verhulst, un éminent historien belge spécialisé dans l'histoire médiévale, en particulier dans l'étude des sociétés carolingiennes. Verhulst était reconnu pour son expertise dans des domaines tels que l'économie rurale, la féodalité et les villes médiévales, laissant un héritage durable dans la communauté universitaire.

10 . François Gay est un historien français, spécialisé dans l'étude de l'histoire rurale et sociale, Sa vision de l'histoire rurale met souvent l'accent sur les relations de pouvoir et les dynamiques sociales qui ont façonné les communautés villageoises.

2. TYPOLOGIES DES VILLAGES

La compréhension des dynamiques urbaines traditionnelles permet d'orienter efficacement les actions de préservation du patrimoine local et de développer une stratégie de croissance appropriée.

L'implantation des villages est largement influencée par les éléments naturels tels que l'eau et le relief. Par exemple, il est intéressant de constater que les villages ardennais évitent généralement les plateaux exposés aux vents froids et privilégient les implantations le long des cours d'eau secondaires pour éviter les zones inondables près des cours d'eau principaux. Tous ces facteurs ont une incidence sur le processus de développement des villages. On peut classer la plupart des villages de la région en trois catégories principales : les villages-rues, les villages-hameaux et les villages compacts.

Les typologies traditionnelles des villes et des villages tiennent compte de la morphologie des sites d'implantation initiaux, car elles sont étroitement liées aux ressources disponibles et au potentiel agricole.

Les principes de composition traditionnels s'appuyaient sur plusieurs besoins, tels que :

- La protection contre les risques naturels (vents, débordements des cours d'eau, invasions).
- L'utilisation efficiente des terres agricoles les plus fertiles pour la production alimentaire et les revenus
- La facilitation des échanges et des déplacements (proximité des axes de communication, disponibilité des matériaux de construction, etc.).

1. Les villages rues

figure 4 : Schéma village rue

Source : <https://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/2608/img-13.jpg>

Le concept de village-rue se réfère à une configuration où les bâtiments sont alignés le long d'un axe principal. Les parcelles de terrain sont alors perpendiculaires à la rue, offrant ainsi aux propriétaires un accès à la fois à la voie publique et aux terres agricoles. Cette disposition architecturale crée une transition entre l'espace villageois et l'environnement naturel.

Dans certains cas, la rue centrale peut s'élargir pour former une place, lieu de rassemblement pour la communauté locale. Cette typologie d'implantation est souvent observée dans les vallées, principalement en raison de la topographie plutôt que du mode de vie.

Les extensions urbaines se concentrent généralement aux limites du centre du village, servant d'entrées. Elles sont généralement situées en retrait de la voie principale.

figure 5 : Village-rue lorrain : Arracourt (1996)

Source : Lecture des paysages lorrains ¹¹

2. Les villages en hameau

figure 6 : Schéma village en hameau

Source : <https://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/2608/img-13.jpg>

Le village en hameau, caractérisé par sa dispersion, voit ses bâtiments répartis de manière apparemment désordonnée dans l'espace. Les hameaux les plus importants servent souvent de centre villageois, regroupant les fonctions collectives. Dans ces villages, la majorité de la population habite des fermes ou des hameaux isolés.

Les constructions sont regroupées le long de voies secondaires, tandis que la taille du bourg du village peut varier, certains hameaux étant parfois plus importants que le noyau central. Cette morphologie soulève plusieurs enjeux :

- Limiter l'expansion des constructions dans une zone urbaine restreinte afin de prévenir l'étalement urbain.
- Intégrer les nouvelles constructions dans la topographie existante afin de préserver la silhouette caractéristique du village.

figure 7 : Village en hameau- EL ANASER - bab berred - tétouan

Source -auteur - 2023

¹¹. Lecture des paysages lorrains est une ressource numérique pour benseignement, conçue par béquipe pédagogique et scientifique du projet RIPALOR, Laboratoire LOTERR et produite par la Direction du Numérique / Université de Lorraine .Direction du projet : Pr. Michel Deshaies

3. Les villages compacts

figure 8: Schéma village compact

Source : <https://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/2608/img-13.jpg>

Ces villages se caractérisent par une morphologie urbaine dense et compacte. Le centre du village est composé de maisons de village accolées et alignées le long de la voie, avec des jardins à l'arrière. Ils s'organisent autour d'un élément central, tel qu'une église, une mosquée ou une place publique marchande. Ce type de village s'est développé de manière progressive, avec une densité plus élevée au niveau du bâti central et des rues étroites.

Cette morphologie soulève plusieurs enjeux :

- Préserver l'aspect visuel caractéristique des villages.
- Définir des extensions qui s'intègrent de manière harmonieuse à l'existant.
- Aménager les entrées du village de manière appropriée.

figure 9: Exemple d'un village compact - MOKDASSEN -Zaitoune -Tétouan

Source -auteur - 2023

- La protection contre les risques naturels (vents, débordements des cours d'eau, invasions).
- L'utilisation efficace des terres agricoles les plus fertiles pour la production alimentaire et les revenus
- La facilitation des échanges et des déplacements (proximité des axes de communication, disponibilité des matériaux de construction, etc.).

3. L'ARCHITECTURE VERNACULAIRE

VERNACULUS

Pour comprendre la signification de l'architecture vernaculaire, il est important de se pencher sur l'origine du terme. Selon Ivan Ilyich, théoricien de l'écologie politique et critique de la société industrielle, le mot «vernaculaire» trouve son histoire dans le Code Théodosien¹³, où il était utilisé pour décrire les objets fabriqués, tissés et élevés à la maison, destinés à un usage domestique plutôt qu'à la vente. Cette définition met en avant l'ancrage dans l'environnement et l'absence de marchandisation, soulevant ainsi des questions d'identité culturelle et de facteurs sociaux et culturels.

Ivan Ilyich utilise quant à lui le terme «slang» pour décrire les activités des gens motivées non par l'échange marchand, mais par des verbes indépendants et non marchands. Cela englobe les moyens par lesquels les gens satisfont leurs besoins quotidiens. Comprendre l'origine des mots est essentiel. Pour Evan Elish, l'acquisition de la langue vernaculaire s'est faite par le partage des choses et des services, à travers diverses formes de réciprocité, et non par le biais d'un enseignant ou d'un professionnel ayant cette responsabilité.

Dans le contexte de l'architecture vernaculaire, cela renvoie à l'ancrage

dans l'environnement, à l'absence de marchandisation et à la dimension collective de la construction, qui est l'œuvre d'une communauté.

figure 10: Architecture vernaculaire

Source : Photo Freemages.com © Keir Watson

figure 11: EGOUDARS - Géoparc de jbel bani -Tata

Source :<http://geoparcjbelbani.com/geoeco/article/patrimoine-et-culture/12/34/1221/larchitecture-vernaculaire>

13. Le Code Théodosien est un recueil de lois romaines compilé sous l'empereur Théodose II au 5ème siècle. Il codifiait les lois impériales romaines en vigueur à l'époque et joua un rôle important dans la gouvernance de l'Empire romain d'Orient. Le Code Théodosien est considéré comme une source précieuse pour comprendre le droit et l'administration de l'Empire romain tardif.

L'ARCHITECTURE VERNACULAIRE

L'architecture vernaculaire fait référence à une approche architecturale qui est en parfaite harmonie avec le territoire et les habitants qui l'entourent. Les bâtiments conçus selon les principes de l'architecture vernaculaire respectent les trois piliers du développement durable: social, économique et environnemental, et encouragent les activités sociales et professionnelles au sein d'une communauté.

Cette forme d'architecture est soigneusement adaptée à son environnement immédiat et aux besoins de ses habitants. Elle utilise les ressources locales et intègre des éléments socio-culturels tels que les modes de vie, les traditions et les valeurs. Ces architectures révèlent la façon dont différents groupes de personnes perçoivent le monde qui les entoure et renforcent leur sentiment d'appartenance.

Les architectures vernaculaires sont spécifiques à une localisation géographique et à un groupe social particulier.

Elles se distinguent par trois aspects distincts et complémentaires :

Sur le plan historique :

- Elles sont liées à une période spécifique de l'histoire.

Sur le plan sociologique :

- Elles reflètent la classe sociale qui les a créées et utilisées, révélant ainsi des signes et des processus de formation.

Sur le plan technologique :

- Elles font appel à l'utilisation de matériaux et de techniques de construction propres à une région et à une époque spécifique.

figure 12: LA KASBAH¹⁴, maison de notable

Source: <https://sudestmaroc.com/casbah-et-ksar-le-coeur-de-architecture-amazighe/>

figure 13: Maison vernaculaire en pierre

Source : <https://www.habiter-autrement.org/12.energies/ener.htm>

CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS VERNACULAIRES

- L'architecture vernaculaire se caractérise par une intégration harmonieuse au site, préservant les ressources naturelles telles que l'eau, la végétation et les terres fertiles.

- Elle privilégie l'utilisation de matériaux locaux, disponibles et peu coûteux, ainsi que des techniques constructives propres à la région.

- Elle est enracinée dans la terre et dans le village, respectant la tradition historique et culturelle du territoire, et cherche à s'adapter au lieu sans altérer radicalement l'environnement.

- Elle se distingue par sa fonctionnalité et son bon sens dans tous les aspects de la construction, du volume et des matériaux.

- Sur le plan technique, elle est pré-industrielle, utilisant des outils et des matériaux simples pour résoudre des problèmes complexes.

- Les typologies architecturales présentent généralement peu de variations dans le temps, reflétant la vie paysanne, et résultent à la fois d'une contrainte de moyens et de l'utilisation de l'homme comme référence proportionnelle.

- L'architecture vernaculaire vise une réalisation durable, conçue pour être habitée par son créateur et ses descendants, en éliminant tout aspect provisoire.

Les constructions vernaculaires témoignent de la recherche de l'harmonie et de l'équilibre entre l'Homme et la nature, plutôt que de chercher à exercer une domination sur celle-ci.

¹⁴ . Casbah ou kasbah :le terme provient de l'arabe depuis le mot qasabah qui signifie forteresse ou roseau. Le roseau est en effet utilisé dans la construction des toitures des kasbahs en raison de ses qualités d'isolant thermique.

4. LA NOTION D'IDENTITÉ

DÉFINITION PHILOSOPHIQUE

Si l'idée d'identité a été présente depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, elle n'a pas toujours été prise en compte. Elle a suscité l'intérêt de nombreux intellectuels, des philosophes présocratiques aux psychologues et aux chercheurs en sciences sociales après la Seconde Guerre mondiale, notamment au sein de l'Union européenne. Ce n'est que récemment que les urbanistes et les architectes ont commencé à s'intéresser à ce concept, en réaction à la standardisation croissante de nos espaces due à la mondialisation. Cela a conduit à un changement de perspective sur «l'identité urbaine».

Kevin Lynch¹⁵ a exploré la relation entre l'espace urbain et l'identité, mais malgré les avancées réalisées au cours des dernières décennies, sa compréhension demeure complexe. Afin de mieux appréhender ce concept et d'en proposer une tentative de définition, il est nécessaire de revenir aux fondements de l'identité et d'explorer ses multiples définitions, indépendamment d'une discipline spécifique telle que l'architecture, l'urbanisme ou la sociologie.

En se concentrant sur l'essence du terme «identité» sans être limité à un domaine particulier, on peut la définir

comme ce qui permet de distinguer une personne, un animal ou une chose des autres. Comprendre l'identité d'un élément revient donc à saisir ce qui le différencie et le distingue, en se référant à ses caractéristiques. Il est important de noter que cette identité n'est pas fixe, mais plutôt dynamique.

L'identité est un phénomène subjectif, un construit social qui engendre un sentiment d'appartenance chez l'individu concerné. Elle se forme à travers un sentiment individuel partagé. Bien qu'elle puisse parfois être difficile à cerner, elle a un impact concret sur la formation de nos sociétés. La représentation d'une identité commune au sein d'une collectivité est à la base du sentiment de communauté.

Cependant, l'identité ne se construit pas seulement en relation avec soi-même, mais aussi dans une confrontation avec l'autre. Elle se forme à travers le partage de valeurs, d'histoire, de culture ou encore d'espace, créant ainsi des identités communes et des communautés. En période de crise ou de bouleversement social, les communautés remettent en question leur identité ou en forgent de nouvelles.

« L'identité - individuelle ou collective - est une construction de l'esprit qui crée une cohésion et une continuité humaine, à partir d'éléments concrets qui sont sélectionnés, retravaillés, et mis en exergue, mais ne prennent leur sens que par cette construction de l'esprit » R le Coadic¹⁶, 1998.

Ce passage met en avant le concept d'identité en tant que construction mentale qui engendre une cohésion et une continuité parmi les individus. Il souligne que cette construction repose sur des éléments concrets qui sont choisis, remodelés et mis en valeur, mais qui ne prennent leur véritable signification qu'à travers cette construction mentale. Ainsi, l'identité, qu'elle soit individuelle ou collective, est le résultat d'un processus de sélection et de mise en perspective des éléments qui la composent, orchestré par l'esprit humain. Cela implique que l'identité est dynamique et sujette à l'interprétation et à la perception individuelle ou sociale.

figure 14: Identification du style architectural

Source : <https://www.lesvisitesdemarta.com/blog/2022/7/11/les-ordres-de-base>

15. Kevin Lynch est un urbaniste et théoricien américain né en 1918 et décédé en 1984. Il est connu pour ses travaux sur la perception et la forme de la ville, notamment à travers son livre influent intitulé «L'image de la ville» publié en 1960.

16. R. Le Coadic fait référence à René Le Coadic, un sociologue français. Il est spécialisé dans les domaines de l'informatique, de la communication et des sciences de l'informatique.

L'IDENTITÉ TERRITORIAL

«L'analyse de l'extension spatiale de certains phénomènes sociaux, et leur mise en relation avec d'autres éléments localisés, qui est à la base de la géographie régionale, conduit à mettre en évidence les caractères spécifiques de certains espaces, et montrer ainsi l'identité d'une entité géographique. Le sentiment identitaire peut aussi se manifester au niveau de l'individu, par référence à un espace particulier auquel il se sent particulièrement attaché. Lorsque ces sentiments identitaires individuels sont regroupés, ils peuvent donner naissance à des sentiments collectifs d'identité territoriale.» Yves Guermond¹⁶

Source : L'identité territoriale : l'ambiguïté d'un concept géographique - Yves Guermond
Dans L'Espace géographique 2006/4 (Tome 35), pages 291 à 297

Il est possible pour un individu d'appartenir à plusieurs communautés identitaires et de choisir de mettre en avant l'une d'entre elles à un moment donné. Il est donc essentiel de distinguer le sentiment individuel d'identité de celui partagé par le groupe. L'identité territoriale diffère de l'identité géographique qui est imposée par une autorité supérieure et délimitée par des frontières arbitraires. Bien que l'identité géographique puisse renforcer l'identité territoriale, elle n'en est pas l'origine.

L'identité territoriale émerge d'un sentiment individuel partagé envers un territoire commun. L'appartenance ou non à une communauté dépend uniquement de ce sentiment partagé et non d'une autorité externe. Il s'agit d'une identité concrète résultant de l'expérience et du partage des habitants vivant sur le territoire.

¹⁶ Yves Guermond est Professeur à l'Université de Rouen. Il est responsable de l'Equipe CNRS « MTG » (Modélisation et Traitements Graphiques en Géographie) - Rouen.

Cette identité est renforcée par l'utilisation de représentations symboliques telles que les paysages, l'histoire et le patrimoine. Les identités individuelles se rassemblent autour de valeurs communes, de lieux et d'autres éléments pour former une identité territoriale.

Il est important que chaque lecteur comprenne le sens et l'importance que les auteurs accordent à leurs recherches. L'expression «identité territoriale» se compose de deux mots. Le terme «territoriale» fait référence au territoire, qui doit être distingué d'un simple espace géographique. Un territoire n'est pas simplement une division administrative, mais plutôt une forme d'organisation et de coordination inscrite géographiquement et construite socialement. Il existe différentes formes et dimensions de territoires, plus ou moins propices au développement. Un territoire pertinent est celui qui a un sens pour ses habitants, qui mobilise ses acteurs et qui offre un cadre propice à la création de projets de développement.

Une particularité de la notion d'identité, lorsqu'elle est transposée à un territoire, est qu'elle est à la fois influente et dépendante des trois éléments fondamentaux mentionnés précédemment, qui constituent le territoire.

figure 15: Schéma des vecteurs constituant d'identité territoriale
Source -auteur - 2022

On obtient 4 grands vecteurs de constitution de l'identité territoriale :

1. Le sentiment d'appartenance:

Qui est une dimension avant tout subjective et individuelle.

2. La culture :

Selon la définition de Malinowski¹⁷, englobant la géographie, l'histoire, les coutumes, les savoirs, les savoir-faire, le patrimoine, etc., reflétant une approche objective et collective.

3. La mobilisation collective passée:

Sous ses différentes formes, ainsi que son actualité sur le territoire actuel.

4. Le regard extérieur porté sur le territoire :

Comprenant des préjugés, des appréhensions basées uniquement sur une distance et une connaissance réelle du territoire considéré.

Il est toutefois primordial d'éviter la muséification¹⁸ du patrimoine et de l'intégrer activement à la réalité contemporaine. Car se limiter à préserver une identité par le simple rappel d'un passé révolu risquerait de la rendre superficielle.

C'est à travers la mise en œuvre d'un projet et la vision d'un avenir commun que cette identité devient concrète et perdure.

La réflexion initiée par Yves Guermont suscite une interrogation sur les composantes qui définissent l'identité d'un territoire et les mécanismes qui contribuent à son émergence. Ainsi, l'identité territoriale n'est pas statique, mais évolue et se forge en fonction des variables qui la caractérisent. Cette notion trouve écho dans les réflexions de Maurice Goze¹⁹ qui souligne que l'identité, autrefois perçue comme universelle, est en réalité complexe et changeante. Il la décrit comme une construction dynamique, collective, composée d'éléments variés tant matériels qu'immatériels.

Dans ce mémoire, l'analyse du village **AIN ZARQA** vise précisément à identifier les multiples éléments hétérogènes, à la fois tangibles et intangibles, qui fondent son identité.

5. LES COMMUNAUTÉS VILLAGEOISES

IDENTITÉ VILLAGEOISE

L'identité villageoise est une forme spécifique d'identité territoriale qui émerge dans les espaces ruraux. Cependant, elle n'est pas homogène à travers tout le territoire et évolue en fonction des particularités du lieu et des dynamiques sociales qui le traversent. Cette identité est façonnée par les communautés locales et leur lien affectif avec leur environnement.

« La communauté locale est [...] à la fois un endroit, des gens vivant en cet endroit, l'interaction entre ces gens, les sentiments qui naissent de cette interaction, la vie commune qu'ils partagent et les institutions qui règlent cette vie ».

Source : Article : «Qu est-ce qu une communauté ? En quoi cette notion peut-elle être utile aujourd'hui?» Claude Jacquier ,Dans Vie sociale 2011/2 (N° 2), pages 33 à 48

Il est clair que l'ancrage dans un espace géographique renforce la cohésion d'une communauté. Plus les liens avec cet espace sont solides, plus les communautés individuelles et partagées peuvent développer leur identité. Ainsi, l'intensité de l'identité villageoise est directement liée à la relation entre les différentes communautés villageoises et l'espace rural qui les entoure .

figure 16: Schéma explicatif d'identité villageoise

Source - auteur - 2022

17 . Bronisław Malinowski : un anthropologue polonais, considéré comme l'un des pionniers de l'anthropologie sociale et culturelle. Il a développé l'approche holistique de l'anthropologie, mettant l'accent sur l'importance de comprendre la culture d'un groupe à travers l'observation directe et l'immersion dans son environnement social.

18 .La muséification est le processus de transformation d'un élément, d'un lieu ou d'un objet en une entité. Cela implique souvent une mise en scène et une mise en valeur spécifiques pour des fins d'exposition et de préservation. La muséification peut parfois conduire à une décontextualisation ou à une déconnexion avec la réalité contemporaine de l'élément concerné.

19 .Maurice Goze est professeur des Universités en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université Bordeaux Montaigne. Il est aussi vice-président de l'APERAU délégué aux relations avec les organisations professionnelles.

COMMUNAUTÉS VILLAGEOISES

Santino Langé²⁰, dans son livre «L'Héritage Roman, la maison en pierre occidentale», identifie trois grandes communautés villageoises qui ont un impact sur l'espace rural : la communauté du travail, la communauté institutionnelle et la communauté religieuse.

COMMUNAUTÉS VILLAGEOISES

La communauté du travail :

Englobe toutes les structures et espaces qui ont contribué à l'économie du village. C'est la communauté la plus essentielle, car elle est à l'origine même de l'établissement des villages. L'économie du village fonctionnait selon un modèle de circuit court, avec des échanges de biens et de services principalement locaux. Les villageois vivaient et travaillaient dans le village.

La communauté institutionnelle :

Regroupe quant à elle toutes les structures et espaces dédiés aux affaires administratives du village.

Cette communauté permettait de fonctionner comme une «microsociété»²¹ où les relations de pouvoir se stabilisaient grâce à des règles sociales qui créaient un consensus minimum au sein de la communauté villageoise. En effet, les villages avaient une structure politique, éducative et sociale plus développée qu'aujourd'hui.

La communauté religieuse :

Comprend évidemment tous les éléments liés à la religion. La dimension religieuse a toujours occupé une place importante dans la vie du village, tant sur le plan spirituel que sur le plan social et politique. La population rurale était profondément croyante et la mosquée répondait à un besoin de sécurité. La mosquée ou l'église était, et est souvent encore aujourd'hui, le plus grand édifice du village et constituait «le centre d'une activité constante, associant le sacré et le profane.»

Toutes ces communautés ont interagi et évolué entre elles, formant ainsi un réseau complexe d'interactions sociales à travers l'architecture et l'espace public.

6. L'ESPRIT DU LIEU

Selon les différentes approches proposées jusqu'à présent pour définir l'identité d'un espace, chaque lieu est capable de se distinguer des autres grâce à ses caractéristiques uniques.

En plus des éléments morphologiques, perceptuels et pratiques liés à l'identité des espaces, il est important de prendre en compte l'esprit du lieu, également connu sous le nom de « Genius Loci ».

Ce concept, d'origine romaine, désigne l'esprit protecteur d'un lieu. Il a été adopté par l'architecte Christian Norberg Schultz²¹ en 1981 pour représenter le caractère et l'atmosphère spécifiques qui émanent d'un lieu. Norberg Schultz souligne l'importance des éléments géographiques, de l'environnement naturel et de la structure architecturale du village pour identifier le Genius Loci.

L'architecture joue ainsi un rôle particulier dans la préservation et la création de lieux significatifs qui reflètent l'esprit du lieu. Il est essentiel de concevoir des espaces qui reconnaissent les caractéristiques locales et aident les individus à vivre de manière poétique et à se sentir en harmonie avec leur environnement.

Cependant, la complexité de l'esprit du lieu réside dans son aspect immatériel, ce qui nous pousse à réfléchir sur la relation entre l'esprit et le lieu lui-même. L'esprit fait référence aux aspects intellectuels, immatériels et à l'âme, tandis que le lieu est lié à la dimension physique et matérielle. Ainsi, une approche complète de l'identité d'un lieu nécessite une exploration de la relation entre ces deux dimensions, tant physique qu'immatérielle.

L'Esprit du Lieu représente simplement l'atmosphère et l'essence d'un lieu. Il unit le matériel et l'immatériel. Il se réfère à la pensée, à l'humain et aux éléments immatériels, tandis que le Lieu évoque le site, le monde physique et les éléments matériels.

L'Esprit du Lieu est une dynamique relationnelle entre les éléments matériels (site, paysages, bâtiments, objets, etc.) et les éléments immatériels (mémoires, rituels, récits, savoir-faire, etc.), entre les éléments physiques et spirituels qui génèrent du sens, de la valeur, des émotions et du mystère.

20. Santino Langé, architecte, il a réalisé de nombreuses missions d'enseignement spécialisé officiel et de doctorat à l'Université de Gênes, au Polytechnique de Milan, à l'Université de Brescia et à l'Université d'État de Milan. Avec Jaca Book, il a publié «Communauté de village et architecture» (1969), «Il Sacro Monte» (1991), «Baroque alpin» (1994), «Villes de délices dans la province de Milan» (2004).

21. Une microsociété désigne un groupe social restreint qui fonctionne de manière autonome et possède ses propres normes, valeurs et règles. Elle se distingue par sa dimension réduite et son organisation sociale spécifique, souvent caractérisée par des interactions étroites entre ses membres.

21. Christian Norberg-Shulz : Architecte, théoricien et Professeur à l'École d'architecture d'Oslo. Il a contribué au mouvement de redécouverte de la culture architecturale et de l'histoire de l'architecture, qui a caractérisé le dernier quart du XXe siècle. Ses principaux ouvrages, «Système logique de l'architecture» et «Genius Loci», ont été traduits et publiés par les éditions Mardaga.

Il s'oppose à la standardisation, aux tendances et à la banalisation. Intervenir sur l'Esprit du Lieu nécessite une approche sur mesure, permettant au site et au lieu de devenir pour chacun un espace de vie, une source de plaisirs et d'émotions esthétiques. Il représente également un moyen de développement social durable.

L'Esprit du Lieu, autrefois appelé Genius Loci, représente le génie propre à nos ancêtres, celui du lieu. Ce génie du lieu est formé par des forces physiques, biologiques, sociales et historiques qui, combinées, confèrent sa singularité à chaque lieu ou région. Chaque grande ville possède son propre génie, qui dépasse sa situation géographique, son importance économique et sa taille.

Il en va de même pour chaque région du monde. L'homme apporte toujours sa contribution à la nature et, par conséquent, la transforme, mais ses interventions ne sont couronnées de succès que s'il respecte le génie du lieu.

figure 17: Schémas explicatifs que la redécouverte et l'interprétation contemporaine du Genius Loci conféreront une identité au patrimoine architectural à travers le monde : une nouvelle approche durable du processus de construction, basée sur la culture, la société, l'environnement et l'économie des lieux.

Source : StudioIDEAM²², « Rediscover cultures, traditions, environmental and human resources to build a sustainable future architecture based on the places' identity and inhabitants. » Francesco Marzulli, Davide De Leo, Umberto Colasanto .

22. Studio IDEAM est une équipe de professionnels dirigée par l'architecte Francesco Marzulli, avec l'architecte Davide De Leo et le designer Umberto Colasanto. Un conteneur de créativité qui allie modernité et tradition, innovation technologique et savoir-faire d'excellence.

C H A P I T R E II

Les villages du RIF :
entre hier et aujourd'hui .
Cas du village : AIN ZARQA.

Les villages d'hier : principes dispositifs architecturaux.

Les villages d'aujourd'hui : description état des lieux d'un territoire en mutation.

Le monde rural Vs le monde urbain : Une évolution Territoriale.

1. LES VILLAGES D'HIER : PRINCIPES DISPOSITIFS ARCHITECTURALES

LE RIF

figure 18: Carte complète du Maroc
Source : <https://ceress.org/archives/2602>

figure 19: Situation du RIF au maroc
Source : <https://chiquie.fr/la-region-du-rif/>

Le Rif, connu sous le nom rifain : Arrif (« rivage, bord »), est une région située au nord du Maroc. Bordée par la mer Méditerranée au nord, l'Algérie à l'est, les plaines séparant le Moyen Atlas au sud et l'océan Atlantique à l'ouest, le Rif se caractérise par un mélange de montagnes et de plaines. S'étendant sur environ 500 km, de Tanger à la Moulouya, cette chaîne de montagnes côtières est décrite par le terme arabe «Rif», signifiant «**terre fertile**» ou «**bord ou côte**» en langue amazighe (berbère). De Saïdia à Tétouan, elle se déploie le long du littoral méditerranéen marocain.

Sur le plan géologique, le Rif fait partie de l'Arc de Gibraltar, en collaboration avec la Cordillère Bétique espagnole, s'étendant du golfe de Cadix (côté atlantique de l'Andalousie) aux îles Baléares. Cette donnée est fascinante car la connexion entre ces deux rives méditerranéennes ne se limite pas à la géographie, mais depuis des siècles, il y a eu des échanges commerciaux et culturels à travers la mer.

La région étendue du Rif se divise en trois régions distinctes. Le Rif oriental, comprenant des villes telles que Melilla, Driouch et Nador, ainsi que le Rif

central, qui inclut Al Hoceïma et Targuist, se trouvent dans le nord-est du Maroc et sont habités principalement par les Rifains.

D'autre part, le Rif occidental, également connu sous le nom de péninsule tingitane²³, occupe la partie nord-ouest du Maroc, englobant des villes telles que Tétouan et Chefchaouen.

Le Rif n'est pas seulement une chaîne de montagnes, c'est aussi le berceau d'au moins trois cultures : les Jbala²⁴ (arabophones), les Rifains (amazighophones), les Senhaja et même les Bédouins²⁵ en périphérie. Dans l'ensemble, l'architecture dans le Rif ne semble pas représenter un élément culturel majeur. Elle joue un rôle moindre dans son patrimoine culturel que d'autres formes d'art et ne constitue pas un lieu d'investissement affectif et matériel. Cela se manifeste ailleurs, dans d'autres aspects de la vie sociale.

Un seul trait confère son unité à la cordillère, à savoir la démographie: d'est en ouest, elle est étonnamment forte partout. Au début du XXe siècle, le Rif apparaissait déjà comme l'une des régions les plus densément peuplées du Maroc.

figure 20 : paysage du RIF - MAROC
Source : <https://www.antoine-photos.com/>

23. La "péninsule tingitane" fait référence à la région géographique du Rif occidental au Maroc, située dans le nord-ouest du pays. Le terme "tingitane" est dérivé de "Tanger" (Tingis en latin), une ville portuaire importante de la région. La péninsule tingitane est ainsi nommée en raison de sa proximité avec Tanger et de son emplacement géographique en forme de péninsule, étant entourée par la mer Méditerranée au nord et à l'ouest. C'est une région qui présente des caractéristiques géographiques distinctes et qui abrite des villes telles que Tétouan et Chefchaouen.

24. Jbala : en arabe "habitants des montagnes"

25. Les Senhaja et les Bédouins sont des groupes ethniques qui font partie de la diversité culturelle du Maroc. Ils sont souvent associés à la région du Rif, bien qu'ils se trouvent également dans d'autres régions du pays. Ils ont leur propre langue et leur propre culture distincte. Ils ont contribué à la richesse culturelle et à l'histoire de la région du Rif, jouant un rôle dans son développement social, économique et culturel.

DISPOSITIFS ARCHITECTURALE DU RIF OCCIDENTALE

L'architecture traditionnelle, comme nous l'avons observé, est étroitement adaptée à son environnement et intimement liée à son développement. Ainsi, dans la région montagneuse du Rif, caractérisée par sa diversité paysagère et culturelle résultant de l'influence des différents groupes humains, tels que les Arabes et les Berbères avec leurs complexités linguistiques et spirituelles, on trouve des typologies architecturales uniques.

Ces constructions, érigées avec des matériaux locaux tels que **la terre crue, la pierre et le bois** en tant

qu'éléments structuraux principaux, témoignent d'un savoir-faire ancestral. Elles sont principalement destinées à l'habitation, bien que d'autres types de bâtiments complémentaires, tels que les greniers, les étables, les moulins, etc., puissent également être présents. Dans la région du Rif, on peut également découvrir des mosquées ou «jawami'», comme la mosquée de Cherafat, des sanctuaires ou «daou-rih», tels que le sanctuaire de Mouley Abdessalam, ainsi que des greniers collectifs²⁶, comme à Beni Sechyel²⁷.

figure 21 : Schéma des caractéristiques de la maison rurale du rif

Source -auteur-2022

La maison rurale du Jebliya est un abri modeste, introverti, sobre et évolutif. À travers ses différentes variantes, elle possède une originalité distinctive, représentant un patrimoine précieux qui mérite d'être préservé. Une mise à jour est nécessaire pour répondre aux

besoins présents et futurs des habitants de manière appropriée.

Dans la région du Rif, la maison rurale se caractérise principalement par deux typologies distinctes :

figure 22 : Croquis maison jebliya typologie 1

Source -L'architecture rurale du Rif occidental: La maison jebliya . Ana Julia González Sancho

La première typologie est basée sur la répétition d'un module rectangulaire d'un seul niveau, connu sous le nom de «bit»²⁸. Ce module peut être utilisé de manière individuelle ou, à mesure que la famille s'agrandit, être regroupé pour former un patio ou «mrah»²⁹.

figure 23: Photo maison Jebliya à plusieurs modules

Source -L'architecture rurale du Rif occidental: La maison jebliya . Ana Julia González Sancho

figure 24 : Plans maison jebliya typologie 2

Source -L'architecture rurale du Rif occidental: La maison jebliya . Ana Julia González Sancho

La deuxième typologie est celle de la maison avec patio, qui présente un plan quadrangulaire fermé sur lui-même avec un patio intérieur. Lorsque la maison comporte deux niveaux, la division habituelle consiste à placer les espaces publics, les espaces de jour et les espaces réservés aux animaux au rez-de-chaussée (ce qui permet de bénéficier de la chaleur dégagée par les animaux en hiver), tandis que les espaces privés se trouvent à l'étage.

figure 25 : Photo maison à patio

Source -L'architecture rurale du Rif occidental: La maison jebliya . Ana Julia González Sancho

26. Les greniers collectifs sont des constructions traditionnelles, ils ont une vocation défensive et de stockage des biens d'une communauté.

27. Beni Sechyel -Alfonso de Sierra Ochoa, La vivienda marroquí. Notas de una teoría (Málaga: Editorial Algazara, Colegio de Arquitectos, 1996).

28. «Bit» c'est la chambre, où les membres de la famille se reposent peut avoir une fonction du salon, où la famille se réunit et reçoit les invités

29. «Mrah» : Signifie en arabe « lieu de repos », est un espace central non couvert de la maison au tour duquel toutes les autres pièces couvertes s'articulent. Il est considéré comme l'espace le plus vaste, le plus important et le plus fréquenté de la maison.

DISPOSITIFS ARCHITECTURALE DU RIF OCCIDENTALE

La maison de type «bit» se compose initialement d'un seul module rectangulaire, mais peut être agrandie en ajoutant deux ou plusieurs modules disposés autour d'un patio central appelé «mrah». Le deuxième module abrite généralement la salle de bain ou «bit l-ma». Le troisième module contient la pièce où se trouve le foyer et la cuisine, connu sous le nom de «bit ennar». Dans les anciennes maisons, il y avait toujours un récipient d'eau chauffée sur le feu de bois de la cuisine, utilisé pour prendre un bain ou préparer du thé. Un quatrième module, non présent dans toutes les maisons mais important pour comprendre le mode de vie des Jbala, est la pièce réservée aux invités ou «bit l-drari» (chambre des enfants), située à gauche ou à droite de l'entrée.

Les chambres du «bit» ne sont pas directement connectées les unes aux autres, il est nécessaire de sortir à l'extérieur, dans le patio, pour accéder aux différentes pièces. Une galerie ou loggia permet de se déplacer entre les pièces tout en étant abrité de la pluie grâce à la toiture. Un banc longitudinal surélevé d'environ 35 cm, appelé «dukkana», longe la façade de ces modules. Il protège l'intérieur des chambres contre les eaux de pluie et les animaux, tout en marquant clairement la transition entre l'espace public représenté par le mrah et l'espace privé

Ces typologies présentent de nombreux sous-genres, résultant de leur adaptation au paysage culturel dans lequel elles ont émergé. Ces adaptations peuvent être appréciées à travers les aspects suivants :

1. Différentes toitures :

Tant dans les maisons de type «bit» que dans les maisons patio, on observe une variété de toitures inclinées ou plates en fonction du climat pluvieux de la région. Dans la partie occidentale du rif, la plupart des maisons possèdent des toitures inclinées à quatre versants, tandis que dans la partie orientale, les toitures plates sont plus courantes. Les finitions des toitures varient également, ce qui confère des aspects esthétiques et constructifs différents aux maisons. On trouve des toits plats avec des tuiles en terre cuite, des toits couverts de plaques rudimentaires en pierre locale, des toits en tôle ondulée dans la région occidentale, et des toitures en terre inclinées dans le Pré-rif. Les toitures en fibres végétales, appelées «ssqaf», sont de moins en moins utilisées dans la région du Rif.

2. Adaptation à la topographie :

Certaines maisons sont conçues avec un rez-de-chaussée et un étage, partiel ou complet, afin de profiter

chaussée est utilisé pour abriter le bétail et les outils agricoles, tandis que l'étage est réservé aux espaces privés. Ces deux niveaux sont reliés par une galerie ou une loggia, parfois soutenue par des consoles ou en retrait de la façade, et protégée de la pluie par une extension de la toiture.

3. Choix des matériaux de construction :

Les typologies architecturales peuvent également être identifiées en fonction des matériaux de construction utilisés. Chaque matériau possède ses propres caractéristiques physiques et mécaniques, ce qui offre différentes solutions pour résoudre les mêmes problèmes. Dans la région des Jbala, on trouve une grande variété de matériaux locaux tels que l'adobe (brique de terre crue), la terre pisée (ou tápia), le bois et la pierre pour les murs porteurs de la maison. De manière exceptionnelle, on peut également trouver des cloisons intérieures non structurales faites de roseaux recouverts de terre. Les finitions des murs intérieurs et extérieurs sont généralement réalisées avec un mélange de terre et de chaux. Les couleurs utilisées pour les soubassements, les portes et les fenêtres, telles que le bleu indigo, l'ocre et le vert, permettent d'identifier clairement la région d'appartenance de la

4. Emplacement de la maison :

L'emplacement de la maison définit également sa typologie. Si la maison se trouve dans un village (dchar), elle sera plus ouverte et plus connectée à son environnement. En revanche, si la maison est isolée dans la campagne et forme de petites cellules familiales, la disposition spatiale des modules sera plus protectrice et défensive. Les côtés de la maison seront souvent clôturés avec des arbustes épineux ou une enceinte, voire entièrement clôturés avec la création d'un patio intérieur.

figure 26 : Maison jebliya, avec deux niveaux

Source -L'architecture rurale du Rif occidental: La maison jebliya . Ana Julia González Sancho

figure 27 : Maison Ghmara, à proximité d'Oued Laou

Source -L'architecture rurale du Rif occidental: La maison jebliya . Ana Julia González Sancho

SYSTEME DE CONSTRUCTION

Le Rif, une vaste région de collines aux reliefs, est caractérisée par un climat méditerranéen, avec des hivers froids et des étés relativement chauds. De ce fait, tout comme les villages de l'Atlas, le choix des matériaux de construction tels que la pierre, la terre et le bois s'explique par leur abondance dans la région et leurs excellentes performances énergétiques face à un environnement souvent hostile.

En général, les maisons sont séparées par des espaces dégagés sur lesquels elles s'ouvrent, favorisant ainsi la ventilation des habitations. Le conditionnement de l'air se fait traditionnellement à travers les fenêtres qui donnent sur la cour intérieure 'mrah' et parfois même sur la rue.

En ce qui concerne le système constructif, les fondations, les murs et les planchers sont réalisés en utilisant des techniques couramment adoptées : des fondations en pierre liées par du mortier de terre et des murs en adobe, ou des fondations et des murs en moellon liés par du mortier de terre. Cependant, la composition des toitures est le seul élément qui varie d'une communauté à une autre, conférant ainsi aux matériaux une utilisation différente de celle des autres régions du pays.

Le système constructif 'Jebli'

1-fondations en pierre jointes au mortier de terre et murs en adobe .

figure 28: fondation maison jebliya région AIN ZARQA
Source -auteur-2023

2-fondation et murs en moellon hordé joint au mortier de terre.

figure 29: fondation maison jebliya région BEB BERRED
Source -auteur-2023

La maison rurale Jebliya se distingue des autres formes d'habitat vernaculaire au Maroc par plusieurs caractéristiques :

1. Morphologie extérieure :

L'architecture rifaine s'adapte parfaitement au site sur lequel elle est construite. Sa forme, son implantation et son orientation dépendent de facteurs tels que la topographie, l'altitude et les conditions climatiques, notamment la direction des vents et des pluies provenant de l'ouest ou du nord. Cette région étant l'une des plus pluvieuses du pays, la conception des maisons tient compte de ces éléments. L'espace domestique est préservé et isolé de l'extérieur, ce qui influence la morphologie et la disposition des bâtiments. De plus, les voies de circulation influent également sur la forme générale de l'ensemble architectural.

2. Morphologie interne :

À l'intérieur de la maison, on retrouve une disposition compacte et parallèle aux lignes de pente. L'habitation est organisée autour d'un patio ouvert ou couvert, qui joue un rôle central. Trois espaces distincts se trouvent autour de ce patio : un espace dédié aux invités, un espace réservé à la vie familiale et un espace destiné aux animaux et aux activités agricoles.

Cette division reflète la valeur économique accordée au bétail et confère à l'architecture vernaculaire du Rif un caractère intégratif.

En résumé, la maison rurale du Rif occidental (Jebliya) se caractérise par son adaptation au site, sa morphologie compacte et parallèle aux lignes de pente, ainsi que par l'organisation des espaces internes autour d'un patio central. Ces particularités témoignent de l'attention portée aux conditions environnementales et à la vie économique et sociale de la région.

figure 30: structure charpente en bois

Source -<https://faconsbois.fr/>

figure 31: construction en pierre

Source -La pierre sèche, du vernaculaire à l'aménagement

figure 32: Préparation d'adobes en terre + paille

Source -auteur-2023

Forte présence dans la région

Grandes performances énergétiques face à un environnement souvent hostile.

La construction des maisons dans la zone occidentale du Rif repose principalement sur l'utilisation de l'adobe comme matériau de construction pour les murs porteurs. L'adobe est une brique en terre crue, façonnée à l'aide de moules en bois de dimensions variables selon les villages et les régions.

Les briques d'adobe sont assemblées en utilisant un mortier à base de terre et d'eau. Afin de les protéger de la pluie et du vent, ces murs en terre nécessitent un enduit extérieur. Cet enduit, appelé «tahnika», est réalisé en appliquant une fine couche de mortier composé de terre, de fumier et de paille émiettée ou pilée.

Les femmes de la famille sont souvent chargées de réaliser ce travail de finition, ajoutant la couleur blanche de la chaux, ce qui confère aux villages une belle apparence avec leurs maisons blanches au milieu des collines verdoyantes. La chaux contribue à maintenir la fraîcheur à l'intérieur des maisons lors des étés chauds de la région. Au fil du temps, cette couleur éclatante est également devenue associée à la notion d'hygiène. Ainsi, au fil des années et en réponse aux problèmes de santé, certains de ces villages andalous ont progressivement adopté ce blanc pur qui brille toujours sous les rayons du soleil du Rif.

30. Adobe : mot qui viens de l'arabe, attub, et signifie « brique de terre ».

31. La diffusivité thermique est une mesure de la vitesse à laquelle la chaleur se propage à travers un matériau. Elle indique la capacité d'un matériau à diffuser la chaleur dans toutes les directions. Plus la diffusivité thermique est élevée, plus la chaleur se propage rapidement dans le matériau, tandis qu'une diffusivité thermique plus faible indique une propagation plus lente de la chaleur. La diffusivité thermique est déterminée par la conductivité thermique et la capacité thermique volumique du matériau. Elle joue un rôle important dans la transmission et la régulation de la chaleur à travers les matériaux.

En raison d'un climat hivernal très froid, la pierre est largement utilisée dans la construction en raison de son abondance, mais surtout en raison de ses propriétés thermiques qui créent un microclimat favorable à la vie et aux activités humaines. Ce matériau présente en effet des caractéristiques thermo-physiques très intéressantes, notamment une diffusivité et une conductivité thermiques moyennes, mais surtout une régulation hygrothermique et une inertie thermique très bénéfiques.

La rigueur du climat nécessite donc la construction de murs ayant une forte inertie thermique, capables de stocker la chaleur pendant la journée et de la restituer pendant la nuit, afin de mieux réguler les variations de température et éviter les situations d'inconfort thermique. La pierre ralentit les transferts de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur, et conserve la chaleur ou la fraîcheur pendant une longue période. Ainsi, elle contribue à maintenir un environnement intérieur plus stable et confortable.

La région du Rif présente trois types de charpentes qui sont influencés à la fois par la culture constructive de chaque ethnie et par les variations climatiques spécifiques de la région, ce qui entraîne des contraintes et des besoins différents en termes de confort.

32. La notion d'hygrothermie concerne l'interaction entre l'humidité et la chaleur dans un environnement donné. Elle concerne les transferts de chaleur et d'humidité à travers un matériau ou une structure. L'hygrothermie étudie les échanges d'humidité et de chaleur qui peuvent affecter la performance énergétique, l'efficacité thermique et le confort des bâtiments. Elle englobe les phénomènes de condensation, d'évaporation, de diffusion de la vapeur d'eau et d'infiltration d'humidité. Comprendre et maîtriser les principes hygrothermiques est essentiel pour concevoir des systèmes de construction efficaces et durables.

On distingue ainsi trois variantes principales : **une charpente à base de terre, une à base de pierre (lauze de schiste) et une à base de zinc.**

1.charpente à base de terre:

figure 33:Détail de la toiture à base de terre

Source : Les architectures régionales : Un parcours à travers le Nord marocain.

La première variante consiste en une épaisse couche de pierre et de terre qui est posée sur une structure en bois pour assurer l'isolation. En plus des autres éléments de la structure, cette composition permet une bonne isolation thermique et une étanchéité efficace face aux fortes précipitations. Avec un entretien régulier, ce type de couverture contribue significativement au maintien de la température intérieure, été comme hiver, et offre un confort thermique intéressant en réduisant les écarts de température extérieure.

figure 34: photo intérieure toiture à base de terre

Source : Les matériaux de construction locaux, un appui pour une architecture contextuelle autosuffisante en énergie

2. charpente à base de pierre:

figure 35: Détail de la toiture à base de pierre

Source: Les architectures régionales : Un parcours à travers le Nord marocain.

La deuxième variante utilise des pierres plates appelées «M'hayef» fixées au toit par simple contact avec la couche de terre sur laquelle elles reposent. Ce système assure une meilleure protection contre les infiltrations d'eau et une durabilité importante face aux intempéries. Il présente également de bonnes performances en termes d'isolation thermique et ne nécessite pas d'entretien régulier.

figure 36: photo maison avec toiture en pierre en Rif-occidental

Source : Les matériaux de construction locaux, un appui pour une architecture contextuelle autosuffisante en énergie.

3. charpente à base de zinc:

figure 37: Détail de la toiture à base de zinc

Source : Architectures traditionnelles méditerranéenne : Maison rurale du pré-Ri

La troisième variante est adaptée aux contraintes climatiques de la région qui connaît une forte pluviométrie. Pour répondre à ces besoins, des éléments industriels étanches tels que le zinc sont intégrés dans la charpente. Les éléments de base de la charpente restent les mêmes, mais des feuilles de zinc ondulées sont fixées aux chevrons à l'aide de clous et aux murs à l'aide de fils de fer. Des cales sont placées entre la charpente et le zinc pour créer un vide au niveau du toit afin d'assurer une ventilation. Étant donné que le zinc se réchauffe naturellement au soleil, ce vide d'air permet de limiter la transmission de chaleur vers la charpente. Ainsi, l'isolation thermique de la toiture est assurée par la couche de terre et de pierre, tandis que l'étanchéité est assurée par les panneaux de zinc.

figure 38: photo toiture en zinc en Rif

Source : Les matériaux de construction locaux, un appui pour une architecture contextuelle autosuffisante en énergie

2. LES VILLAGES D'AUJOURD'HUI : DESCRIPTION D'ETAT DES LIEUX D'UN TERRITOIRE EN MUTATION

DESCRIPTION D'ETAT DES LIEUX D'UN TERRITOIRE EN MUTATION

Dans un pays actuel, on observe deux mouvements migratoires internes opposés. D'une part, l'exode rural, qui a débuté il y a un siècle, reste significatif mais devient moins massif. D'autre part, on assiste à une croissance de l'exode urbain, qui semble prendre de l'ampleur et entraîne l'implication des communautés villageoises des montagnes dans la dynamique de peuplement diffus des plaines, ainsi qu'une reconsidération de leur vocation rurale.

En ce qui concerne le territoire rural, dans le contexte d'un bouleversement de l'équilibre économique national qui nécessite une investigation et une meilleure compréhension, la question générale se pose sur la transformation du village. Il s'agit d'une évolution qui ne se produit pas par substitution systématique, ni de manière catastrophique ni planifiée. Il s'agit plutôt d'une transformation qui tire profit de l'ancien village, s'en nourrit et le transforme, effaçant certains traits et en affirmant d'autres, parfois issus d'ailleurs.

Le monde rural dans son ensemble constitue un élément inestimable de notre patrimoine, et c'est à travers l'architecture vernaculaire que s'exprime et se perpétue l'identité propre à une région. Au-delà de sa valeur esthétique, cette architecture offre un

aperçu unique et irremplaçable de certains aspects du patrimoine immatériel : les réponses apportées aux conditions de vie locales, que ce soit les techniques, les savoir-faire ou les modes d'organisation de la vie sociale.

Malgré sa grande valeur, le patrimoine rural vernaculaire est confronté à plusieurs menaces. L'homogénéisation économique, culturelle et architecturale d'un secteur agricole désormais mondialisé joue un rôle important dans l'évolution actuelle de l'habitat rural. Il est souvent plus facile, à court terme, d'opter pour des solutions modernes et sans caractère plutôt que de rénover des bâtiments endommagés ou d'en construire de nouveaux en respectant les traditions locales. Le dépeuplement des campagnes, également dû en partie à l'industrialisation de l'agriculture, rend inutiles des bâtiments parfois abandonnés par des habitants qui ne réalisent pas leur valeur ou qui ne s'en préoccupent guère.

Alors qu'autrefois les techniques et les matériaux étaient strictement locaux, en suivant une tradition spécifique, les nouvelles technologies et l'évolution des méthodes de construction ont introduit des styles et des éléments totalement étrangers à l'environnement local. Le neuf

l'emporte sur l'ancien et s'impose dans le paysage environnant, avec un impact visuel très fort car il ignore les typologies, les structures et les techniques de construction locales. Le scénario qui en résulte est répétitif : d'immenses hangars préfabriqués dominent les ruines de vieilles fermes historiques. Les nouveaux bâtiments incarnent une architecture née avec l'industrialisation, internationale et sans frontières, qui accorde généralement peu d'importance aux caractéristiques locales.

figure 41: village Ounesser , région tétouan

source : photographe RACHID ABRIMI - 2013

figure 39: village Elmekhzen , région ketama

source : photographe TARIQ CHAIB - 2023

figure 42: village Bni salem , région tétouan

source : photographe RACHID ABRIMI - 2014

figure 40: village El bayen , région tétouan

source : photographe RACHID ABRIMI - 2022

figure 43: village Dar el khanouss, région tétouan

tétouan

Source : article « Kalaa Beni Routen Description d'un village de la région Jbala » (Nord Maroc) Vincent Mekarni³³ et Bertrand Terlinden³⁴. Page de 19 à 23

33. Architecte, diplômé de la Faculté d'Architecture de l'Université Libre de Bruxelles

34. Architecte, Docteur IUA Venezia, chargé de cours et porteur de projets de recherche à la Faculté d'Architecture de l'Université libre de Bruxelles

ENJEUX D'EVOLUTION : LE PRINCIPE D'ATTRACTIVITÉ TERRITORIAL

Le concept d'attractivité territoriale peut être défini comme la capacité d'une région à émettre une influence positive, à promouvoir ses atouts et à attirer des personnes et des investissements de manière ponctuelle ou durable. Cette définition met en évidence les aspects de rayonnement et de promotion liés à l'image du territoire. Cependant, la promotion de l'offre suppose une réflexion préalable sur la structuration et la valorisation de cette offre. L'objectif de l'accroissement de l'attractivité est d'attirer non seulement des entreprises, mais aussi des habitants et des talents. Des résultats concrets sont attendus, tels que des investissements, des créations d'emplois, et ainsi de suite.

Depuis les années 1980, une compétition entre villes s'est développée, tant au niveau national qu'international. Les villes marocaines mettent en œuvre des efforts pour développer une stratégie d'attractivité, qui se définit comme la capacité d'un territoire à attirer et à retenir des activités, des entreprises et des populations. Cette attractivité repose sur divers facteurs propres au territoire, créant un effet d'attraction plus ou moins fort sur les entreprises et les ménages, leur permettant ainsi de participer, avec des résultats variables, à leur développement [Hatem, 2004]³⁵. Les termes de rayonnement, de notoriété et d'effet magnétique sont donc pertinents pour décrire cette notion.

L'attractivité comporte plusieurs dimensions, telles que l'attrait des compétences touristiques, économiques, résidentielles, environnementales ou culturelles. Chaque dimension peut être évaluée à l'aide d'indicateurs mesurant la performance d'un territoire par rapport à d'autres entités nationales ou internationales. L'attractivité est considérée non seulement comme un moyen d'intégrer la sphère de la mondialisation, mais aussi comme un puissant levier de développement, de revitalisation et de dynamisation des territoires [Bourgain et al., 2010]³⁶. Elle est supposée engendrer des retombées positives sur les plans social, culturel et économique, dans une perspective de développement durable. Ainsi, l'attractivité est omniprésente comme un thème récurrent dans les politiques territoriales, économiques et sociales visant à favoriser la prospérité et le bien-être [Ingallina, 2007]³⁷.

figure 44: Pierres de l'équilibre

source : canon photographer Patrick Fore

35.HATEM, F. (2004) - « Attractivité : de quoi parlons-nous ? », Pouvoirs Locaux, n° 61 (II/2004), pp 34-43,
36.Bourgain, A, Brot, J & Gérardin, H. (2010) - « L'attractivité : quel levier pour le développement ? », Mondes en développement, n° 149, pp. 7-10,
37.Ingallina, P. (2007) - « L'attractivité des territoires » in P. Ingallina (dir) L'attractivité des territoires : regards croisés, Acte de séminaire PUCA, Paris, pp. 9 -18.

L'attractivité a ses vertus ... et ses effets indésirables

L'attractivité d'un territoire est une source de nouvelles richesses, un symbole de dynamisme et une représentation positive du territoire. Cependant, il est important de noter que si le niveau d'attractivité est excessif et déraisonnable, cela peut entraîner des effets indésirables. Une attractivité trop forte peut avoir des conséquences négatives à la fois pour les habitants, tels que l'augmentation des prix immobiliers, la perte de cohésion sociale et des problèmes de mobilité, ainsi que pour le territoire lui-même, avec une urbanisation excessive, une altération des paysages, une augmentation de la pollution atmosphérique et en fin de compte, une détérioration de la qualité de vie. Ainsi, un territoire attractif est avant tout considéré comme un endroit où il fait bon vivre et où la qualité prime.

Il est également souligné que les décideurs doivent définir le niveau de développement adéquat en fonction de la capacité du territoire à absorber sa croissance. Par conséquent, le niveau d'attractivité souhaité doit prendre en compte les aspects suivants :

- Préserver les équilibres sociodémographiques entre le logement et l'économie, l'urbanisation et les espaces naturels.

- Promouvoir une attractivité inclusive afin qu'elle soit durable dans le temps.
- Créer des cercles vertueux qui alimentent l'attractivité.

Il est donc essentiel d'établir un équilibre entre la croissance et la capacité du territoire à l'assimiler, sans compromettre les facteurs qui nourrissent son attractivité. En résumé, bien que le concept d'attractivité porte une connotation positive, il est nécessaire de le cadrer dans la définition d'une stratégie d'attractivité, en répondant aux questions suivantes :

- **Pour qui être attractif ?**
- **Pourquoi et comment ?**
- **Et pour combien de temps ?**

figure 45: Shéma d'attractivité territoriale réinventée

source : Vincent Gollain, décembre 2022

Les lignes directrices en faveur de l'attractivité territoriale réinventée reposent sur quatre axes interdépendants qui se renforcent mutuellement.

Le premier axe consiste à **promouvoir** le territoire en attirant des compétences extérieures, tout en adoptant une approche qualitative. Il s'agit d'identifier les ressources essentielles à attirer tout en minimisant les impacts négatifs sur le territoire. Les objectifs de développement durable de l'ONU³⁸ peuvent servir de référence pour évaluer les impacts attendus et construire un avenir meilleur et durable pour tous.

Le deuxième axe concerne la **valorisation** des produits et services locaux, en favorisant les circuits courts et en adoptant une approche ciblée pour promouvoir ces produits au niveau local et au-delà du territoire. Il englobe également la valorisation des déchets et des ressources non consommées dans une logique d'économie circulaire. Enfin, il vise à valoriser toutes les compétences locales, y compris celles des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou des personnes éloignées de l'emploi, afin d'impliquer toutes les parties prenantes dans les retombées de la stratégie d'attractivité.

Le troisième axe est la **coopération**, qui repose sur la logique de coopération entre les territoires voisins ou éloignés. Cette approche permet de limiter les effets négatifs de la concurrence et de créer des chaînes de valeur plus solides. Renforcer les pratiques de coopération favorise le partage des bonnes pratiques et l'identification de solutions utiles, telles que la densification des lieux économiques pour limiter les extensions urbaines.

Ces quatre axes stratégiques reposent sur des principes fondamentaux, tels que la préservation à long terme des ressources locales, la co-construction avec les parties prenantes, l'adaptation des compétences locales, la promotion de l'inclusion sociale et territoriale, l'ouverture à de nouveaux acteurs locaux et aux initiatives citoyennes, et enfin l'équilibre entre le développement endogène et exogène en mettant l'accent sur la qualité de vie comme point d'équilibre.

Le quatrième axe consiste à **ancrer** les compétences sur le territoire en fidélisant les personnes, les entreprises et les établissements publics. Il est essentiel de consacrer davantage d'énergie et de ressources à l'ancrage et au maintien de ceux qui sont déjà présents, en prêtant attention à l'écoute locale, à la qualité de vie et à la satisfaction des aspirations et des besoins. Les approches favorisant la convivialité territoriale sont importantes dans ce contexte.

figure 46: Les villes reiventée (euros cities)

source : <https://international.grenoblealpes.fr/agenda>

38.ONU : Organisation des Nations unies

ENJEUX D'EVOLUTION : LE MARKETING TERRITORIAL

Le marketing territorial peut être défini comme la création, la communication et la délivrance collective de valeurs pour les publics cibles de l'attractivité territoriale. Chaque terme de cette définition revêt une importance particulière. Il convient de souligner que la démarche de marketing territorial ne vise pas simplement à « vendre » un territoire. Le marketing territorial ne repose pas uniquement sur l'image, mais prend en compte des aspects concrets et tangibles tels que les projets locaux et les caractéristiques réellement différenciantes du territoire.

De plus, cette démarche se concrétise par la création de valeur. Il est essentiel de se questionner sur les publics cibles visés par le marketing territorial et sur la valeur créée pour chacun d'entre eux. L'objectif est de faire en sorte que l'appartenance à ce territoire devienne une source de valeur pour ceux qui y résident ou qui souhaitent s'y installer. En somme, deux éléments essentiels et logiques résumant la base de toute approche de marketing territorial : partir de ce qui existe sur le territoire et se diriger vers les publics cibles appropriés, tels que les touristes, les résidents, les entreprises, les investisseurs, les talents, etc.

Où, comment, pour qui ?

En ce qui concerne l'échelle pertinente du territoire pour mener une démarche de marketing territorial, il est souligné dans la littérature spécialisée que les territoires de travail dépassent souvent les limites administratives (par exemple, l'initiative « Only Lyon »³⁹ s'étend jusqu'à Saint-Étienne).

Il est crucial de réfléchir en amont et avec soin aux publics cibles : touristes, résidents, entreprises, investisseurs, talents tels que les créateurs de start-up, les artistes, les ouvriers qualifiés, etc.

Enfin, les outils utilisés sont variés. Les « objets de communication » tels que les plaquettes et les vidéos sont le résultat « visible » de la démarche. Cependant, la valeur réside également dans la démarche collective et collaborative qui contribue à réfléchir à l'offre territoriale, à l'enrichir et à l'améliorer afin de la rendre attractive pour les publics cibles sélectionnés.

La promotion de l'attractivité territoriale passe également par d'autres dispositifs plus « virtuels » tels que le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Bien que ces éléments ne soient pas toujours maîtrisables, il

Avant d'entreprendre une démarche de marketing territorial, il est important de reconnaître que le territoire existait déjà. Ainsi, il convient de réaliser un diagnostic et d'identifier tous les éléments qui composent le territoire dans sa réalité vécue. Cette analyse aboutit à un projet partagé, où les éléments collectés sont confrontés aux différentes parties prenantes du territoire, afin d'être validés, discutés, ajustés ou exclus.

Cette étape nécessite des échanges fréquents et instaure un cycle vertueux entre le diagnostic et le projet partagé, jusqu'à atteindre une stabilité et un consensus. À ce stade, le projet partagé englobe toutes les facettes du territoire, mais peut encore comporter des éléments abstraits ou généraux.

figure 47: Schéma explicatif du phase navale et phase amont du marketing territorial
source : La place du marketing territorial dans le processus de transformation territoriale, Camille Chamard, Lee Schlenker.

39. Depuis 1974, sous l'impulsion et la co-présidence de la Métropole de Lyon et de la Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, l'Agence accompagne les entreprises dans leurs projets de développement et d'investissement en région lyonnaise.

L'élaboration d'une stratégie territoriale consiste à transformer le projet partagé en décisions concrètes, en déterminant la nature du pilotage, les axes prioritaires et l'allocation optimale des ressources, compte tenu des contraintes du projet. Il est nécessaire de formaliser les orientations de la stratégie territoriale, qui seront mises en œuvre dans la phase suivante. Cette **phase amont** est donc le moment de la réflexion, des discussions, de la mobilisation, des décisions et de la formulation.

La deuxième phase, appelée **phase aval**, consiste à piloter la mise en œuvre du projet de marketing territorial. Elle implique la déclinaison concrète de l'offre territoriale et l'évaluation de la transformation territoriale résultante. L'offre territoriale englobe tout ce que le territoire et ses acteurs proposent en termes de biens et de services aux publics bénéficiaires. Dans le cadre de l'objectif d'accroître l'attractivité et l'hospitalité du territoire, il est essentiel de procéder régulièrement à l'évaluation du projet. La mise en œuvre, les actions entreprises, l'adhésion des acteurs locaux et l'évaluation deviennent les mots clés de cette phase aval.

figure 48: Logos du marketing territorial
source : Le marketing territorial au service de l'attractivité des territoires

ENJEUX D'EVOLUTION : MODERNITÉ ET MONDIALISATION

La modernité est une notion vaste et complexe qui englobe toutes les pensées humaines avec leur histoire. Cependant, elle reste difficile à saisir dans ses véritables caractéristiques en raison de son ambivalence et de sa nature évolutive ou changeante. Être moderne implique à la fois d'être ancré dans la temporalité actuelle et de correspondre à la sensibilité contemporaine.

L'un des principaux problèmes liés à la définition et à la compréhension de la modernité réside dans sa relation avec le temps, l'époque dans laquelle elle se situe et l'histoire à laquelle elle est liée. Elle représente un mode de civilisation distinct qui s'oppose aux cultures antérieures ou traditionnelles. Ainsi, sa définition doit être considérée en tenant compte à la fois de sa relation avec le temps et des systèmes de valeurs qui lui sont associés. Cette dualité de la modernité peut s'appliquer à tous les aspects de la vie humaine.

La mondialisation, ou globalisation, se réfère à l'accélération des mouvements et des échanges à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse des êtres humains, des biens et services, des capitaux, des technologies ou des pratiques culturelles. Ce phénomène crée un niveau d'interaction croissant entre les différentes régions et populations du monde.

En géographie, la mondialisation est définie comme l'ensemble des processus économiques, sociaux, culturels, technologiques et institutionnels qui favorisent la connexion des sociétés et des individus à travers le monde. Il s'agit d'un processus continu qui intensifie les échanges et les flux entre les différentes régions de la planète.

figure 49: La mondialisation : émigration, immigration
source :Academie des sciences morales et politiques.

Les origines de la mondialisation

Selon certains, la mondialisation est un aspect intrinsèque⁴⁰ à la nature humaine, ayant pris naissance dès les premiers temps de l'histoire humaine, il y a environ 60 000 ans. Au fil de leur évolution, les sociétés humaines ont eu tendance à accroître leurs échanges réciproques. Dès l'Antiquité, différentes civilisations ont développé des voies commerciales et des échanges culturels, tout en étant sujettes à des mouvements migratoires qui ont facilité les interactions entre les populations.

Ce phénomène s'est maintenu à travers le monde tout au long de l'histoire, notamment grâce aux conquêtes militaires et aux grandes explorations. Toutefois, c'est grâce aux progrès technologiques dans les domaines des transports et des communications que la mondialisation s'est particulièrement accélérée.

C'est particulièrement depuis la seconde moitié du XXe siècle que les échanges mondiaux ont connu une accélération considérable, au point d'adopter le terme « mondialisation » pour décrire ce phénomène. Les avancées technologiques dans les transports et les communications ont permis une interconnexion croissante entre les différentes régions du monde, facilitant ainsi les échanges à l'échelle mondiale.

De ces conditions historiques de la modernité vient sa double définition à la fois contradictoire et dialectique: valorisation et périodisation. Ainsi, par la valorisation du nouveau par effet de rupture avec l'ancien, par la quête de la nouveauté, la modernité ne cesse de continuer, de recommencer et de se renouveler. En ce sens, la modernité apparaît en fait toujours « en opposition avec son passé, antagonisme indispensable à sa conception, dans des périodes de mutation et de bouleversement »⁴¹. Aussi, par la rupture avec le passé, les traditions et même la société, s'achemine-t-elle vers l'avenir et l'infini, d'où vient le progrès.

figure 50: Architectures étendards de la finance internationale
Source : Agence ABD (2007)

40. La culture intrinsèque englobe les éléments essentiels d'une société tels que valeurs, traditions et langue, définissant son identité. Transmise de génération en génération, elle façonne un mode de vie unique, tout en évoluant avec le temps. Cet héritage culturel profondément enraciné distingue chaque communauté.

41. De là apparaît la progression dans la discontinuité, surtout chez Walter Benjamin. Mais ce concept provoque beaucoup de polémiques. Voir *ibid.*, pp. 29-30

Lorsqu'un lieu perd son identité architecturale, sa durabilité est compromise et il est relégué à l'éphémère. Le regard porté vers le passé est essentiel pour assurer un ancrage et une transition vers l'avenir. C'est là qu'intervient le rôle fondamental d'un projet architectural, qui tient compte du contexte, de l'utilisation et du message culturel à transmettre. La croissance due à la mondialisation a entraîné l'acceptation d'une architecture et d'un urbanisme improvisés, déconnectés de la société et du lieu.

L'accent est souvent mis sur l'instant présent, alors que les intérêts globaux prennent le pas sur les intérêts locaux, entraînant une stratification sociale et une exclusion territoriale. Lorsque nous négligeons l'implication des habitants et l'empreinte des lieux, l'architecture perd son essence, et sans la prise en compte du temps nécessaire pour planifier en fonction des besoins et des savoir-faire locaux, les territoires se forment sans véritable identité. Nous risquons ainsi de perdre progressivement notre identité culturelle, tandis que la culture mondiale rend le monde abstrait et disjoint dans sa forme et son contenu. Nous sommes en train de rompre l'équilibre instauré depuis les Idrissides et les Omeyyades, où l'architecture s'inspirait de l'universalité tout en étant ancrée localement.

Il est important de se rappeler que le langage architectural a la capacité de s'adapter au lieu et à la culture qu'il exprime dans une période donnée. Les guerres du Golfe ont montré comment l'architecture a été la première victime d'interprétations extrêmes et politisées. Le langage architectural universel a le potentiel de nous projeter partout et à tout moment, mais cela comporte le risque souligné par Amine Maalouf⁴² face à l'extrême mondialisation culturelle : nous ne devons pas imposer aux milliards d'êtres humains désesparés le choix entre une affirmation excessive de leurs identités et la perte totale d'identité, entre l'intégrisme et la désintégration.

figure 51: Histoire de l'art mondialisée
Source: Histoire de l'art mondialisée, Zahia Rahmani.

42. Amin Maalouf est un éminent écrivain franco-libanais né le 25 février 1949 à Beyrouth, au Liban. Il est célèbre pour ses romans qui explorent des thèmes tels que l'identité, l'exil, la diversité culturelle et l'histoire. Ses œuvres, dont « Léon l'Africain » et « Les Identités meurtrières ».

Le mouvement moderne en architecture

Selon Curtis⁴³, les prémices de la modernité ont émergé dès le tournant du XIXe siècle, lorsque la renaissance a été rétrogradée et que l'intérêt pour l'étude de l'histoire a été anéanti. Cette période a affirmé que chaque époque est capable de créer ses propres valeurs. Avec l'avènement de l'Art Nouveau et de l'émancipation qui en découlait, le rejet du classicisme est devenu une réalité. Des pionniers tels que Horta, Gaudi ou Sullivan ont osé créer de nouvelles formes inspirées d'influences lointaines, organiques ou autres, différentes de la tradition classique. Ainsi, le mouvement moderne en tant que réflexion théorique en architecture s'est attaché à créer une identité distincte, s'opposant à l'éclectisme de l'architecture du XIXe siècle.

En se démarquant de l'histoire, les fondateurs du mouvement moderne se sont focalisés sur le présent, le progrès et l'idée de l'homme universel. L'idéologie du progrès qui a animé ce siècle a confirmé la nécessité d'une culture de l'époque qui remplacerait toutes les traces des époques antérieures. La révolution industrielle a fourni les moyens à une nouvelle tradition architecturale de se développer au XXe siècle. Elle a fourni les moyens à une nouvelle tradition architecturale de se développer au XXe siècle.

«Le concept même d'architecture moderne impliquait d'adhérer pleinement aux nouvelles réalités sociales et techniques nées de l'industrialisation. Il impliquait également de rejeter les imitations superficielles des formes passées et de faire du monde contemporain un portrait sincère et dépourvu d'artifice, voire une vague préfiguration d'un avenir meilleur» (William J.R. Curtis).

Reniant toute référence au passé, le mouvement moderne s'est concentré sur la création d'une identité exprimant le présent : les fonctions, les idées, les idéaux, etc. Les architectes de l'époque se sont efforcés de dépouiller les formes de toute référence culturelle, en cherchant à exprimer uniquement les usages, à la fois fonctionnels et symboliques, et en éliminant les liens avec le passé. Cependant, cela n'a en rien altéré la capacité d'adaptation de l'architecture moderne à tous les contextes. L'idée du mouvement moderne était de mettre en place des valeurs transposables partout, indépendamment des contextes sociogéographiques. Il s'agissait de créer un langage commun pouvant se subdiviser en plusieurs dialectes. Cependant, cet aspect général de la réflexion moderne lui a valu l'étiquette d'internationalisme et a suscité tous les discours et mouvements réactionnaires de la période postmoderne.

figure 52: Vision du monde d'aujourd'hui
Source : Les nouveaux lieux de pouvoir dans la mondialisation, 2015 Par Catherine Jean

43. William J. R. Curtis, *L'architecture moderne depuis 1900*, Paris, Phaidon, 2004.

William J. R. Curtis est un historien de l'architecture et critique britannique renommé. Il est reconnu pour ses écrits influents sur l'architecture moderne et le design urbain, explorant les relations entre la culture, l'espace et l'esthétique. Ses ouvrages ont contribué à façonner la compréhension contemporaine de l'architecture.

3. LE MONDE RURAL VS LE MONDE URBAIN : UNE ÉVOLUTION TERRITORIALE

3-1. RAPPORT VILLE NATURE

figure 53: Dessin "faire la ville autrement avec le vivant"

Source: "Urbanisme et biodiversité : vers un paysage vivant structurant le projet urbain" Philippe Clergeau-2020,

Face aux problèmes environnementaux liés à l'urbanisation croissante et à la qualité de vie en ville, les scientifiques reconnaissent aujourd'hui l'importance de réintégrer la dimension naturelle dans leurs disciplines. Les spécialistes des sciences de la vie s'intéressent également à la dimension urbaine des phénomènes naturels et développent des concepts et des méthodes spécifiques. Il est donc essentiel de clarifier la notion d'«écologie urbaine» qui peut jouer un rôle important dans l'étude de la relation entre la ville et la nature. En effet, l'environnement, qu'il soit naturel ou façonné par l'homme, est le cadre de vie dans lequel nous évoluons au quotidien, et c'est là que nous construisons notre identité en nous adaptant aux changements qui surviennent au fil du temps. Les relations entre la ville et la nature englobent plusieurs aspects, notamment la configuration des espaces ur-

bains et naturels, leurs proportions et leurs relations spatiales .

Elles concernent également la place des espaces naturels dans le tissu urbain et leurs interactions avec les rues, les parcelles et l'architecture environnante. Lorsque nous façonnons une ville, nous créons non seulement une composition spatiale faite de vides et de pleins, mais aussi des représentations qui rendent compte de cette forme, voire l'idéalisent ; c'est « imprimer une certaine composition, un jeu de vides et de pleins de l'espace construit, c'est aussi créer des représentations qui en rendent compte ou qui en idéalisent la forme. »⁴⁴.

En réalité, l'étude de la ville en tant que produit de la nature consiste à comprendre les processus écologiques qui lui donnent sa forme et son unité organique, et qui permettent à chaque individu d'expri-

mer sa nature. Cela implique une approche appelée «écosystème Urbis», qui considère la ville comme l'aboutissement du travail humain et de l'influence du milieu. Cependant, il est préférable de définir une rationalité écologique à l'échelle d'un territoire plutôt qu'à celle d'un système urbain unique. Il est possible d'analyser différents écosystèmes, tels que les forêts, les zones rurales, les réserves naturelles et les écosystèmes urbains. Il est recommandé un compartimentage écologique de ces divers écosystèmes plutôt qu'un écosystème de compromis couvrant l'ensemble du paysage. Il aborde également la notion d'organisation «politico-écologique»⁴⁵ des territoires, en considérant les écosystèmes comme des constructions sociales. Ainsi, la ville-nature ne désigne pas une ville «naturelle» à proprement parler, mais une ville qui renoue de manière inédite avec les éléments, en particulier avec la Terre.

L'étude des relations entre la ville et la nature consiste donc à analyser la structure des vides qui composent la ville, à mettre en évidence les continuités ou les ruptures, ainsi que les aspects matériels et sociaux de ces relations. Il est essentiel de considérer à la fois les aspects physiques et sociaux lors de l'évaluation de ces relations. De plus, les relations entre la ville et la nature incluent également

les significations attribuées par les concepteurs à ces formes, ainsi que l'appropriation pratique de ces espaces et les significations qui leur sont accordées par les habitants de la ville. Par conséquent, la continuité ou la rupture d'un réseau vert dans la ville ne peut être déterminée que si elle est proposée par les concepteurs et vécue comme telle par les citoyens. Ainsi, l'analyse des formes existantes dans la ville et des projets d'aménagement doit prendre en compte l'ensemble des processus morphogénétiques et sémio-génétiques.

figure 54: Schéma créé par l'UICN : concept des Solutions fondées sur la Nature (SfN)

Source : Schéma créé par l'UICN : concept des Solutions fondées sur la Nature (SfN) répondant aux défis sociétaux

45. Le terme «politico-écologique» fait référence à la relation et à l'interaction entre les aspects politiques et écologiques. Il englobe l'étude des politiques et des processus de prise de décision liés à l'environnement, ainsi que la prise en compte des considérations écologiques dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de mesures. L'approche politico-écologique vise à intégrer les dimensions sociales, politiques et écologiques dans une perspective globale, afin de promouvoir des pratiques durables et de trouver un équilibre entre les intérêts humains et la protection de l'environnement.

3-2. LE PRINCIPE DE «CO-NATURALITÉ»

La naturalité est un concept émergent en écologie qui englobe les qualités intrinsèques de la nature ainsi que son impact sur les cultures humaines. Il permet d'explorer les notions d'empreinte écologique et de sentiment de nature. Bien que parfois complexe d'un point de vue scientifique, il s'avère efficace pour les gestionnaires sur le terrain. En redonnant vie à une vision plus holistique de la biodiversité, il met en avant trois caractéristiques essentielles de la nature : **son organisation originale, sa complexité et sa spontanéité**. Ces aspects définissent la nature en tant qu'ensemble organisé d'habitats, de micro-habitats, de processus fonctionnels et de relations écologiques.

La naturalité implique également la capacité de la nature à s'auto-produire, s'auto-générer et s'auto-réguler, résultant des processus dynamiques des écosystèmes et de l'évolution des espèces. La naturalité d'un lieu ne peut être évaluée de manière binaire ou sur la base d'un seul critère, mais nécessite l'intégration de multiples critères et une compréhension de sa trajectoire dans le temps.

figure 55: Sculpture représente la relation entre l'homme et la nature .
Source: www.song-kang.com⁴⁷

Le concept de «co-naturalité» entre l'homme et la ville, développé par Alexandre Pollien⁴⁶ et Pierre Sansot, met en évidence l'interconnexion profonde qui existe entre l'individu et son environnement urbain. Selon leur vision, l'homme et la ville échangent des significations cohérentes qui créent une relation de persistance et de réinvention mutuelle. La ville, en tant que support d'identité, offre à l'homme une continuité essentielle à sa vie.

figure 56: Sculpture représente la relation entre l'homme et la nature .
Source : www.song-kang.com

De même, Christian Norberg-Shulz⁴⁸ insiste sur l'importance de l'identité en lien avec un lieu, s'opposant à l'idée d'une aliénation et d'une perte d'appartenance. Il affirme que l'appropriation du lieu et l'intégration au sein d'une communauté sont des éléments fondamentaux pour une identité épanouie. La sensation de dérive qui caractérise notre époque découle d'une rupture dans la relation entre l'homme et son environnement, où ce dernier est souvent perçu uniquement comme une ressource à exploiter plutôt que comme un espace chargé de sens. Afin de mieux appréhender cette relation complexe et multidimensionnelle entre l'homme et son milieu, le concept d'«habiter» est utilisé pour en définir les contours et les enjeux. Il englobe la manière dont nous habitons et nous nous inscrivons dans un lieu, en lui donnant un sens et en y établissant des liens profonds.

figure 57: Sculpture représente la relation entre l'homme et la nature .
Source: www.song-kang.com

figure 58: Sculpture représente la relation entre l'homme et la nature .
Source: www.song-kang.com

48. Norberg-Schultz Christian. L'art du lieu. Paris : Le Moniteur, 1997. P39

46. Pollien Alexandre, « Pierre Sansot, sociologie itinérante d'un être sensible », A contrario, 2007/1 Vol. 5, p. 105-117.

47. Song Kang est une jeune artiste de talent. Illustratrice et conceptrice, qui expérimente la « 3D ». Multidimensionnel, son art et plus particulièrement sa série « Verniculaire », font le zoom sur les interactions entre l'homme et l'environnement. Et semble faire cohabiter l'un et l'autre dans une symbiose évidente.

3-3. LE RÉGIONALISME CRITIQUE

RÉGION :

Un territoire est une portion définie de l'espace qui englobe divers éléments tels que son statut, son climat, son paysage, son économie, son histoire et ses caractéristiques humaines ou ethnologiques. Il s'agit d'une unité qui est généralement reconnue à la fois par les habitants locaux et les personnes extérieures. Il peut également être revendiqué comme tel par des acteurs politiques.

RÉGIONALISME :

La tendance à préserver ou à affiner les caractéristiques originales d'un territoire ou d'une province

REGIONALISATION :

La volonté de préserver ou d'améliorer les caractéristiques spécifiques d'un territoire ou d'une région.

RÉGIONALISME CRITIQUE :

Le concept de « régionalisme critique », théorisé par Alexander Tzonis⁴⁹ et Lefavre en 1981, combine l'analyse régionaliste avec une dimension critique inspirée des idées philosophiques de Kant. Il met l'accent sur l'importance du particulier (l'identité du lieu) par opposition aux doctrines universelles.

Le régionalisme critique est une approche et un processus qui va au-delà de la simple esthétique architecturale. Il ne peut être identifié visuellement en se basant uniquement sur des éléments esthétiques. Ce concept a émergé après une période où divers langages architecturaux dominaient la scène, et sa compréhension nécessite une attention particulière à son développement.

En tant qu'approche régionaliste et critique, elle met en valeur la présence des architectes dans leurs créations en prenant en compte la réalité spatiale et spirituelle. Les termes « régionalisme critique » ont été introduits pour la première fois par Alexander Tzonis et Lianne Lefevre à la fin des années 1970 et au début des années 1980, et plus tard par Kenneth Frampton⁵⁰.

figure 58: Shéma triangle d'or architecture

Source : auteur-2022

Le régionalisme critique est né en réaction au modernisme et au post-modernisme, cherchant à établir une relation plus significative avec le lieu. Il a émergé en réponse aux modèles qui promeuvent une mondialisation architecturale, qui a souvent entraîné la perte de l'identité des lieux. Suite à une industrialisation rapide et à la création d'un style architectural mondialisé, les architectes ont cherché à trouver un équilibre entre la modernité globale et la culture traditionnelle locale. Pour comprendre pleinement la signification du régionalisme critique, il est essentiel de comprendre les facteurs qui ont conduit à son émergence. Dans leur ouvrage « **Critical Regionalism** », Alexander Tzonis et Lianne Lefevre retracent l'histoire et les événements qui ont donné une pertinence à ce concept. Selon eux, les fondements de cette approche sont enracinés dans les coutumes depuis de nombreux siècles, remontant même à l'époque de Vitruve.

Les ordres architecturaux tels que l'ionique, le dorique et le corinthien caractérisaient les paysages et témoignaient de la présence et de la domination romaine.

Vitruve⁵¹ lui-même affirmait dans son traité « D'architectura » que la forme architecturale devait résulter de causes naturelles et rationnelles d'origine humaine. Pour lui, l'architecture régionale était confrontée directe-

ment à des contraintes physiques internes et externes. Ainsi, le climat influençait les conditions physiques de l'homme, et par conséquent, l'architecture qu'il produisait pour se protéger ou en tirer profit. Le régionalisme est donc un concept ancestral qui a exercé une influence sur les idées et les pratiques architecturales au fil des siècles. Il a revêtu différentes formes, passant du régionalisme contextuel basé sur des considérations physiques telles que le climat et les matériaux locaux, au régionalisme romantique caractérisé par le pittoresque, le naturalisme et la nostalgie.

figure 59: L'homme vitruvien

Source: Vitruve et la tradition des traités d'architecture -Pierre Gros

50. Kenneth Frampton, critique et historien de renom, a marqué l'architecture par son travail sur le régionalisme critique, favorisant une approche contextuelle et engagée. Son influence s'étend à la pensée architecturale contemporaine grâce à ses écrits et enseignements.

51. Vitruve était un architecte et ingénieur romain du 1er siècle av. J.-C. Il est principalement connu pour son ouvrage « De architectura », qui est considéré comme un traité fondamental sur l'architecture et l'urbanisme de l'époque romaine.

49. Alexander Tzonis et Liane Lefavre sont tous deux des architectes et théoriciens de l'architecture renommés. Ils ont collaboré en tant que chercheurs et auteurs, apportant des contributions significatives dans le domaine de l'architecture et de la théorie urbaine. Leur travail se concentre sur des sujets tels que l'architecture régionaliste, la critique architecturale et l'interaction entre l'architecture et la culture. Ils ont notamment publié des ouvrages tels que « Architecture of Regionalism in the Age of Globalization ».

3-4. LE RÉGIONALISME À L'AUBE DU MODERNE

Le mouvement moderne, malgré son succès initial, a fini par souffrir des conséquences de sa propre diffusion. En se propageant rapidement et de manière généralisée, il a souvent adopté des formes conventionnelles qui ont entraîné un sentiment de vide et de banalité dans le domaine de l'architecture. Cette vacuité a rapidement annoncé l'échec du mouvement moderne, en dépit de sa période de grande créativité où de nombreux architectes modernistes se sont affranchis des contraintes du contexte existant.

Ce sentiment de désillusion a suscité un retour d'intérêt pour les discours axés sur l'histoire et l'appréhension des valeurs locales. Les architectes et les théoriciens de l'architecture ont commencé à analyser les contextes locaux, à valoriser les particularités régionales et à réinterpréter les formes historiques. Ce changement de perspective a été motivé par un désir de recherche de sens, remplaçant l'approche axée sur l'efficacité rationnelle et la représentation conventionnelle de la modernité.

Ainsi, **la période post-moderne** a été caractérisée par un déclin de l'utilisation des formes traditionnelles et modernes qui ont été réduites à de simples ornements iconographiques. Les images architecturales et le rôle des symboles ont pris une nouvelle importance, au détriment parfois de la signification profonde.

Cependant, cette évolution a également encouragé une réflexion plus approfondie sur les fondements du langage architectural et le rôle des modèles anciens dans le processus de conception. L'importance du contexte s'est affirmée avec la publication de **«Urban Space»** de Rob Krier⁵² en 1975, qui soulignait la nécessité d'imiter ce qui était éprouvé et ancien plutôt que de produire quelque chose de nouveau qui risquerait de causer des perturbations aux habitants.

Rossi⁵³, Norberg-Schulz⁵⁴ ont abordé relation entre architecture et histoire, soulignant **«genius loci»** (spécificité des lieux). Mouvements régionaux post-modernes expriment identités locales face à l'internationalisme et modernisme, privilégiant références et sens historiques tout en évitant constructions identitaires idéologiques. Période post-moderne: architecture signifiante par références historiques, reflétant diversité et valeurs culturelles dans environnement bâti.

3-5. NOTION DE SOUTENABILITÉ

L'enjeu majeur désormais est de penser et imaginer les conditions soutenables d'une vie sur terre qui menace d'épuisement. Il y a une grande fécondité de la redéfinition des relations ville-nature qui créent des conditions d'habiter alternatives et contribuent à une refondation réelle, imaginaire et symbolique de lieux urbains en symbiose avec le vivant. Ce mixte entre urbain et nature s'exprime sous plusieurs configurations : densité raisonnée préservant des espaces non bâtis de forêt, de campagne et de nature sauvage, mails plantés, jardins et parc urbains, création de microclimats...

Il est privilégié de travailler avec l'eau, le vent, le soleil, le sol, la faune, la flore, de recycler, réemployer, hériter, économiser les ressources, établir des solidarités, se déplacer suivant des modes diversifiés de mobilité qui permettent de lutter contre la pollution et les formes de ségrégation socio-spatiales. Concevoir de tels milieux habités requiert des coexistences, équilibrés, adaptations, réinventions et re créations entre natures et artifices, cultures urbaines et agricoles, écosystèmes et anthropisation. En fait, ce sont les résiliences comme les ré-enchantements qui se retrouvent au cœur d'une architecture des milieux.

L'économie écologique et le développement durable partagent un but : **intégrer les générations actuelles et futures dans la croissance économique.**

La soutenabilité en architecture englobe une stratégie cohérente, intégrant l'ancrage territorial, la communauté, l'efficacité des choix qualitatifs et quantitatifs, la durabilité de la conception jusqu'au recyclage. Cela implique une approche intégrée préconisée par les chercheurs en développement durable. Le « design for disassembly » anticipe la maintenance et le recyclage dès la conception.

L'architecture verte, durable et soutenable exige une vigilance accrue pour réduire les impacts négatifs, de l'extraction des ressources à la qualité de l'air intérieur.

figure 60: Représentation inclusive des trois cercles est issue de l'économie écologique
Source: Du Développement Durable à la Soutenable de l'Activité Humaine

52.Rob Krier, architecte et urbaniste luxembourgeois, défend l'architecture traditionnelle et l'urbanisme humaniste, notamment en promouvant le mouvement régionaliste.

53.Aldo Rossi était un architecte et théoricien italien, connu pour son approche poétique de l'architecture et son attachement aux formes urbaines et aux références historiques.

54.Christian Norberg-Schulz, architecte et théoricien norvégien, est renommé pour sa phénoménologie architecturale et le concept du «genius loci», soulignant l'identité et la singularité des lieux.

C H A P I T R E I

Analyse à l'échelle
de la ville de Tétouan

Présentation
Situation géographique
Généralités
Analyse géomorphologique
Évolution historique

1-PRÉSENTATION

Afin de mieux appréhender les territoires dont nous faisons l'observation et de trouver des réponses à nos questions, nous adopterons une approche qui confronte les éléments obtenus lors de notre recherche théorique et conceptualisation avec ceux relevés sur le terrain, qui constituent la base de notre projet final. Cette confrontation se déroule à travers une analyse du site qui se divise en deux étapes. Tout d'abord, elle est réalisée à l'échelle de la ville, en examinant différents aspects tels que l'évolution, le relief, la population, le climat, l'infrastructure, les activités, etc. Cette première partie analytique nous permettra d'avoir une vue d'ensemble des caractéristiques urbaines pertinentes.

La deuxième étape concerne l'analyse du site à une échelle plus restreinte, spécifiquement le village de ZARQA, désormais appelé Ain Zarqa. L'objectif est de comprendre sa configuration, ses caractéristiques naturelles et fonctionnelles afin de dégager des pistes conceptuelles qui pourront être appliquées à notre projet. Cette phase de diagnostic repose sur des enquêtes, des observations directes et des relevés architecturaux, contribuant ainsi à une compréhension approfondie de la localité en question.

Suite à cela, nous procéderons à une analyse spatiale, mettant l'accent sur les localisations et les interactions spatiales au sein du village. Parallèlement, une analyse sociologique sera menée pour saisir les représentations et les comportements humains liés au phénomène social étudié. Ces deux dimensions analytiques permettront de cerner les dynamiques sociales et spatiales qui influencent la vie dans le village.

Enfin, pour enrichir nos recommandations de conception, nous examinerons des études de cas portant sur des structures architecturales écologiques à l'échelle nationale et internationale. Ces exemples serviront de référence pour élaborer des conclusions et des recommandations spécifiques à notre projet, en alignant les meilleures pratiques observées avec les besoins et les caractéristiques uniques d'Ain Zarqa. Ainsi, notre démarche analytique et conceptuelle se nourrira à la fois de l'observation concrète du terrain et d'une compréhension approfondie des éléments théoriques, créant ainsi une base solide pour le développement de notre projet final.

figure 61: Photo panoramique de la ville de Tétouan
Source: <https://www.les-covoyageurs.com/>

2-SITUATION GÉOGRAPHIQUE

figure 62: Situation géographique du site à 3 échelles (nationale régionale et provinciale)
Source: auteur-2023

L'emplacement d'étude se trouve au sein du Royaume du Maroc, plus précisément dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. À une échelle plus restreinte, au niveau provincial, il s'agit du village d'Ain Zarqa, faisant partie

de la commune d'Azaitoune. Ce village est délimité au nord par la ville de Tétouan, au sud par la commune de Zaitoune, à l'est par Azla, et à l'ouest par Dar Beni Karich.

3-GÉNÉRALITÉS : LA RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA

figure 63: Situation géographique de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima au Maroc

Source: <https://d-maps.com/>

- La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s'étend sur une superficie de **17 262 km²** et compte 3.557 millions d'habitants, soit une densité de 206 habitants au km² et une superficie représentant 2,43% du territoire national.
- Située à l'extrême nord-ouest du Maroc, elle est limitée au Nord par
 - le détroit de Gibraltar et la Méditerranée, à l'ouest par l'Océan Atlantique, au sud-ouest par la région Rabat-Salé-Kénitra, au sud-est par la région Fès-Meknès et à l'est par la région de l'Oriental.
 - La région compte deux préfectures Tanger-Assilah et M'Diq-Fnideq et six provinces: Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra,

4-ANALYSE GÉOMORPHOLOGIQUE

4-1.RÉPARTITION ADMINISTRATIF

figure 64: Carte du répartition administratif de la ville Tétouan

Source: Monographie générale, Ministère de l'Intérieur
Direction Générale des Collectivités Locales

Le territoire du Grand Tétouan se compose des entités suivantes :

- Les 5 communes urbaines de : Tétouan, Martil, M'diq, Fnideq et Oued Laou ;
- Le centre urbain : Dar Bni Karrich ;
- L'arrière-pays rural avec les 9 communes rurales : Belyounech, Allyene, Saddina, Mellaienne, Sahtryine, Dar Bni karrich, Zaitoun, Azla et Zaouit Sidi Kacem.

4-2.RELIEF

figure 65: Carte du Relief de la province
 Source: Monographie générale , Ministère de l'Intérieur
 Direction Générale des Collectivités Locales

4-3.OCCUPATION DU SOL

figure 66: Carte d'occupation du sol provinciale
 Source: Monographie générale , Ministère de l'Intérieur
 Direction Générale des Collectivités Locales

4-4. CLIMAT

figure 67: Carte du climat de la région
Source: Monographie générale, Ministère de l'Intérieur
Direction Générale des Collectivités Locales

- **La pluviométrie** moyenne inter-annuelle dépasse en **moyenne 700 mm** mais est variable selon l'altitude et la proximité aux côtes, mais en général, elle diminue du nord au sud, et de l'ouest à l'est.
- **Les températures** varient en moyenne entre **5,3°** en périodes froides et **32,9°** en périodes chaudes.
- **Le climat** de la province de Tétouan est aussi marqué par les vents forts fortement ressentis tout au long de l'année: **le Gharbi** d'origine océanique qui entraîne généralement des précipitations du mois de novembre à mars, et **le Chergui** venant de l'est, qui donne lieu à un temps brumeux et nuageux au printemps, et un temps sec et stable à partir du mois de mai.

4-5. DÉMOGRAPHIE

figure 68: Densité communale de la population en 2014
Source: Monographie générale, Ministère de l'Intérieur
Direction Générale des Collectivités Locales

- La répartition de la population par préfecture et province montre le caractère dominant de la Préfecture de Tanger-Assilah qui abrite 30% de la population suivie de la **Province Tétouan (15%)**.
- Taux d'accroissement de la ville du grand tétouan est de 0.67%.
- La répartition de la population selon le milieu de résidence met en évidence le caractère urbain de la région, **59,93% de la population** vivent dans le **milieu urbain**, contre **26,39% dans le milieu rural**.
- Cette population urbaine représente 25% de la population urbaine marocaine.

figure 69: Densité communale de la population en 2014
Source: Monographie générale, Ministère de l'Intérieur
Direction Générale des Collectivités Locales

La localité se classe en troisième position parmi les régions à la plus forte concentration démographique du pays, suivant les régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra. Cette région enregistre une densité de 206 résidents par kilomètre carré, se comparant à la densité moyenne nationale qui est de **47,6 habitants par kilomètre carré**.

Sur le plan communal, les niveaux de densité varient : vingt et une communes affichent une densité inférieure à 50 habitants par kilomètre carré, tandis que quatorze communes,

notamment M diq et Tanger, affichent des densités **supérieures à 500 habitants par kilomètre carré**, atteignant même 18 mille habitants par kilomètre carré dans ces zones.

5-ÉVOLUTION HISTORIQUE

figure 70: Carte évolution historique de Tétouan
Source: Ecole nationale d'architecture de Tétouan

ECH: 1/1000

Depuis sa fondation jusqu'à nos jours, l'évolution de Tétouan s'est déroulée à travers plusieurs étapes distinctes : **Durant la période mandarite (1495-1587)**, le quartier d'Al-Blad a été solidifié, formant ainsi le noyau initial de la ville.

La période des Gouverneurs (1557-1870) a vu l'expansion des quartiers actuels de la Médina, tels qu'Al-Taba, Al-Ayoun, Al-Tranqat et A Safli, autour du noyau original.

Sous l'occupation espagnole (1870-1956), la ville a connu une phase d'extension vers l'ouest avec la création de l'Ensanche Ouest en 1917.

Cela a également marqué la mise en place d'infrastructures essentielles comme les écoles et l'hôpital civil, ainsi que l'établissement des bases pour le futur développement urbain, reflétées dans le Plan Général d

Aménagement de Tétouan de 1943. **Les développements urbains récents**, à partir de 1956, ont vu la concrétisation de certaines orientations établies dans le plan d'aménagement de 1943. Cela inclut la continuation de l'extension de l'Ensanche et la construction le long des rives de l'Oued de Martil. Les SDAU de 1987 et 1998 ont été élaborés pour réguler, entre autres, la croissance spontanée sur les versants nord de la ville, résultant de l'intensification des flux entre les zones rurales et urbaines.

Cette croissance non planifiée de la ville a entraîné l'intégration de plusieurs noyaux villageois périphériques, illustrant le même schéma d'expansion urbaine abordé dans ce mémoire.

C H A P I T R E II

Analyse à l'échelle du Village .
'ZARQA' : UN
MILIEU TRANSITIONNEL

Aperçu Historique
Commune rurale 'AZAITOUNE'
Analyse géomorphologique
Analyse architecturale
Analyse paysagère
Analyse socio-spatiale
Perception de l'espace
Analyse FFOM

1-APERÇU HISTORIQUE

Le village de Yarghit, dont le nom est dérivé d'un mot 'Amazigh' signifiant «incendie» en arabe, est situé dans la chefferie de KITAN, relevant de la commune ZAITOUNE.

La dénomination amazighe de ce village, situé dans la région de Jebala, s'explique par son histoire de création. La plupart des habitants de Yarghit mentionnent que, il y a quelques décennies, ce village a été fondé par des Amazighs originaires de la région du Sous au Maroc, qui l'ont quitté en raison de difficultés d'adaptation au climat du Rif.

Plusieurs histoires circulent concernant la récente appellation de «ZARQA» pour ce lieu, mais la plus répandue et célèbre raconte qu'il a été nommé ainsi en référence aux Espa

gnols par le nom de «Las Arcas», un terme d'origine espagnole signifiant les réservoirs d'eau. Cette appellation est due à sa localisation au pied de la montagne de Tamim, qui est une importante réserve d'eau souterraine et la source de la célèbre cascade «Zarqa».

figure 71 : Carte postale ancienne de ZARQA
Source : <https://www.todocoleccion.net/>

figure 72: Photo du village ZARQA, ex nommé 'YARGHIT'
Source:Photographe : RACHID ABRIMI - 2018

figure 73: Carte des actions militaires liées au siège et à la libération de Kudia Tahar (du 3 au 12 septembre 1925).
Source :Magazines Desperta Ferro, article La défense de Kudia Tahar. Le prélude d'Al Hoceima

figure 74: Carte de la zone occidentale du Maroc espagnol (1924-1925).
Source :Magazines Desperta Ferro, article La défense de Kudia Tahar. Le prélude d'Al Hoceima.

Tétouan, la capitale du protectorat espagnol, était protégée par une ligne de fortifications s'étendant de l'embouchure de la rivière Martín (oued Martil) à Bundara, puis passant par Quitzan et Beni Salah.

Cette ligne se prolongeait le long du massif des Beni Hozmar, dominant partiellement la région. Les Rifains possédaient des positions stratégiques telles que l'observatoire de Bou zaitoune et le col de Dar Rai, qui étaient des passages obligés pour toutes les routes traversant la vallée de la rivière Martín et reliant Tétouan aux hauteurs de Beni Hassan. Ce qui les plaçait en position de force dans la vallée de la rivière Martín.

Abd el-Krim El Khattabi⁵⁵ a choisi la position de Kudia Tahar pour lancer une attaque visant à perturber le plan de débarquement à Al Hoceima, bien que l'objectif précis ne soit pas clair selon différentes sources.

L'opération menaçait la capitale de Tétouan, d'autant plus que les défenses avaient été affaiblies par l'embarquement de troupes pour le débarquement à Al Hoceima.

Dans le cadre de l'opération, Abd el-Krim El Khattabi a ordonné l'infiltration de petits groupes dans les ravins et les villes entre Kudia Tahar et Tétouan (village yarghit, quitan, tazarin, beni saleh..etc), afin de harceler les forces ennemies.

Il a également organisé une force armée dirigée par Caid Jeriro, comprenant 4 000 hommes et 9 pièces d'artillerie, positionnée le long de la ligne formée par les secteurs Nator-Kudia Tahar-Tazarines. L'artillerie était placée dans la Hafa de Daira, dominant Kudia Tahar.

figure 75: Photo du leader BD el-krim El khattabi
Source: Wordpress.com

figure 76: Photos du ruines du kudia Tahar -Jbel Ghorghiz
Source-auteur-2022

figure 78: Position de Kudia Tahar, photo aérienne, 4 septembre, 24 heures après l'attaque du Rif.
Source :Magazines Desperta Ferro , article La défense de Kudia Tahar. Le prélude d'Al Hoceima

55. Abd el-Krim El Khattabi : un leader politique et militaire marocain. Il était l'une des figures emblématiques de la résistance contre l'occupation coloniale espagnole et française au Maroc, particulièrement pendant la période du Rif, dans les années 1920

2-LA COMMUNE RURALE 'ZAITOUNE'

PRÉSENTATION

La commune de Zitoune est située le long de la montagne de Ghorghiz et tire son nom de la présence d'une montagne appelée Bouzitoun. Elle appartient à la tribu des Beni Hozmar. Elle a été créée lors de la division administrative en 1992, se séparant de la commune mère Azla.

Elle est divisée en deux sections : la section montagneuse comprenant 9 douars et la section Kitan comprenant 8 douars.

Sa superficie totale est de 51,70 km et elle est limitrophe de quatre autres communes : Azla, Dar Ben Karrich, Azinat et Tétouan, étant à une distance de 5 km du centre de cette dernière.

Sa population est de 10 481 habitants répartis en 2 244 familles vivant dans 2 244 maisons.

figure 79: Carte de la commune ZAITOUNE

Source : Programme d'action de la commune ZAITOUNE établi en février 2017

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 2017

A - POPULATION TOTALE : 10481 habitants

-	SEXE MASCULIN :	51,47 %
-	SEXE FEMININ :	48,53 %
-	LA DENSITE :	202,72 hab/ km.

B - REPARTITION SELON LES GRANDS GROUPE D'AGE

-	MOINS DE 6 ANS :	9,38 %
-	DE 6 A 14 ANS :	22,2%
-	DE 15 A 59 ANS :	62,90 %
-	PLUS DE 60 ANS :	7,23 %

C- TAUX D'ANALPHABETISME : 18,96 %

D - POPULATION DE 10 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'ETUDE

-	PRIMAIRE :	38,58 %
-	COLLEGIAL ET SECONDAIRE :	21,97 %

DONNEES SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS ECONOMIQUE 2017

A - AGRICULTURE

-	SUPERFICIE AGRICOLE UTIL :	34,4 %
-	FORETS :	46,6%
-	TERRES INCULTES:	22,1%

B - AGENCES BANCAIRES :

0

C - COMMERCE

-	SOUK HEBDOMADAIRE :	0
-	LOCAUX COMMERCIAUX :	0

D- TOURISME

-	ETABLISSEMENTS HOTELIER :	0
---	---------------------------	---

E - TRANSPORT

-	NOMBRE DE BUS :	02
-	NOMBRE DE TAXI :	11

Source : Programme d'action de la commune ZAITOUNE établi en février 2017

INFRASTRUCTURE

A - ROUTES

- ROUTES NATIONALES :	0 km
- ROUTES PROVINCIALES :	0 km
- PISTES :	30 km

B - TELECOMMUNICATION

- ETABLISSEMENT POSTAUX :	1
---------------------------	---

C - TAUX D'ELECTRIFICATION :

90%

D - TRAVAIL ASSOCIATIF

- NOMBRE D'ASSOCIATIONS :	6
- ASSOCIATIONS DES QUARTIERS :	0

E - EQUIPEMENTS ET ETABLISSEMENT PUBLICS DE SANTE

- MAISON D'ACCOUCHEMENT :	0
- CENTRES HOSPITALIERS :	0
- DISPENSAIRS :	1

F - EQUIPEMENTS ET ETABLISSEMENT PUBLICS D'EDUCATION

- ECOLES PUBLICS :	7
- COLLEGES PUBLICS :	2
- LYCES PUBLICS :	1

LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS SPORTIFS ET DE CULTE

- FOYERS FÉMININS :	1
- MOSQUÉES :	21
- CENTRE DE FORMATION :	0
- MAISON DE JEUNES :	0

Source : Programme d'action de la commune ZAITOUNE établi en février 2017

VILLAGE ZARQA (YARGHIT) SELON LA COMMUNE RURALE ZAITOUNE

D'après le tableau des indices de désenclavement, cité dans le programme d'action de la commune ZAITOUNE établi en février 2017.

Le village 'YARGHIT' se caractérise par une population de 681 habitants. Il bénéficie d'un emplacement idéal, étant situé à 0 km de la route goudronnée, ce qui facilite l'accès aux autres régions. En termes d'infrastructures, le village obtient un score parfait de 10/10 pour le Score DRG (Développement des Routes Goudronnées) et un autre score de 10/10 pour le Score DP (Développement des Pistes).

Bien que le collège le plus proche se trouve à une distance de 9 km dans le village d'ETTOUB, le village obtient un score de 7/10 pour la distance au collège. De plus, le village se trouve à 8 km du centre de santé le plus proche situé dans le village d'AHRIQ, obtenant un score de 6/10 pour le DCS (Développement des Centres de Santé).

Enfin, l'indice de désenclavement du village est de 8,8/10, témoignant de son bon niveau d'accessibilité et de connectivité.

figure 80: Carte d'indice de désenclavement de la commune ZAITOUNE

Source : Programme d'action de la commune ZAITOUNE établi en février 2017

Suite à notre immersion sur le terrain, nous avons pu effectuer un premier diagnostic général en se basant sur des observations directes, des entretiens avec divers acteurs tels que les habitants, les associations et la commune, ainsi que des relevés cartographiques, des photographies et des croquis.

Ce diagnostic a soulevé de nouvelles interrogations concernant la vie quotidienne des habitants de ZARQA, auxquelles nous avons associé des notions clés telles que l'habitat, la visite et les activités. Ces thématiques découlent d'une réflexion globale sur l'ensemble du village.

figure 81: Photo du village ZARQA , ex nommé 'YARGHIT'
Source : auteur-2023

Les questions qui se posent portent sur les caractéristiques particulières de ce village. Qu'est-ce qui le distingue sur le plan spatial ? Quels sont les espaces qui le composent et comment sont-ils liés entre eux ? Quel est le rôle du tourisme et l'agriculture dans l'organisation de ce village ?

3-1.ACCESSIBILITÉ AU VILLAGE

figure 82: Carte d'accessibilité et itinéraires du village ZARQA

Source : auteur-2023

L'accès au village de Zarqa peut se faire via trois itinéraires différents. Les deux premiers itinéraires sont les plus fréquentés.

Le premier itinéraire passe par la route nationale numéro 16, tandis que la deuxième passe par la route de **TORRETA**.

Les deux itinéraires se rejoignent au village d'Ahriq, puis passent par les villages d'**ETTOUB et QUITAN** avant d'arriver à l'entrée principale du village de ZARQA. Ce trajet ne prend pas plus de 12 minutes depuis la ville de Tétouan.

Le troisième itinéraire, légèrement plus long avec une durée d'environ 17 minutes, passe par **MEKLATA**, puis traverse la forêt du parc HALILA avant d'atteindre le village de Zarqa.

3-2.COMPOSITION DU VILLAGE

figure 83 : Carte de composition du village ZARQA

Source : auteur-2023

Le village de Zarqa est composé de deux quartiers, naturellement séparés par l'**oued DARAN**, ainsi que la cascade et le bassin d'AIN ZARQA.

Selon les entretiens réalisés avec certains habitants, les deux quartiers n'ont pas de nom précis, mais ils sont distingués par le nom de leurs mosquées respectives. Plus précisément, on trouve la mosquée **ABHIR** du côté gauche du village et la mosquée **LK-BIR** du côté droit.

3-3. RELIEF

figure 84 : Carte topographie et développement du village ZARQA

Source : auteur-2023

Le village de Zarqa est situé dans une cuvette pittoresque, nichée au cœur d'un paysage montagneux. Il se trouve au pied de la grande montagne de BOUZAITOUNE, entouré de collines et de montagnes qui forment un écran naturel protecteur autour de lui. Cette configuration géographique offre un arrière-plan spectaculaire, créant une ambiance à la fois imposante et envoûtante.

Grâce à cette formation naturelle, le village de Zarqa bénéficie d'une protection contre les vents et profite d'un microclimat spécifique. Les collines et les montagnes environnantes agissent comme une barrière naturelle, offrant une atmosphère préservée et unique au village.

Le développement du bâti à Zarqa s'effectue naturellement le long de l'oued DARAN, des deux côtés de l'axe est-ouest, ce qui distingue les deux quartiers formant le village. La topographie joue un rôle clé dans le développement de l'habitat du village, étant étroitement liée aux ressources disponibles telles que la cascade et le bassin d'eau, ainsi qu'au potentiel de production agricole.

Le développement du bâti vise à transformer la typologie du village de Zarqa, en passant d'un village compact à un village-rue, ce qui témoigne de la croissance et de l'ouverture progressive du village. On constate une expansion le long de l'axe nord-sud, notamment avec la réfection de la route reliant désormais Zarqa à Tétouan, qui est maintenant entièrement goudronnée.

Profil topographique HH'

Profil topographique GG'

figure 85: Profil topographique HH' et GG' alentours village ZARQA

Source : auteur-2023

3-4.ACCÉSSIBILITÉ

figure 86: Carte d'accessibilité et voiries de ZARQA
Source : auteur-2023

On remarque une forte concentration de véhicules à l'entrée du village, où l'on trouve un grand parking, une station de bus et une station de grands taxis. Cette concentration est principalement due à des raisons d'accessibilité, étant donné que la route goudronnée se termine au premier parking à l'entrée du quartier. En effet, cette partie est la seule connectée à la voie principale menant à Tétouan et praticable par les véhicules. De plus, elle est reliée à de petites voies secondaires pour les piétons et à des pistes carrossables qui mènent vers le quartier est et le quartier ouest du village.

La communication entre les deux quartiers avec les centres voisins est actuellement possible grâce à des pistes très dégradées. Cependant, le ministère de l'Agriculture est en cours de réalisation d'une piste rurale reliant le village de Zarqa au village de Machrouha, et ultérieurement à l'ensemble des villages de l'arrière-pays jusqu'à Oued Laou.

La variété de ces chemins ajoute un charme certain, car ils sont bordés par des cours d'eau et une grande diversité de végétation. En parcourant ces chemins, on peut apprécier des paysages qui varient parfois en direction de la mer et parfois vers la montagne.

VOIES PIÈTONNES

fig 87: Rue piétonne à escalier

fig 88: Rue créer par le piétinement des

fig 89: Rue créer par le piétinement des habitants

fig 90: Rue piétonne en béton

VOIES CARROSSABLES

fig 91: Piste carrossable non établit

fig 92: Piste goudronnée

fig 93: Piste carrossable dégradé

fig 94: Nouvelle piste créer -liaison entres les villages

figure 87-----97 : Photos d'état du lieu de la voirie piétonne et carrossable ZARQA
Source : auteur-2023

PARKING

figure 95 : Photo du parking ZARQA
Source : auteur-2023

AUTO-BUS

figure 96 : Photo du station autobus ZARQA
Source : auteur-2023

STATION-TAXI

fig 97: photo du station des taxis
Source : auteur-2023

3-5. ÉQUIPEMENTS

figure 98 : Carte des équipements du village ZARQA
Source : auteur-2023

Zarqa, situé à 10 km de la ville de Tétouan, est l'un des villages périphériques qui souffre d'un sérieux déficit en termes d'infrastructures de base. En effet, il manque des équipements essentiels tels qu'un dispensaire, un collège, un lycée, une pharmacie, un poste de police, et bien d'autres. Les équipements existant sur le village sont : la mosquée, une école primaire, épicerie et deux terrains de football dans chacun des deux quartiers créer et aménager par les enfants du village.

On trouve également une usine de chaux, communément appelée four à chaux, qui est un établissement industriel spécialisé dans la production de chaux, un matériau largement utilisé dans divers secteurs, notamment la construction traditionnelle et l'agriculture. Cette usine est équipée de deux fours à haute température où la matière première, généralement du calcaire, est chauffée intensément pour obtenir de la chaux vive.

L'usine de chaux joue un rôle essentiel en fournissant un matériau polyvalent et indispensable à de nombreuses applications, contribuant ainsi au développement économique et à la construction de notre village.

La baignade dans les deux bassins d'Ain Zarqa, ainsi que l'accessibilité facile à l'oued Daran et les vues panoramiques des montagnes qui entourent ce lieu aquatique, font du village un centre d'attraction naturel avec un grand potentiel dans un cadre sauvage préservé. Cela explique la présence d'un grand nombre de cafés et de restaurants dans le centre du village, résultant de l'afflux de touristes dans la région.

MOSQUÉE

fig 99: Mosquée ABHIR

TERRAIN

fig 101: Terrain quartier ABHIR

fig 100: Mosquée LAKBIR

fig 102: Terrain quartier LAKBIR

USINE

fig 103: Four d'usine de chaux

Echantillon du chaux

ÉCOLE

fig 104: école primaire

ÉPICERIE

fig 105: épicerie

CAFÉ ET RESTAURANT

Intérieur du café

fig 106: café restaurant

figure de 99 à 106 : Photos des équipements du village zarqa
Source : auteur-2023

3-6.MILIEU NATUREL

figure 107 : Carte du milieu naturel du village ZARQA

Source : auteur-2023

Les petites parcelles agricoles se structurent verticalement, créant une série de terroirs en fonction du gradient bioclimatique local, tout en tenant compte du système d'irrigation naturel qui utilise la pente de la montagne pour acheminer l'eau vers l'oued principal. Chaque parcelle est délimitée par des murets en pierre qui retiennent la terre et empêchent l'érosion. Ces murets servent également à canaliser l'eau de pluie et des sources naturelles qui se trouvent sur la montagne. Il s'agit d'une méthode traditionnelle et durable qui s'est adaptée aux conditions locales et qui a permis aux communautés agricoles de prospérer dans ces régions montagneuses. Les paysans visent par là à trouver une manière de s'adapter à la nature environnante, vu qu'il s'agit de leur activité principale.

Le système d'irrigation dans le village est bien développé et a été mis en

place par le ministère de l'Agriculture. Il permet de collecter l'eau abondante de la source et de la distribuer à travers tout le village et les terrains cultivés. L'eau qui n'est pas utilisée par une parcelle est ensuite collectée et redirigée vers les niveaux inférieurs. Grâce à la topographie, l'eau s'écoule naturellement dans le réseau, garantissant ainsi un usage optimal de cette ressource précieuse. Des ouvrages d'art tels que des petits ponts et des tunnels assurent la continuité du réseau. Cependant, le système d'irrigation est à ciel ouvert, ce qui présente un risque de pollution. Le réseau d'irrigation se superpose aux chemins existants. L'abondance d'eau est une caractéristique distinctive du village, offrant une végétation verdoyante tout au long de l'année et maintenant un climat modéré, en particulier pendant l'été

figure 108 : Terrains agricoles en gradins

figure 108 et 109: Photos des terrains agricoles du village ZARQA
Source-auteur-2023

Le terrain est caractérisé par un couvert végétal fructueux, qui représente son patrimoine naturel à préserver. L'activité agricole du village se concentre principalement sur l'arboriculture, en particulier la culture des oliviers. Dans le quartier gauche du village, on trouve des habitations qui sont situées derrière les oliveraies. Cette partie du village souffre d'un manque de système d'irrigation et d'accès à l'eau, ce qui limite les possibilités agricoles. Cependant, le quartier droit dispose de deux grandes sources d'eau et d'un système d'irrigation bien développé. Cela incite les paysans de cette zone à se tourner vers la culture de légumes de qualité biologique. L'agriculture dans le village est principalement axée sur l'autoconsommation et l'économie de subsistance et le commerce.

figure 110 :S.irrigation non couvert

figure 111:Bassin et cascade -ZARQA

figure 112 :Source d'eau potable - ZARQA

figure 113 :Système d'irrigation

figure 114 :Pont - ZARQA

figures de 110 à 114 : Photos prise du site
Source-auteur-2023

4-ANALYSE ARCHITECTURALE

4-1.L'ORGANISATION SPATIAL DE LA MAISON JEBLIYA

L'organisation spatiale de la maison traditionnelle Jebliya se fait par la juxtaposition d'éléments construits en fonction de l'évolution des besoins, autour d'un espace central appelé El Mrah. La maison est composée de plusieurs espaces :

- **El Mrah (patio)** : il s'agit de l'espace central qui rassemble les membres de la famille.
- **Enbah** : cet espace intermédiaire se situe entre El Mrah et El-beyet.
- **El beyte** : c'est la chambre, où les membres de la famille se reposent peut avoir une fonction du salon, où la famille se réunit et reçoit les invités.
- **Beyte Ennar** : c'est la cuisine, où les repas sont préparés.
- **Shiwa** : il s'agit de la réserve des produits alimentaires.
- **Rwa** : c'est l'abri pour les animaux.
- **Dukkana** : banc de terre entourant le patio .

Il est à noter que les anciennes mai-

El Mrah

Signifie en arabe « lieu de repos », est un espace central non couvert de la maison autour duquel toutes les autres pièces couvertes s'articulent. Il est considéré comme l'espace le plus vaste, le plus important et le plus fréquenté de la maison. Sa forme évolue en fonction des besoins et des préférences des occupants, donnant naissance à différentes pièces couvertes.

Enbah

Remplit plusieurs fonctions. Il peut être utilisé de différentes manières : dégagement, débarras, rangement, accès pour le comble (Shiwa). Enbah offre donc une polyvalence fonctionnelle dans la maison, en répondant à divers besoins tels que

El beyte

Offre une polyvalence fonctionnelle en répondant aux besoins de repos, de vie quotidienne et de repas de la famille.

Beyte Ennar

Conçue avec une seule porte et une petite fenêtre pour assurer une bonne ventilation. Elle a une superficie réduite.

Dukkana

Érigé à une hauteur d'environ 35 cm du sol, il assure la protection des chambres contre les intempéries et les animaux. Pendant la période estivale, le mrah et dukkana se transforme en un vaste salon ouvert où la famille et les voisins se réunissent pour vaquer à leurs tâches quotidiennes et échanger des conversations.

4-2.TYPOLOGIE D'HABITAT 1

La partie ancienne de la maison existe depuis 60 ans et se limite au rez-de-chaussée. En revanche, la nouvelle extension au rez-de-chaussée a été construite en 1998, et l'extension moderne verticale a été ajoutée en 2015, comprenant un salon, un séjour et deux chambres à coucher.

Cette maison présente un caractère hybride, composé de deux parties distinctes. La première partie, ancienne, est construite avec des matériaux et des méthodes de construction traditionnelles propres à la région Jebliya. En revanche, la deuxième partie est considérée comme une extension moderne, construite selon des normes plus contemporaines avec l'utilisation de béton et de briques.

figure 115: Croquis état initial de la maison traditionnelle
Source-auteur-2023

figure 116: Photo 1 maison traditionnelle à extension moderne
Source-auteur-2023

figure 117: Photo 2 maison traditionnelle à extension moderne
Source-auteur-2023

figure 118: Photo 3 maison traditionnelle à extension moderne
Source-auteur-2023

figure 119: Photo 4 maison traditionnelle à extension moderne
Source-auteur-2023

Cette maison est occupée par une famille composée des deux parents, deux enfants et une fille qui fréquente le lycée. Malheureusement, en raison de l'absence d'un lycée dans le village, elle a été contrainte d'interrompre ses études et devra se déplacer à Tétouan pour poursuivre sa scolarité. Il y a également un frère adulte dans la famille, qui envisage de fonder sa propre famille et de se marier l'année prochaine.

L'ancienne partie de la maison appartenait au père de la famille et à ses parents, tandis que l'extension moderne au rez-de-chaussée appartenait ensuite au père et à sa petite famille. Ils partageaient la cuisine traditionnelle (beyt ennar) et les autres espaces communs de la maison.

L'extension verticale moderne a été construite dans le but de créer un nouvel espace pour accueillir la nouvelle petite famille de leur fils, qui vivra à l'étage. Cependant, malgré cette extension, ils continuent de partager la cuisine traditionnelle (beyt ennar), préservant ainsi l'unité de la grande famille autour du patio.

La maison est conçue de manière évolutive, ce qui explique la présence de modules indépendants dans leur fonctionnement. Elle est construite avec un corps initial auquel on ajoute des extensions afin de recréer l'espace de Mrah présent dans les maisons jebliya traditionnelles.

Cela signifie que la maison est construite progressivement au fil du temps. On commence par le noyau initial, qui peut être composé des espaces principaux tels que le salon, les chambres et la cuisine. Ensuite, au fur et à mesure des besoins et des possibilités, on ajoute des extensions à la maison. Ces extensions peuvent être des pièces supplémentaires, des espaces de stockage ou même des patios.

L'objectif de cette construction évolutive est de reconstituer l'espace central appelé Mrah, présent dans toutes les maisons jebliya traditionnelles. Le Mrah assure un bon éclairage et une bonne aération pour l'ensemble des pièces de la maison. Il est considéré comme l'espace le plus vaste, important et fréquenté de la maison. En ajoutant des extensions, on recrée cet espace central caractéristique, permettant ainsi de maintenir la structure et l'essence des maisons jebliya. Cela garantit également que toutes les pièces bénéficient de la luminosité et de la circulation de l'air, créant ainsi un environnement confortable et agréable à vivre.

figure 120: Plan RDC-maison ZARQA
Source-auteur-2023

figure 121: Plan ETAGE-maison ZARQA
Source-auteur-2023

figure 122: FACADE-maison ZARQA
Source-auteur-2023

- Partie ancienne
- Extension moderne
- Extension en attente

Source-auteur-2023

"هاد دار قديمة راجلي تولد فيها و شحال كونت ساكنة فيها انا و عگوزتي مين ماتت و انا كترو عندي لعيال ضدرينا نزيديو بيوتا اخرين و دبا ولدي باغي يتزوج داكشي علاش بنينا طابق فوقي"

figure 123-124: Photos extension moderne-maison ZARQA
Source-auteur-2023

figure 125: Photo détail intérieur du 'beyt'-maison ZARQA
Source-auteur-2023

"كانفضلو نعضو فهاد بيوتا لقدام شتوا كايكونو سخونين و فالصيفية كانجبروهوم مبردين الصراحة"

4-3.TYPOLOGIE D'HABITAT 2

Cette maison, l'une des plus anciennes du village de Zarqa, a plus de 100 ans. Elle a été construite en utilisant des matériaux 100% naturels tels que des rondins d'oliviers comme solives, des fils de doum et de bambou, ainsi que des rondins d'eucalyptus pour la toiture, entre autres. Malheureusement, en raison de son ancienneté, elle présente un niveau de finition inférieur et certaines parties de la maison semblent être en ruine. Seule la pièce principale, le beyete, semble encore en bon état. Cependant, la maison a été délaissée par ses propriétaires, qui ont construit une nouvelle maison juste à côté en utilisant des méthodes modernes avec des poteaux, poutres et dalles en béton armé. La maison ancienne est actuellement utilisée comme espace de stockage.

Dans cette maison, nous pouvons observer le fonctionnement de «enbah» en tant qu'espace intermédiaire et de transition entre l'espace privé, qui est el beyte, et le reste de la maison qui pouvait donner sur un espace public à l'époque. De plus, nous pouvons voir que le shiwa est utilisé comme espace de stockage en haut de la maison, notamment au niveau de la toiture.

figure 126:Shéma des composants de la plus ancienne maison -ZARQA
Source-auteur-2023

figure 127:Photo 'SHIWA'-maison ZARQA
Source-auteur-2023

figure 128:Photo intérieure du 'BEYTE'-maison ZARQA
Source-auteur-2023

figure 129:Photo 'EN-BAH'-maison ZARQA
Source-auteur-2023

figure 130 :Shéma de la double couverture et détail constructif de l'ancienne maison -ZARQA
Source-auteur-2023

figure 131:Photo détail plafond
Source-auteur-2023

figure 132:Photo détail de la fenetre
Source-auteur-2023

figure 133:Photo détail du linteau de la porte
Source-auteur-2023

figure 134:Photo détail de la toiture-
Source-auteur-2023

figure 135 :Photo d'ancienne maison- ZARQA
Source-auteur-2023

"جدي بنا هاد الدار بيدو ,حنا مايقيناش
كانستعملوها ولكن مخلينها بحال
بيت لخزين"

"لبنى لقديم كانو كايخدموه ب'الدوم',
لعود دزيتون موجود فهاد المنطقة ,
والتراب والحجر"

4-4.TYPOLOGIE D'HABITAT 3

Cette maison est composée de trois entités qui forment un coin en L : deux beytes et un troisième qui est en ruine et qui servait autrefois de beyte ennar. Le banc qui entoure le périmètre, dukkana, ainsi que le mur bas en pierre, délimitent la maison et créent ensemble le mrah, un espace qui donne sur l'extérieur mais qui est protégé.

Un seul beyte semble être en très bon état car il est encore utilisé par le propriétaire, qui est le seul membre de la famille encore vivant, tandis que les autres beytes ont été abandonnés et se dégradent avec le temps.

figure 136 :Photo maison en L
Source-auteur-2023

figure 137 :Perspective maison en L - ZARQA
Source-auteur-2023

La façade du beyte exhibe un charme andalou distinct, caractérisé par la forme élégante de la porte et la symétrie des deux fenêtres. Cet aspect andalou rappelle l'influence architecturale et culturelle des Maures venus d'Andalousie au nord du Maroc.

Les maisons traditionnelles de cette région ont souvent intégré des éléments de l'architecture andalouse, témoignant d'un riche mélange de styles et d'influences. L'aspect andalou de la façade du beyte reflète ainsi l'histoire et l'héritage architectural de la région, soulignant l'importance de cette esthétique dans les maisons traditionnelles Jeblia.

figure 138 :Photo du beyte en ruine construit en 'adobes de terre' - ZARQA
Source-auteur-2023

figure 139:Photos des facade de la maison en 'L'- ZARQA
Source-auteur-2023

figure 140:Détail de la toiture rénové, avec solives en fer
Source-auteur-2023

figure 141-142 :Détail de l'intérieure du beyte en ruine
Source-auteur-2023

4-4.TYPOLOGIE D'HABITAT 4

Cette maison est composée de 6 modules, dont 4 appartiennent à un mode de construction plus ancien, tandis que 2 modules (salon, toilettes, cuisine et chambres) suivent un mode de construction plus moderne.

Elle est considérée comme une maison à l'aspect évolutif. Selon les habitants, le grand-père de la maison souhaitait attribuer à chaque fils son propre beyet, pour lui et sa famille, lorsque ceux-ci auraient des enfants. Cependant, afin de maintenir l'unité de la grande famille autour du Mrah, ils partagent la même cuisine et les mêmes toilettes.

Les escaliers mènent à l'espace principal couvert de la maison, appelé «stah», où de potentielles extensions verticales peuvent être ajoutées au fil du temps.

Les biyout (pluriers de chambre) de la maison ne sont pas directement reliés entre elles ; il est nécessaire de sortir à l'extérieur, dans le patio, pour accéder aux différentes pièces. Une zone spécialement protégée de la pluie se trouve sous l'abri de la toiture, permettant ainsi de se déplacer entre les pièces comme le ferait une galerie ou une loggia. Tout en marquant clairement la transition entre l'espace public représenté par le Mrah et l'espace privé.

figure 143 : Croquis de l'évolution de la maison représenté en plan : état ancien VS état actuel
Source-auteur-2023

Le Mrah de cette maison est soigneusement aménagé avec plusieurs pots de végétation, créant ainsi une atmosphère fraîche et spéciale dans l'espace. On peut également trouver une zone ombragée, où un fauteuil est placé pour offrir un espace de repos agréable. Sous cette zone ombragée, une dalia s'entrelace à une structure simple composée d'olives et de cordes, ajoutant une touche charmante à l'ensemble. La végétation joue donc un rôle important en créant une ambiance rafraîchissante et en ajoutant des éléments esthétiques à la maison.

figure 144 : Photos du 'Dalia' au sein du Mrah - maison ZARQA
Source-auteur-2023

"با بغانا نبقاو مجموعين علا ديكشي زاد بنا
بيوتا جدادين"

"كول بيت مقسووم فيه موطاع ديال نعاس
و نصف لي بقا كانعادلو فيه بحال سالون"

"داليا عندنا قديما كاناكلو من عنب لي كاتعطينا
و كانستاغلو ظل باش نرتاحو ف مراح"

figure 146 : Photos de l'intérieur du 'beyte' - chambre à coucher + salon
Source-auteur-2023

figure 145 : Photos d'ombre créer par le figuier du Mrah
Source-auteur-2023

4-5.VILLAGE MOKDASSEN VS ZARQA

figure 147 : Carte situation village MOKDASSEN par rapport au village ZARQA et la ville de TETOUAN

Source-auteur-2023

Le contraste entre les villages de «Mokdassen» et «Zarqa» se manifeste dans leur aspect architectural. «Mokdassen», étant éloigné de la ville et difficile d'accès, présente des maisons au style architectural vernaculaire brut, construites en pierre et en terre, avec des toitures en pente recouvertes de zinc.

Ces maisons reflètent l'authenticité et la simplicité de la région, en harmonie avec son environnement naturel.

En revanche, dans le village de «Zarqa», où l'accès à la ville est plus fluide et qui se situe à proximité de celle-ci, on observe une évolution architecturale hybride et mal organisée. Les ruines de maisons traditionnelles témoignent d'un passé révolu, tandis que de nouvelles constructions se mêlent entre styles vernaculaire et moderne, ne correspondant pas pleinement à l'identité de ce village.

Cette mutation architecturale soulève des questions sur la préservation de l'héritage culturel et de l'harmonie visuelle dans le tissu urbain de «Zarqa».

Le choix du village Mokdassen est basé sur sa similitude avec notre zone d'étude. Ce village présente un potentiel agricole très intéressant, ainsi que des sources d'eau qui lui confèrent une beauté naturelle et une atmosphère verdoyante qui entoure tout le village.

D'une vue lointaine du village, on peut observer la répétition des toits en zinc de différentes hauteurs, ce qui confère un charme vernaculaire à l'ensemble du village et donne une idée de son aspect architectural authentique et distinctif.

figure 148 : Photo sur l'ensemble du village MOKDASSEN
Source-auteur-2023

figure 149 : Photo sur l'ensemble du village ZARQA
Source-auteur-2023

MOKDASSEN

figure 150-157 : Photos d'ambiance architecturale du village MOKDASSEN
Source-auteur-2023

AIN-ZARQA

figure 158-165: Photos d'ambiance architecturale du village ZARQA
Source-auteur-2023

ACTIVITÉS

figure 166 : carte mentale des activités pratiqués au village AIN ZARQA
Source-auteur-2023

Le village de Zarqa, reconnu dans la région de Tétouan pour son immense potentiel naturel et touristique, est particulièrement apprécié des amateurs de sports tels que la randonnée, le VTT, le motocross en montagne, le camping, et bien d'autres activités.

En raison de la fertilité de ses terres agricoles, favorisée par l'abondance hydrique dans la région, l'agriculture est l'activité principale des agriculteurs de Zarqa. Les habitants de Zarqa sont réputés dans la ville de Tétouan pour la vente de leurs produits biologiques tels que des légumes et des fruits, qui connaissent une forte demande dans la région.

Grâce à la présence abondante d'eau, Zarqa offre également un espace sécurisé pour la baignade des enfants, avec deux grands bassins naturels considérer une piscine naturelle, comme le nom l'indique pour la plupart des visiteurs.

À quelques kilomètres d'Ain Zarqa, une grotte méconnue découverte en 1955 offre une expérience fascinante et unique. Elle présente une entrée spacieuse, facilitant l'accès contrairement aux autres grottes étroites. Cependant, à mesure que l'on progresse, elle se rétrécit, rendant l'exploration plus complexe. Malgré les défis, les courageux découvrent des formations rocheuses étonnantes, des jeux de lumière captivants et une vue panoramique époustouflante sur la mer.

Cette grotte incarne l'aventure, l'émerveillement et l'évasion, transportant les visiteurs dans un autre monde et offrant des souvenirs inoubliables. Un lieu à découvrir pour les amateurs de découverte et d'exploration.

figure 167 : Activité Moto-cross montagne
Source-auteur-2023

figure 168: Activité Randonnée montagne
Source-auteur-2023

figure 169: Activité VTT montagne
Source-auteur-2023

figure 170: Agriculture
Source-auteur-2023

figure 171-172: Commerce légumes BIO
Source-auteur-2023

figure 173: Bassin -ZARQA
Source-auteur-2023

figure 174-175: 'SOUS GROTTTE'-ZARQA
Source-auteur-2023

6-ANALYSE PAYSAGÈRE

6-1.PARCOURS

figure 176 :carte du parcours personnel dans le site
Source-auteur-2023

Le parcours choisi pour cette aventure est marqué par des pentes qui se modifient constamment tout au long du chemin, offrant ainsi une expérience dynamique et captivante au visiteur. À mesure qu'il avance, il est envoûté par des scènes visuelles méticuleusement encadrées au sein du paysage naturel qui l'entoure. Chaque étape de son périple lui réserve une sensation unique, éveillant ainsi tous ses sens et lui procurant une expérience sensorielle authentique.

Lorsqu'il contemple l'espace qui l'entoure, une myriade d'émotions s'éveillent en lui, tandis que son imagination s'épanouit, mêlant découverte, curiosité, sérénité et émerveillement. L'immensité des majestueuses montagnes et la tranquillité de la mer visibles qui l'entourent exercent une véritable fascination sur lui, créant ainsi une symphonie harmonieuse entre l'être humain et la nature environnante.

figure 177 :View -1-
Source-auteur-2023

figure 178 :View -2-
Source-auteur-2023

figure 179 :View -3-
Source-auteur-2023

figure 180 :View -4-
Source-auteur-2023

figure 180 :View -5-
Source-auteur-2023

figure 181 :View -6-
Source-auteur-2023

6-2.PERCEPTION DE L'ESPACE

figure 182 :croquis d'expérience sensorielle 'effet découverte'
Source-auteur-2023

figure 184 :croquis d'expérience sensorielle 'sentiment d'apaisement' et percée visuelle - ZARQA
Source-auteur-2023

CHANGEMENT DE TEXTURE

figure 185 :croquis d'expérience sensorielle 'changement de texture' -terrain ZARQA
Source-auteur-2023

PERCEPTION

EXPERIENCE SENSORIELLE

figure 183 :croquis d'expérience sensorielle 'ambiance sonore' -Cascade ZARQA
Source-auteur-2023

CALME

FLEUVE

figure 186 :croquis du relief et hauteur du site-ZARQA
Source-auteur-2023

6-ANALYSE PAYSAGÈRE

6-3.SITE D'INTERVENTION

figure 187 :Photo panoramique su site d'intervention et son entourage .

Source-auteur-2023

Le site d'intervention se fond harmonieusement dans son environnement, offrant une immersion totale dans un paysage pittoresque regroupant différents éléments tels que la mer, la montagne, les terres agricoles et la forêt. Ce lieu présente un relief varié, avec des pentes dont **l'altitude minimale est de 213 mètres** et **l'altitude maximale atteint 282 mètres**. Sa superficie s'étend sur **13 hectares**, avec un périmètre de **1,56 kilomètre**.

Le site d'intervention offre une vue sur un **nouveau projet de piste** établi par le ministère de l'Agriculture dans le but de relier les villages de l'arrière-pays. Ce projet vise à s'étendre de Tétouan jusqu'à la ville d'Oued Laou en passant à travers les différents villages de la région.

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

- **Patrimoine naturel exceptionnel** : Le site possède des caractéristiques naturelles uniques et remarquables, telles que des écosystèmes diversifiés, une faune et une flore spéciales, ou des formations géologiques exceptionnelles.
- **Patrimoine historique enrichissant** : Le site est imprégné d'une histoire riche et offre des vestiges ou des sites archéologiques intéressants qui permettent de mieux comprendre le passé de la région.
- **Microclimat** : Le site bénéficie d'un microclimat particulier qui crée des conditions climatiques favorables, telles qu'une température modérée, une pluviométrie équilibrée ou une protection contre les vents forts.
- **Situation géographique avantageuse** : Le site est stratégiquement positionné, offrant des avantages géographiques tels qu'une proximité avec des centres urbains, des voies de communication ou des attractions naturelles majeures.
- **Diversité du paysage naturel** : Le site offre une variété de paysages naturels, tels que des forêts luxuriantes, des cascades majestueuses, des montagnes imposantes et des mers cristallines, créant une expérience visuelle et sensorielle immersive.
- **Attractivité touristique éminente** : Le site est hautement attractif pour les touristes en raison de ses caractéristiques naturelles, de ses activités récréatives ou de son offre culturelle, attirant ainsi un grand nombre de visiteurs chaque année.
- **Attractivité spirituelle importante** : Le site possède une signification spirituelle ou religieuse particulière, attirant les pèlerins, les chercheurs spirituels ou les personnes en quête de connexion avec la nature.
- **Diversité de l'occupation du sol** : Le site présente une occupation du sol variée, combinant des zones naturelles préservées avec des zones agricoles, des villages traditionnels ou des installations touristiques, offrant une combinaison équilibrée entre la préservation de l'environnement et les activités humaines.

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

- **Pression touristique excessive** : L'afflux massif de touristes, notamment pendant la période estivale, peut exercer une pression excessive sur les ressources naturelles du site, entraînant une détérioration de l'environnement, des problèmes de gestion des déchets et des impacts négatifs sur la faune et la flore.
- **Absence de structures d'hébergement touristique** : Le manque d'infrastructures d'accueil pour les touristes limite les possibilités d'hébergement et peut créer des contraintes pour le développement touristique durable du site.
- **Maintenance insuffisante des bassins naturels** : La négligence de l'entretien des bassins naturels entraîne une accumulation de déchets et une dégradation des sources d'eau, ce qui nuit à la qualité de l'écosystème aquatique.
- **Fragilité des sites écologiques** : Les sites écologiques du site naturel sont particulièrement sensibles aux perturbations et à la pression humaine, ce qui peut compromettre leur intégrité écologique et leur capacité à soutenir la biodiversité.
- **Absence de signalisation pour les activités sportives en montagne** : Le manque de signalisation adaptée limite l'orientation et la sécurité des personnes pratiquant des activités sportives en montagne, ce qui peut entraîner des risques pour leur intégrité physique.
- **Fragmentation de l'habitat** : La présence de façades hybrides et la diversité peu cohérente des typologies de maisons entraînent une fragmentation de l'habitat naturel, perturbant les corridors de migration et les interactions entre les espèces.
- **Dégradation de l'écosystème** : L'exploitation non durable des ressources naturelles, la pollution et les activités humaines inappropriées entraînent une dégradation de l'écosystème du site, entraînant une perte de biodiversité et des déséquilibres fragiles dans la nature.

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

Exploitation responsable des ressources naturelles : préserver les ressources naturelles du site en adoptant des pratiques durables, assurant ainsi leur préservation pour les générations futures.

Amélioration de l'attractivité touristique : on peut attirer davantage de visiteurs, ce qui stimule l'économie locale, favorise le développement de l'industrie touristique et contribue au développement économique de la région.

Sauvegarde du patrimoine naturel et culturel : préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du site, contribuant ainsi à la préservation de l'identité locale et à la transmission des traditions et savoir-faire.

Gestion équitable du territoire en termes d'aménagement : on peut assurer un aménagement harmonieux du site, en prenant en compte les besoins de la population locale, la préservation de l'environnement et la promotion d'un développement durable.

Amélioration de la qualité du paysage naturel : on valorise l'esthétique du site, créant ainsi un environnement attrayant pour les visiteurs et améliorant la qualité de vie des résidents locaux.

Promotion du développement local : on stimule l'économie locale, encourageant la création d'emplois, le soutien aux entreprises locales et la participation active de la communauté dans le développement du site.

Affirmation de la vocation durable et écotouristique du territoire : on positionne le site comme une destination respectueuse de l'environnement, attirant ainsi les visiteurs soucieux de la durabilité et contribuant à la préservation des ressources naturelles.

Recours à l'architecture durable et locale : En utilisant des pratiques d'architecture durable et en valorisant l'architecture locale, on contribue à la préservation du patrimoine bâti, à l'adoption de techniques respectueuses de l'environnement et à la promotion d'une identité culturelle forte.

Création d'un réseau des circuits touristiques entre les sites touristiques : on favorise la découverte de multiples destinations, encourageant ainsi les visiteurs à prolonger leur séjour et à explorer davantage la région.

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

- **Dégradation de l'environnement :** les activités humaines telles que la pollution, la déforestation, la surexploitation des ressources naturelles et la destruction des habitats peuvent entraîner une dégradation de l'environnement et une perte de biodiversité.
- **Changement climatique :** tels que l'élévation du niveau de la mer, les températures extrêmes, les phénomènes météorologiques plus fréquents et plus intenses, peuvent perturber les écosystèmes, endommager les habitats naturels et mettre en danger la faune et la flore.
- **Pression démographique et urbanisation :** l'expansion démographique et l'urbanisation non planifiée peuvent entraîner une fragmentation des habitats naturels, la perte de terres agricoles, la destruction des écosystèmes et une pression croissante sur les ressources naturelles.
- **Pollution :** la pollution de l'air, de l'eau et du sol peut avoir des effets néfastes sur les écosystèmes et la santé humaine, entraînant une détérioration de la qualité de l'environnement et des écosystèmes naturels.
- **Exploitation non durable des ressources :** telle que l'exploitation forestière intensive, l'exploitation minière irresponsable, peut épuiser les ressources naturelles du site, dégrader l'environnement et nuire à la durabilité à long terme.
- **Activités récréatives non réglementées :** comme le tourisme non durable, la chasse excessive, la pratique de sports extrêmes, peuvent causer des dommages aux écosystèmes, perturber la faune et la flore, et dégrader ce site naturel.

C H A P I T R E II

ETUDE DES CAS

CAS 1 : REGEN VILLAGE, Almère, PAYS-BAS.

CAS 2 : JACKFRUIT VILLAGE, Co ĐÔNG, VIETNAM

CAS 3 : ECOLODGE JANNA, Mar- rakech- MAROC

Synthèse des études de cas.

Les exemples sélectionnés pour les études de cas répondent à des critères spécifiques :

- Ils sont harmonieusement incorporés dans un environnement naturel pittoresque.
- Ils démontrent une efficacité dans leur structure architecturale.
- Ils offrent des espaces intérieurs de haute qualité.
- Ils intègrent un programme polyvalent comprenant logement, activités, restauration, formations, divertissements, etc.
- Ils mettent en œuvre des méthodes de construction durables et respectueuses de l'environnement.

1-REGEN VILLAGE, Almère, PAYS-BAS. (village génératif)

figure 188 :maquette du REGEN VILLAGE
Source: <http://www.oeffekt.dk/regenvillages>

Fiche technique

Nom du projet : Regen Villages

Architectes : EFFET

Typologie : Plan d'urbanisme, Résidentiel, Agricole

Emplacement : Almere, Pays-Bas

Année : 2016

Statut : En cours

Superficie : 15 500 m²

Client : Regen Villages Holding B.V.

Collaborateurs : James Ehrlich

Équipe de conception : Tue Hesselberg Foged, Sinus Lyng, Kasper Reimer, Esben Jensen, Toni Rubio Soler, Christoffer Gotfredsen, Laura Gobbi, Yulia Kozlova, Lavinia Andreea Marcu, Evgeny Markachev, Weronika Marek, Rikke Aaskov

figure 189 :Plan de masse REGEN VILLAGE
Source: <http://www.archdaily.com/794167/>

Le projet architectural de Regen Villages a été choisi en réponse aux besoins et aux valeurs émergents de notre époque. À l'ère du XXI^e siècle, nous sommes en pleine transition vers une économie propre et recyclable, mettant l'accent sur la minimisation du gaspillage des ressources, la réutilisation des matériaux et la prise en compte de l'impact environnemental des produits. Dans ce contexte, l'architecture joue un rôle crucial en tant que création résultant de l'interaction entre la culture, le social, l'économie et les facteurs environnementaux.

Regen Villages s'inscrit dans cette dynamique en proposant un modèle d'urbanisme novateur axé sur le résidentiel et l'agriculture. En développant une petite ville avec 100 maisons sur un terrain de 3,83 acres, le projet vise à créer une communauté autonome et durable.

L'objectif principal est d'assurer l'autosuffisance en termes d'alimentation, d'énergie, d'eau et de gestion des déchets, faisant ainsi écho aux valeurs fondamentales de durabilité et d'autonomie émergentes dans notre nouvelle ère.

figure 190 :Biodiversité écologique du REGEN VILLAGE
Source: <http://www.archdaily.com/>

Source: <http://www.archdaily.com/>

.Regen Villages aspire à être une utopie hors réseau, offrant une réponse concrète aux défis environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés.

Le projet du village régénératif, Regen Villages, propose un mode de vie novateur et audacieux en rompant avec la typologie habituelle des maisons mitoyennes et jumelées. Il répond à une prise de conscience croissante quant au changement de la culture du travail à l'ère d'Internet, où le travail à domicile est devenu courant. Ce village offre la possibilité d'accueillir de jeunes familles travaillant dans divers secteurs tout en vivant dans une communauté commune, créant ainsi un nouvel espace de coworking à une échelle différente. De plus, le concept de ce village repose sur un système de planification duplicable qui peut s'adapter à différents contextes et cultures, notamment en exploitant les technologies.

figure 191 :Shéma du système (eau/énergie...etc) du REGEN VILLAGE
 Source: <http://www.archdaily.com/794167/>

figure 192:Programme du REGEN VILLAGE
 Source: <http://www.archdaily.com/794167/>

Les habitations de ce village ont la particularité de générer des revenus pour les résidents grâce à la location et à la production agricole. Ce village aspire à devenir écologiquement neutre grâce à l'intégration de technologies avancées, telles que des systèmes sans carburant et sans émission de gaz à effet de serre, et à réduire la consommation d'eau de 90 % par rapport à l'agriculture traditionnelle, tout en maintenant des rendements similaires.

L'infrastructure intégrée aux technologies de l'information est également un élément clé de ce projet, permettant une utilisation optimale des ressources disponibles.

figure 193 :REGEN VILLAGE
 Source: <http://www.archdaily.com/794167/>

figure 194 :REGEN VILLAGE
 Source: <http://www.archdaily.com/794167/>

2-JACKFRUIT VILLAGE / 1+1>2 ARCHITECTS

figure 195 :JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

Fiche technique

ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE : CO ĐÔNG, VIETNAM**Architectes :** 1+1>2 Architects**Surface :** 180 m²**Année :** 2019**Photographies :** Trieu Chien, Son Vu**Fabricants :** Daikin, Dulux, groupe Rang Dong, Toto**Architectes principaux :** Hoang Thuc Hao

Équipe de conception : Hoang Thuc Hao, Do Minh Duc, Le Dinh Hung, Duong Van Manh, Pham Hong Ngoc, Phung Ngoc Ha Ly, Nguyen Gia Phong

Le site est situé dans le village de Trai Lang, commune de Co Dong, ville de Son Tay, avec une superficie totale de 1,7 hectare, entouré d'un lac au sud et au sud-ouest. Le site existant compte 38 arbres de jacquier et 13 arbres de pamplemousse, qui sont typiques des zones rurales du nord du Vietnam.

L'idée principale : le noyau du projet est la Maison de Méditation, un espace de méditation et de vie communautaire situé au centre. Les unités résidentielles sont réparties à partir du centre et s'appuient naturellement sur les pieds des arbres de jacquier et de pamplemousse, tirant le meilleur parti de l'ombre pour les cours communes. Selon la topographie, les plateformes des maisons sont surélevées pour éviter les termites et l'humidité, tout en assurant un drainage naturel de la surface. Chaque bâtiment offre une expérience agréable, maximisant la symbiose avec la végétation locale et la topographie.

figure 196:Master plan JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

Le projet propose une forme unique d'hôtel et d'hospitalité où les clients vivent avec des agriculteurs locaux dans différents types de logements tels que des villas individuelles et des villas jumelées, etc. En appliquant le modèle agricole avec un jardin potager, des arbres de jacquier (une spécialité locale) et un verger d'arbres fruitiers, l'élevage de poissons en cage et l'élevage de bétail, des produits alimentaires biologiques sont proposés quotidiennement. La zone de services offre une gamme d'équipements variés tels que la cuisine locale, une piscine, un spa, un bain traditionnel aux herbes, des séances de méditation et de partage de points de vue sur le bonheur, des bungalows pour artistes, etc. Ces installations promeuvent la culture vernaculaire, permettent aux clients de se mêler à l'espace de vie des artistes et contribuent à améliorer les revenus et les conditions de vie des habitants locaux.

figure 197 :Pans des villas- JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

figure 198 :CONCEPT JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

figure 199 :Coupe technique JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

La conception met l'accent sur un sentiment de communauté à l'intérieur du village Jackfruit et se connecte facilement aux villages environnants par des itinéraires expérimentés tels que le vélo et l'aviron. Le design met en avant l'importance de la communauté au sein du village Jackfruit et facilite également la connexion avec les villages environnants grâce à des itinéraires bien établis tels que le vélo et l'aviron.

Ce projet vise à créer un environnement simple, paisible et convivial pour les clients, à évoquer une nouvelle image de la vie rurale vietnamienne et à stabiliser et améliorer la vie des habitants locaux en s'appuyant sur l'héritage et la promotion des valeurs culturelles locales, dans le contexte de l'explosion urbaine et de l'économie de marché.

figure 200 :JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

figure 201 :JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

figure 202 :JACKFRUIT VILLAGE
Source: <https://www.archdaily.com/996959/>

3-ECOLOGDE JANAE, PAMERAIE, MARRAKECH-MAROC

figure 203 : ECOLOGDE JANAE
Source: <https://terrajanna.com/>

Fiche technique

Nom du projet : Villa Janae
Architecte : Denis Coquard, Jalal Zemmama
Client : Villa Janna/Denis Coquard
Lieu : Palmeraie- Marrakech
Statut : Achevée
Surface : 2,5 ha
Année : 2014
Nature structure d'accueil : Ecolodge
Type : Architecture durable/ Ecoresponsable
Construction en terre : Centre de la terre, auto constructeur Villa Janna, SOS Terre Battue Marrakech
Formation et suivi technique : Daniel Turquin
Prix : Terra Award 2016, 1er prix projet citoyen 2016 par UNSFA (est devenue une référence absolue dans le domaine de l'écologie).

figure 204 : Plan de masse ECOLOGDE JANAE
Source: <https://terrajanna.com/>

Villa Janna est un écolodge écologique de 4200 m² situé au cœur de la palmeraie de Marrakech, sur un terrain de 2,5 hectares. Il est entièrement construit en utilisant des briques en terre crue préfabriquées manuellement, dans le souci du développement durable. L'objectif est de concilier un confort moderne avec un véritable respect de l'environnement, tout en visant une autonomie énergétique complète.

L'écolodge s'intègre harmonieusement dans son environnement en réduisant son impact visuel grâce à un bâtiment d'un seul niveau. Il met en valeur l'utilisation de matériaux locaux tels que la terre, tout en préservant la végétation existante et en respectant les essences locales telles que les palmiers et les oliviers.

L'écolodge est un lieu unique qui offre une expérience éducative et immersive aux visiteurs. Doté d'un **Eco-Riad, d'ateliers en plein air, d'un observatoire astronomique, d'un amphithéâtre, d'un centre de formation, d'une zone administrative, d'un restaurant et d'un centre de santé**, il favorise l'interaction entre l'homme et l'environnement.

figure 205 : AMBIANCE ECOLODGE JANAÉ
Source: <https://terrajanna.com/>

figure 206 : Eco-riad - ECOLODGE JANAÉ
Source: <https://terrajanna.com/>

Le Eco-Riad propose un hébergement écologique inspiré des traditions locales, tandis que les ateliers en plein air permettent aux visiteurs de participer à des activités pratiques en harmonie avec la nature. L'observatoire astronomique offre la possibilité d'explorer les mystères du ciel étoilé.

figure 207 : Amphithéâtre - ECOLODGE JANAÉ
Source: <https://terrajanna.com/>

L'amphithéâtre accueille des conférences et des spectacles, offrant une expérience culturelle unique.

En résumé, l'écolodge est un lieu où les visiteurs peuvent apprendre, se connecter avec la nature et s'émerveiller devant les merveilles de l'environnement tout en favorisant la durabilité et le respect de l'environnement.

"Harmonie avec la nature : Une expérience immersive au cœur de l'écolodge"

Étant une réalisation unique en son genre, cet écolodge représente une grande construction écosystémique en terre crue en Afrique. Il est érigé en respectant l'environnement et en utilisant des techniques traditionnelles marocaines. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

- 6000 m³ de terre ont été utilisés
- 1 500 000 briques d'adobe ont été façonnées
- 200 coupoles ont été construites
- 250 mètres linéaires de voûtes nubiennes ont été réalisés
- 5000 m² de bâtiments en terre crue occupent un terrain de 2,5 hectares.

En plus de sa structure impressionnante, cet écolodge abrite un centre de formation dédié à la construction écologique. Il offre un espace d'apprentissage et de partage de connaissances entre différents acteurs tels que les éco-citoyens, les entrepreneurs et les étudiants.

figure 208 : ECOLODGE JANAÉ
Source: <https://terrajanna.com/>

"Retrouver son essence profonde : une connexion avec soi-même"

Au sein de l'écolodge, on trouve un centre de santé et un spa qui invitent à se détendre et à profiter d'un lieu de vie axé sur le bien-être. Des espaces de restauration et des rooftops sont également disponibles, offrant une expérience culinaire unique avec des produits frais provenant des potagers en permaculture et de la ferme biologique de l'écolodge.

On peut ainsi savourer des repas préparés avec soin, mettant en valeur les ingrédients cultivés de manière durable et respectueuse de l'environnement.

figure 209 : ECOLODGE JANAÉ
Source: <https://terrajanna.com/>

Aspet écologique architectural

Villa Janna se distingue par son engagement envers la haute qualité environnementale (H.Q.E) et sa haute performance énergétique. Dans cet écolodge, l'utilisation de matériaux locaux, tels que la terre crue, est privilégiée, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles de la région.

Les murs de 40 cm d'épaisseur assurent une excellente isolation phonique et une inertie thermique optimale. Cette conception permet de maintenir des températures agréables à l'intérieur des locaux, tout en réduisant les besoins en chauffage et en climatisation.

La terre utilisée dans la construction offre également une régulation hygrométrique de qualité, favorisant un rafraîchissement naturel des espaces intérieurs. Ainsi, vous pourrez profiter d'un environnement confortable et frais, même par temps chaud.

Pour la ventilation, Villa Janna privilégie les solutions naturelles, permettant une circulation d'air optimale dans les bâtiments. De plus, le système de chauffage et de climatisation est assuré par un puits canadien, qui exploite les variations de température du sol pour réguler la température intérieure de manière efficace et économique en énergie.

figure 210 :Brique de terre-ECOLOGGE JANAÉ

Source: <https://terrajanna.com/>

Un autre aspect important de la gestion environnementale de Villa Janna est la station de traitement des eaux grises et noires. Ces eaux sont traitées et réutilisées pour l'irrigation et l'arrosage des plantations, contribuant ainsi à la préservation des ressources en eau et à la réduction de l'empreinte écologique.

Enfin, Villa Janna est équipée d'un double circuit d'alimentation en eau. En plus de l'eau potable provenant du réseau municipal, l'écolodge utilise également de l'eau non potable provenant d'un puits. Cette approche permet d'optimiser la consommation d'eau et de réduire l'impact sur les ressources en eau de la région.

Grâce à ces mesures durables et respectueuses de l'environnement, Villa Janna offre à ses visiteurs une expérience unique alliant confort, préservation de l'environnement et conscience écologique.

figure 211 :Mode de construction -ECOLOGGE JANAÉ

Source: <https://terrajanna.com/>

A Terra Janna, la terre on l'habite, elle nous habite. Dormir en son sein, s'y nourrir, s'en nourrir, s'en inspirer...

figure 212 :ECOLOGGE JANAÉ

Source: <https://terrajanna.com/>

SYNTHÈSE DES ÉTUDES DE CAS

PROJET	REGEN VILLAGE
OBJECTIF DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> - Créer une communauté autonome et durable. - Assurer l'autosuffisance en alimentation, énergie, eau et gestion des déchets. - Répondre aux valeurs de durabilité et d'autonomie de notre époque.
CONCEPTION ARCHITECTURALE	<ul style="list-style-type: none"> - Modèle d'urbanisme novateur avec 100 maisons sur 3,83 acres. - Met l'accent sur l'écologie, la gestion des ressources et l'impact environnemental.
PROGRAMME	<ul style="list-style-type: none"> - Intègre un espace de coworking. - Propose des logements adaptés aux jeunes familles travaillant à domicile. - Système duplicable adaptable.
STRUCTURE ET MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation de technologies avancées : systèmes sans émissions, réduction de la consommation d'eau. - Intégration de l'infrastructure IT.

JACKFRUIT VILLAGE / 1+1>2 ARCHITECTS	ECOLOGIE JANAE PALMERAIE-
<ul style="list-style-type: none"> - Créer un environnement simple, paisible et convivial pour les clients. - Évoquer une nouvelle image de la vie rurale vietnamienne. - Stabiliser et améliorer la vie des habitants locaux. - Promouvoir les valeurs culturelles locales dans le contexte de l'explosion urbaine et de l'économie de marché. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construire un écolodge écologique au cœur de la palmeraie de Marrakech sur un terrain de 2,5 hectares. - Concilier confort moderne avec respect de l'environnement. - Atteindre une autonomie énergétique complète. - Utiliser des briques en terre crue et des techniques traditionnelles marocaines.
<ul style="list-style-type: none"> - Noyau du projet : Maison de Méditation comme espace central de méditation et de vie communautaire - Utilisation naturelle des arbres de jacquier et de pamplemousse pour créer de l'ombre et des cours communes - Plateformes surélevées pour éviter termites et humidité, avec drainage naturel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Écolodge construit en utilisant des briques en terre crue préfabriquées manuellement. - Intégration harmonieuse dans l'environnement, réduction de l'impact visuel par un bâtiment d'un seul niveau. - Utilisation de matériaux locaux comme la terre et préservation de la végétation existante.
<ul style="list-style-type: none"> - Forme unique d'hôtel et d'hospitalité : clients vivent avec des agriculteurs locaux dans divers types de logements. - Modèle agricole avec jardin potager, arbres de jacquier, verger, élevage de poissons et de bétail. - Zone de services avec divers équipements et installations promouvant la culture locale 	<ul style="list-style-type: none"> - Offre une expérience éducative et immersive : Eco-Riad, ateliers en plein air, observatoire astronomique, amphithéâtre, centre de formation, restaurant, centre de santé. - Interaction homme-environnement, hébergement écologique inspiré des traditions locales, activités pratiques en harmonie avec la nature, conférences culturelles.
	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation de briques en terre crue, isolation phonique grâce à des murs épais, régulation hygrométrique naturelle, ventilation naturelle, système de chauffage et climatisation par puits canadien, traitement et réutilisation des eaux grises et noires, double circuit d'alimentation en eau.

PROJET	REGEN VILLAGE
POINTS DE FAIBLESSES	<ul style="list-style-type: none"> - L'offre d'activités et d'autres formes de divertissement pour les visiteurs ne correspond pas au niveau d'hébergement disponible. - L'absence d'intégration d'énergies renouvelables entraîne une gestion inefficace de l'énergie. - L'écosystème est altéré sans considération pour sa capacité d'accueil.
POINTS DE FORCES	<ul style="list-style-type: none"> - Répond aux besoins d'une économie propre et recyclable. - Intègre des concepts écologiques. - Modèle adaptable et génération de revenus.

JACKFRUIT VILLAGE / 1+1>2 ARCHITECTS	ECOLOGIE JANAE PALMERAIE-
<ul style="list-style-type: none"> - L'expansion humaine envahit une réserve naturelle. - Les coupures entre les milieux naturels et humains ont des effets nuisibles. - Les flux de circulation sont modifiés, entraînant des répercussions sur le paysage naturel. - Le confort acoustique et olfactif du village est altéré. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les agencements résidentiels évoluent. - L'irrigation des jardins potagers détériore la nappe phréatique, malgré la présence de bassins de rétention. - Les habitants des villages voisins ne sont pas impliqués dans les activités économiques et touristiques, ce qui a peu d'impact sur leur vie.
<ul style="list-style-type: none"> - Intégration de la communauté : accent sur le sentiment de communauté au sein du village. - Connexion avec les villages environnants par des itinéraires expérimentés (vélo, aviron). - Promotion de la culture vernaculaire et amélioration des conditions de vie locales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construction respectueuse de l'environnement avec matériaux locaux. - Intégration harmonieuse dans l'environnement. - Approche durable avec isolation et ventilation naturelles, gestion des eaux, double circuit d'alimentation en eau. - Expérience éducative et immersive, connexion homme-environnement, conférences culturelles.

PARTIE 3 : APPROCHE CONCEPTUELLE

C H A P I T R E I

PROGRAMATION DU PROJET

INTENSIONS DU PROJET

OBJECTIFS DU PROJET

CADRE FONCTIONNEL DU
PROJET

ACTIONS D'INTÉGRATION

- Réaménagement des voies carrossables existantes.
- Réaménagement du deuxième parking (après le pont du bassin ZARQA).
- Aménagement d'une piste écologique (cyclable et piétonne) reliant le village Zarqa au site d'intervention.
- Aménagement des circuits touristiques :
 - Circuit de randonnée vers le sommet des montagnes BOUZAITOUNE avec des points de pause.
 - Circuit du village Zarqa vers la grotte « SOUS-GROTTE ».
 - Circuit d'excursion en quad et VTT (vers le PARC HALILA).

INTERVENTION URBAINE

- Aménagement d'un village écologique autonome "eco-havre ZARQA".
- Aménagement d'un parc paysager.
- Aménagement d'une réserve naturelle d'arbres PIN (préservation du patrimoine naturel de la « forêt PARC HALILA »).
- Intégration dans le contexte culturel, social, architectural et touristique du village de ZARQA.
- Favorisation d'une expérience éthique et responsable (excursions en pleine nature, jardins potagers en agriculture biologique « permaculture », activités de divertissement, etc.).
- Intégration des activités principales des habitants du village de Zarqa (vente de produits BIO locaux, activités sportives associées au village comme le camping et la randonnée).
- Intégration du mobilier urbain intelligent et durable (lampadaires, bancs, etc.).
- Mise en place d'une circulation douce piétonne.

INTERVENTION ARCHITECTURALE

- Création d'une structure d'hébergement, authentique et distinctive.
- Réhabilitation des typologies d'habitat des maisons jebliya.
- Amélioration de la qualité de vie des habitants de ZARQA.
- Préservation de l'essence du tissu vernaculaire JEBLI (nord du maroc) tout en l'adaptant aux besoins contemporains.
- Création d'une structure intégrée dans la topographie (centre de bien-être) comprenant un bassin extérieur (en rappel au bassin Zarqa) réalisé avec des matériaux locaux.
- Conception architecturale durable et écoresponsable.
- Intégration de la structure d'accueil dans le contexte naturel et culturel du village.
- Implication des procédés de construction et du savoir-faire locaux (matériaux et méthodes de construction).

terrain agricole

parc halila

vers Tétouan

nouvelle piste

vues panoramique sur tétouan et la mer méditerranéenne

village ZARQA

altitude min 200m

altitude max 290m

éco havre ZARQA

vues panoramique sur montagne et village ZARQA

montagne BOUZAITOUN

oued DARAN

vers AZLA arrière pays

figure 213 : Shéma de situation du projet

Action-A- :

A-1. Aménagement d'une piste écologique

-Aménagement d'une piste écologique (cyclable et piétonne), reliant le village ZARQA avec le projet d'intervention (eco-havre ZARQA).

figure 214 : Profil de la piste écologique
Source-auteur-2023

A-2. Réaménagement des voiries existants

-La piste cyclable à ZARQA n'est pas simplement un ajout physique, mais une expression de l'engagement envers un mode de vie durable, favorisant la santé, la communauté et le respect de l'environnement.

figure 215 : Profil de la voie carrossable
Source-auteur-2023

Action-B- : Aménagement des circuits touristiques

- Circuit randonnée
- Circuit VTT
- Circuit Forêt
- Circuit Grotte

figure 216 : Esquisse des circuits touristiques
Source-auteur-2023

- -Création d'un circuit de randonnée à la montagne Bouzaitoune, avec des stations de pause stratégiquement placées. Une signalisation claire et adaptée guide les aventuriers à travers les sentiers, assurant une exploration sécurisée et agréable de cette région montagneuse, où chaque pas révèle la beauté et la diversité de la nature environnante.
- -Création d'un circuit menant à la forêt du parc Halila, doté d'une signalisation appropriée, vise à encourager les visiteurs à explorer l'ensemble du territoire. En mettant en place ce circuit, l'objectif est de sensibiliser les visiteurs à la richesse écologique de la forêt du parc Halila et de promouvoir une utilisation responsable et respectueuse de cet environnement préservé.

- -Création d'un circuit avec la signalisation nécessaire vers la grotte souterraine de Zarqa vise à mettre en valeur cet impressionnant site. Cette initiative cherche à promouvoir la découverte de ce trésor naturel en facilitant l'accès et en soulignant son importance, permettant aux visiteurs d'apprécier pleinement la beauté de la sous-grotte Zarqa.
- -Création d'un circuit VTT et moto au sein du relief montagneux environnant de la région représente une initiative passionnante visant à exploiter pleinement le potentiel naturel de ce paysage accidenté. Ce circuit contribue à dynamiser le tourisme local et à renforcer l'attrait de la région pour les amateurs de sports tout-terrain.

figure 217: Bassin ZARQA
Source: auteur - 2023

2-OBJECTIFS DU PROJET

VILLAGE ECOLOGIQUE AUTONOME

2-CADRE FONCTIONNEL DU PROJET

Approche éthique et responsable

Notre village écologique repose sur une approche éthique et responsable, centrée sur l'exploitation judicieuse des ressources naturelles, la promotion du bien-être social et la préservation du patrimoine culturel.

CAMPING ET EXCURSION

- Vivez une expérience exceptionnelle avec des randonnées et excursions en pleine nature.
- Faites appel à des guides locaux pour une immersion authentique.
- Répondez aux attentes des amateurs de tourisme sportif.
- Profitez d'une zone de camping aménagée.
- Découvrez des sentiers dédiés à la randonnée et au VTT.

HÉBERGEMENT EN ECOLOGES

- Réhabilitation de maisons jebliya authentiques.
- Utilisation de matériaux de construction locaux tels que la pierre, le bois d'olivier, etc.
- Répartition des sous-espaces selon la méthode d'origine avec patio et dukkana.
- Aménagement des écolodges en suivant les lignes topographiques du site.

PERMACULTURE ET VENTE BIO

- Stimuler l'économie du village .
- Implication de la population locale dans les activités des touristes .
- Créer un point de vente des produit BIO locaux .
- Créer un espace d'épanouissement pr les visiteurs .
- Integrer l'agriculture dans le tourisme du territoire .

PARC PAYSAGER

- Création d'aménagement paysager durable et écologique.
- Espace de transition et de rencontre qui touche l'ensemble des tranches sociales.
- Promotion de la connexion avec le milieu naturel et l'éveil des sensations. (Ambiance sonore d'eau)
- Promotion de la cohésion sociale entre résidents et visiteurs.

CENTRE DE BIEN ETRE EN GRADIN

- Bassin d'eau, élément principal à l'extérieur du projet, constituant son point d'attraction.
- Suivi des lignes topographiques pour une intégration harmonieuse.
- Orientation optimale offrant des vues panoramiques.
- Réponse aux besoins variés des différentes catégories d'âge, incluant les enfants, les sportifs, les personnes âgées.
- Projet comprenant des cafés et restaurants avec terrasses accessibles offrant des vues panoramiques.

Autonomie

M O B I L I E R URBAIN INTELLIGENT

- Production d'électricité par le biais d'activités sportives en plein air.
- Mise en place d'un système d'alarme incendie, particulièrement important en zone forestière.
- Installation de bancs publics non seulement pour le repos, mais aussi comme espace d'interaction sociale.
- Utilisation de lampadaires hybrides.
- Mise en place de panneaux de signalisation..
- Implantation d'un pont pour le tri sélectif des déchets.

"SYSTÈME HYBRIDE ÉNERGÉTIQUE PHOTO- VOLTAÏQUE-ÉOLIEN"

- Le site bénéficie d'un microclimat méditerranéen, caractérisé par des hivers froids et pluvieux, et des étés doux.
- Utilisation de **l'énergie photovoltaïque** pendant les journées ensoleillées estivales.
- Recours à **l'énergie éolienne** lors des journées nuageuses et des nuits venteuses hivernales.
- Exploitation des particularités du climat méditerranéen local.
- Compensation des performances variables des systèmes éolien et photovoltaïque pour accroître le rendement énergétique.
- Couverture totale de la charge électrique nécessaire à l'éco-havre.

figure 218 : Principe du système autonome hybride
Source: transtech-africa.de/fr/photovoltaïque/systemes

RÉCUPÉRATION
EAUX

DES
PLUVIALES

- Prévenir le ruissellement sur le terrain accidenté.
- Adopter un système d'irrigation naturel pour les terrains agricoles en gradins (irrigation en fonction de la pente du terrain).
- Diminuer l'utilisation d'eau potable.
- Stocker et filtrer l'eau non potable pour différentes applications :
- Arrosage des espaces verts (17 litres d'eau potable par m2 selon les normes).
- Usage domestique à l'aide de pompes (20 à 30 % de la consommation d'eau provient des chasses d'eau des salles de bains et de la cuisine).
- Nettoyage et entretien des sols.

figure 219 : Système d'irrigation naturel
Source:Plantations forestières irriguées-Chapitre VII -

figure 220: Système de récupération des eaux pluviales
Source:www.tendance-travaux.fr

GESTION DES EAUX USÉES

- Mise en place d'une mini station d'épuration autonome pour le traitement des eaux usées à chaque bâtiment.
- Possibilité de déverser les eaux épurées dans le milieu naturel ou de les connecter au réseau d'assainissement public.
- Se servir de la pente du terrain accidenté pour passer les eaux du bassin du centre bien être au parc .
- Respect des normes environnementales lors du traitement.

figure 221: Système de traitement des eaux usées
Source:https://biorock.fr/

C H A P I T R E II
PROJET URBAIN
ET ARCHITECTURAL

PROJET URBAIN
-ECO HAVRE ZARQA

PROJET ARCHITECTURAL 1
-CENTRE DE BIEN ETRE

PROJET ARCHITECTURAL 2
-ECOLOGES

ECO-HAVRE ZARQA

LE PROJET

Au sein du projet Eco-Havre ZARQA, l'identité vibrante des villages blancs de la région se reflète pleinement à travers les activités des autochtones. Ces habitants, engagés dans des pratiques agricoles traditionnelles et la vente de produits locaux biologiques, donnent vie à une communauté dynamique et durable. Les activités sportives, ancrées dans la richesse naturelle de la région, sont également une composante essentielle de cette identité locale. Parallèlement, le projet intègre le mode de construction traditionnel des habitations, mettant en valeur l'architecture locale et préservant le patrimoine bâti. Des espaces d'apaisement sont judicieusement intégrés, où l'élément d'eau est soigneusement aménagé, offrant ainsi une sensation de bien-être et de connexion avec la nature. Dans l'ensemble, le projet Eco-Havre ZARQA incarne une approche holistique qui valorise et renforce l'identité unique des villages blancs, ancrée dans des pratiques durables, des activités sportives, une construction respectueuse des traditions, et des environnements apaisants. Cette approche globale reflète notre engagement envers un développement urbain et architectural respectueux de l'environnement, socialement inclusif et culturellement enrichissant.

U
R
B
A
I
N

1-PROGRAMME DU PROJET

Grandes fonctions du projet		Totale surface m2
A	Gestion	400.00
B	Services	990.00
C	Divertissement	1523.00
D	Hébergement	6720.00
E	Espaces extérieurs divers et paysage	55750.00

A. GESTION		Nbr. unité	S. unité (m2)	S.T (m2)
A.1 Administration (Accès principale)	Acceuil	1	80	80
	Salon de réception	1	30	30
	Bureau directeur	1	20	20
	Bureau du staf	4	15	60
	Archives	2	20	20
	Sanitaire F	1	10	10
	Sanitaire H	1	10	10
	Salle de réunion	2	10	20
	Sécretariat	1	10	10
	Local technique	1	8	8
	Local entretien	1	5	5
	Surface totale : 273 m2			
	A.2 Batiment de gestion agriculture (Accès secondaire)	Acceuil	1	20
Salon de réception		1	15	15
Bureau directeur		1	12	12
Bureau du staf		2	10	20
Archives		1	12	12
Sanitaire F		1	6	6
Sanitaire H		1	6	6
Salle de réunion		1	12	12
Local technique		1	15	15
Local entretien		1	9	9
Surface totale : 127 m2				

B. SERVICES		Nbr. unité	S. unité (m2)	S.T (m2)
B.1 Local technique photovoltaïque		2	200	400
B.2 Gestion des eaux usées		2	100	200
B.3 Système énergétique éolien		1	150	150
B.4 Local recyclation déchets		4	50	200
B.5 Espace de culte	Salle de prière	1	20	20
	Salle d'ablution	1	12	12
	Sanitaire	2	4	8
Surface totale : 990 m2				

C. DIVERTISSEMENT		Nbr. unité	S. unité (m2)	S.T (m2)
C.1 Centre du bien etre	Acceuil	3	30	90
	Hamam	1	35	35
	Salle sauna	2	4	8
	salle massage	2	5	10
	vestiaire H	3	8	24
	vestiaire F	3	8	24
	piscine chauffé	1	120	120
	Juice Bar	1	37	37
	salle de yoga	1	40	40
	salle de GYM	1	30	30
	Local entretien	3	8	24
	Café-Restaurant-Bar	1	185	185
	Cuisine	2	14	28
	Chambre froide	1	4	4
	Chambre de stockage	2	8	16
	Sanitaire H	2	10	20
	Sanitaire F	2	10	20
salle de jeux	1	105	105	
piscine extérieur	1	100	100	
Surface totale : 920 m2				
C.2 CAMPING	Espace de rencontre	2	200	400
	Tentes 2 personnes	7	6	42
	Tentes 4 personnes	5	15	75
	kiosque	1	10	10
	Snack	1	20	20
	Sanitaire + douche F	1	28	28
	Sanitaire + douche H	1	28	28
	Surface totale : 603 m2			

D.HÉBERGEMENT		Nbr. unité	S. unité (m2)	S.T (m2)	
D.1 Écolodge typologie 1	25	Mrah (patio)	1	18	18
		Dukkana	1	6	6
		Chambre parentale	1	24	24
		Chambre	1	10	10
		Cuisine	1	11	11
		Salon	1	16	14
		Salle de bain	1	6	6
		Terasse	1	30	30
Surface totale : 120 m2					
Surface Totale (120*25) : 3000 m2					

D.2 Écolodge typologie 2	22	Mrah (patio)	1	40	40
		Dukkana	1	10	10
		Chambre parentale	1	20	20
		Chambre	1	12	12
		Cuisine	1	14	14
		Salon	1	14	14
		Salle de bain	2	6	12
		Terrasse	1	50	50
Surface totale : 170 m ²					
Surface Totale (170*25) : 3740 m ²					

E. EPACE EXTERIEUR ET PAYSAGE	Nbr. unité	S. unité (m ²)	S.T (m ²)
E.1 Parking	2	1500 750	2250
E.2 Esplanade verte	1	22000	22000
E.3 Foret	1	16500	16500
E.4 Terrains agricoles	1	15000	15000
Surface totale : 55750 m ²			

figure 222 : Tableau surfacique du projet

2-ORGANIGRAMME

figure 223 : Organigramme du projet

COMPLEMENTARITE
NATURE+ ARCHITECTURE

CONNÉCTIVITÉ

ACCESSIBILITÉ

TOPOGRAPHIE

figure 224 : Shémas du concept architectural

a-Démarche conceptuelle

figure 225 : Croquis de concept 1

figure 226 : Croquis de concept 2

figure 227: Croquis de concept d'esplanade

CIRCULATION EN ZIGZAG

1-Les circuits en zigzag sont une solution fréquemment adoptée dans les environnements au relief escarpé en raison de plusieurs avantages qu'ils offrent. Ils réduisent la pente du terrain, minimisent l'érosion du sol, augmentent la stabilité, améliorent l'accessibilité à des zones difficiles d'accès, permettent des économies de temps et d'énergie, tout en contribuant à la préservation de l'environnement en minimisant les dommages à la végétation et au sol.

ESPACES DE TRANSITION

2-La création d'espaces de transition tels que l'esplanade verte et les terrains agricoles vise à faciliter une circulation fluide entre les différentes composantes du village. La réserve naturelle se révèle ensuite être une attraction très significative en raison de son emplacement à l'extrémité du terrain, créant ainsi un parcours naturel de l'altitude maximale vers la forêt. De cette manière, le village bénéficiera d'une circulation équilibrée, variant de l'altitude maximale à minimale, favorisant une harmonie d'ensemble.

ESPLANADE VERTE

3-La conception d'une esplanade verte multifonctionnelle, servant de liaison entre les accès principaux et secondaires. Cette zone sert également de transition entre la zone dédiée au bien-être et celle consacrée à l'agriculture et à la vente de produits bio. La forme organique de l'esplanade suit les lignes topographiques du site, favorisant une circulation naturelle et fluide. L'intégration d'une source d'eau crée une ambiance distinctive, évoquant le village de ZARQA par le biais d'un bassin réminiscent. De plus, l'espace tire parti des eaux du centre de bien-être, enrichissant ainsi l'expérience globale.

B-zonage

- Paysage
- Divertissement
- Gestion
- Hébergement
- Services

- 1-Administration
- 2-Ecolodges typologie 1
- 3-Centre de bien être
- 4-Esplanade verte
- 5-Ecolodges typologie 2
- 6-Point de vente des produits Bio
- 7-Mosqué
- 8-Terrains agricoles
- 9-Camping
- 10-Foret
- 11-Locaux techniques

figure 228 : Zonage ECO-HAVRE ZARQA

4-PLAN DE MASSE

ECO-HAVRE ZARQA MASTER PLAN

LEGENDE :

- 1-Administration
- 2-Ecolodges typologie 1
- 3-Centre de bien etre
- 4-Esplanade verte
- 5-Ecolodges typologie 2
- 6-Point de vente des produits Bio
- 7-Mosquée
- 8-Terrains agricoles
- 9-Camping
- 10-Foret
- 11-Locaux techniques

figure 229 : Plan de masse général -
Eco-havre ZARQA

5-SECTION PAYSAGÈRE

figure 230 : Coupe paysagère du eco-havre ZARQA

CIRCULATION ET ACCESSIBILITÉ

figure 231: circulation et accessibilité ECO HAVRE ZARQA

ESPACES VERTS

figure 232: Espaces verts - ECO HAYRE ZARQA

THÉMATIQUES

figure 233: Les thématiques - ECO HAVRE ZARQA

figure 234: Maquette - ECO HAVRE ZARQA

CENTRE DU BIEN ÊTRE ZARQA

LE PROJET

Le centre de bien-être est élaboré comme une source attractive pour les visiteurs de la région, se distingue par son bassin d'eau extérieur, élément central et attrayant, intégré harmonieusement grâce au suivi des lignes topographiques. Son orientation optimale offre des vues panoramiques, favorisant une connexion apaisante avec la nature. Conçu pour répondre aux besoins variés des différentes catégories d'âge, le centre propose des installations adaptées aux enfants, aux sportifs et aux personnes âgées. En outre, des cafés et restaurants avec terrasses accessibles ajoutent une dimension sociale tout en offrant des perspectives panoramiques, créant ainsi une expérience équilibrée et immersive. Le projet vise également à être une source de revenus et d'emploi pour les habitants de la région de Zarqa.

A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L

1 Choix de parcelle du projet :

La parcelle sélectionnée répond aux critères d'accessibilité, proximité des services et intégration dans le contexte. Elle offre un espace idéal pour le projet tout en favorisant une harmonie avec son environnement.

2 Séparation des éléments de programme en élévation :

4 étages chaqu'un est dédié à une zone spécifique du programme, optimisant ainsi l'efficacité fonctionnelle. Cette organisation verticale vise à fournir une expérience utilisateur fluide et cohérente.

3 Adaptation au terrain :

La volumétrie en gradin suit la topographie, créant des terrasses exploitables à chaque niveau. Cette intégration subtile maximise l'utilisation de l'espace de manière durable et offre des opportunités d'interaction avec le paysage.

4 Développement de la volumétrie :

L'orientation des angles est soigneusement pensée pour assurer un ensoleillement optimal et des vues dégagées. Ces choix architecturaux visent à améliorer l'efficacité énergétique et à créer des espaces intérieurs lumineux et aérés.

5 Exploitation des terrasses et les aménagements extérieurs :

Les terrasses deviennent des extensions fonctionnelles des espaces intérieurs, offrant des opportunités de détente et de socialisation. Les aménagements extérieurs, intégrés avec soin, contribuent à une expérience immersive, favorisant la connexion avec la nature et la création d'une communauté dynamique.

figure 235 : Concept architectural du centre de bien être

MASTER PLAN
CENTRE DE BIEN ETRE ZARQA

figure 236 : Plan de masse-centre bien etre

figure 237 : Axonometrie générale-programme du projet

figure 238 : Axonometrie générale-circulation et accessibilité du projet

figure 239 : Axonometrie éclaté de la circulation

AXONOMÉTRIE ÉCLATÉ

figure 240 : Axonometrie éclaté du programme

3-PLANS

zone 1 : Bien etre et détente

LEGENDE :

- 1-Réception
- 2-Bureau directeur
- 3-Local technique
- 4-Vestiaire / WC
- 5-Hamam
- 6-Sauna
- 7-Salle de massage
- 8-Piscine chauffé
- 9-Douches individuelles
- 10-Détente
- 11-Terrasse accésible

figure 241: plan RDC

zone 2 : Sport et yoga

LEGENDE :

- 1-Accueil
- 2-juice bar
- 3-Salle de GYM
- 4-Vestiaire H + WC
- 5-Vestiaire F + WC
- 6-Salle de récupération
- 7-Salle d'entrainement individuel
- 8-Salle Yoga
- 9-Terrasse accessible

figure 242: plan sous sol 1

zone 3 : Restauration

LEGENDE :

- 1-Caisse
- 2-Bar
- 3-Cuisine
- 4-Chambre froide + stockage
- 5-Toilettes
- 6-Café
- 7-Disposition Canapé
- 8-Restaurant

0 2.5m 5 m N
PLAN SOUS SOL 2

figure 243: plan sous sol 2

zone 4 : Divertissement

LEGENDE :

- 1-Accueil
- 2-Café
- 3-Cuisine
- 4-Comptoir bar
- 5-Espace de jeux
- 6-Bureau directeur
- 7-Vestiaire H + WC
- 8-Vestiaire F + WC
- 9-Local technique
- 10-Bassin extérieur
- 11- Terrasse accessible

0 2.5m 5 m N
PLAN SOUS-SOL 3

figure 244: plan sous sol 3

figure 245 :Coupe transversale du centre de bien etre

figure 246 :Coupe longitudinale du centre de bien etre

ELEVATIONS

figure 247:Facade ouest

figure 248 :Facade est

figure 249 :Ambiance Centre du bien etre

figure 250 :Ambiance-Centre du bien etre

figure 251 :Ambiance-Centre du bien etre

figure 252 :Ambiance nocturne-Centre du bien etre

figure 253 :Ambiance nocturne-Centre du bien etre

figure 254 :Ambiance nocturne-Centre du bien etre

figure 256 :Maquette-centre de bien etre

ECOLODGES ZARQA

LE PROJET

Les écolodges vise à concilier le confort moderne avec le respect de l'environnement, en adoptant des approches architecturales écologiques. Les écolodges sont construits à partir de pierres préfabriquées manuellement, un matériau local favorisant la durabilité. Ces écolodges d'un seul niveau s'intègrent harmonieusement dans leur environnement, minimisant ainsi l'impact visuel. L'utilisation de matériaux locaux tels que la pierre et le bois d'olivier contribue à la préservation de la végétation existante, tout en valorisant la réhabilitation de l'authentique maison jebliya. L'agencement des écolodges, conforme à la méthode originale avec des patios et des dukannas, crée une atmosphère conviviale et immersive. De plus, l'orientation des écolodges suit les lignes topographiques du site, exploitant la configuration naturelle du terrain pour une intégration optimale dans le paysage. Ce projet démontre un engagement profond envers la durabilité, la préservation culturelle, et le respect de la nature environnante.

A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L

PLAN DE MASSE
ECOLODGES TYPE 1

MASTER PLAN
ECO LODGE TYPE 1

figure 257 : Plan de masse des ecolodges type 1

LEGENDE :

- 1-Terrasse
- 2-Mrah (patio)
- 3-Cuisine
- 4-Salle de bain
- 5-Chambre
- 6-Salle à manger
- 7-Suite (Jebliya)
- 8-Dukkanah

figure 258 :Plans écolodges jumelées type 1

COUPES

figure 259 :Coupe transversale ecolodge type 1

figure 260:Coupe longitudinale ecolodge type 1

ELEVATIONS

figure 261:Facades ecolodges type 1

figure 262:Ambiance -ecolodges type 1

figure 263: Ambiance -ecolodges type 1

figure 264:Ambiance nocturne -ecolodges type 1

figure 265:Ambiance nocturne -ecolodges type 1

figure 266: Axonométrie - agencement des eco-lodges 1 en topographie

MASTER PLAN
ECO LODGE TYPE 2

figure 267 : Plan de masse des ecolodges
type 2

LEGENDE :

- 1-Mrah (patio)
- 2-Suite (Jebliya)
- 3-Salle de bain
- 4-Salon
- 5-Cuisine
- 6-Chambre
- 7-Terrasse
- 8-Piscine
- 9-Dukannah

figure 268 :Plans écolodges jumelée type 2

COUPES

ELEVATION

figure 269 :Coupe transversale ecolodge type 2

figure 271:Facades ecolodges type 2

figure 270 :Coupe longitudinale ecolodge type 2

figure 272:Ambiance -ecolodges type2

figure 273: Ambiance -ecolodges type2

figure 274:Ambiance -ecolodges type2

figure 275 : Axonométrie - agencement des eco-lodges 2 en topographie

figure 276 : Coupe de détail verticale - mur en pierre

Construction en pierre

Le choix stratégique d'opter pour la construction en pierre dans ce projet revêt une signification particulière, allant au-delà des avantages pratiques. Il s'inscrit dans un profond respect et engagement envers le riche patrimoine architectural des Jbala. En préservant et en intégrant la pierre, nous contribuons activement à maintenir l'authenticité culturelle de la région, créant ainsi une symbiose entre tradition et modernité. Son utilisation variée, que ce soit pour les façades, les éléments décoratifs ou les structures porteuses, confère une richesse visuelle et une sophistication à chaque projet architectural.

La pierre, en tant que matériau vernaculaire, confère un charme spécifique à notre projet, en reflétant l'identité architecturale unique des Jbala. Ce choix est un hommage conscient à l'héritage bâti, ancrant notre projet dans le contexte culturel local. En associant les bénéfiques intrinsèques de la pierre, tels que sa durabilité et son esthétique intemporelle, à cette dimension patrimoniale, notre projet devient non seulement une réalisation architecturale fonctionnelle, mais aussi une contribution précieuse à la préservation et à la célébration du riche passé architectural des Jbala.

LEGENDE :

1. Dallage pierre calcaire 30 mm sur structure tubes acier galvanisé
2. Tôle d'acier galvanisé 5 mm
3. Chape de béton léger et billes d'argile
4. Dalle BA sur bac acier autoportant
5. Garde-corps acier
6. Tube acier galvanisé 100 x 60 x 2 mm
7. HEB 180 mm
8. Tôle d'acier galvanisé 5 mm
9. Structure tubes acier galvanisé 40 x 40 mm
10. Isolant thermique 40 mm
11. Pierre calcaire Ataija Azul 100 mm sur cornières acier galvanisé
12. Mobilier chêne
13. Dallage pierre calcaire
14. Faux plafond BA13
15. Isolant thermique 40 mm sous dalle
16. Parquet pin nordique 20 mm sur lambourdes
17. Film polyéthylène sur isolant thermique
18. Plancher BA collaborant 100 mm

figure 277 :Ambiance projet

conclusion

Situé au pied de la majestueuse montagne Bouzaitoune, mon projet incarne une approche novatrice axée sur une vie harmonieuse avec la nature. En tant que village écologique autonome et éco-responsable, mon engagement envers le bien-être et l'agriculture est au cœur de ma démarche. J'ai créé un havre de tranquillité où les visiteurs peuvent se reconnecter avec la nature, stimulant ainsi leurs sens dans un environnement préservé.

L'architecture de mon éco-village s'intègre parfaitement au paysage, et des pratiques agricoles durables sont mises en œuvre pour promouvoir la biodiversité. Niché à proximité du village de Zarqa, mon projet offre une source locale d'emploi et stimule le commerce, contribuant ainsi au développement économique de la région.

En plus de ces avantages, mon initiative reflète l'identité architecturale caractéristique des villages blancs du nord, préservant ainsi le patrimoine culturel tout en favorisant une coexistence durable entre l'homme et la nature.

BIBLIOGRAPHIE :

- Fossier, Robert. Le Moyen Âge, XIe-XVe siècle. Paris : Éditions Belin, 1997.
- François Gay , Village et société dans la France médiévale : XIIIe-XVe siècles" (1980)
- Ait benhadou : <https://ksarighnda.com/visiter-ait-ben-haddou-le-rendezvous-a-ne-pas-manquer-a-ouarzazate/>
- Oued lil – tétuàn géo magazine 2022
- De Castelnaud, Castelnaud, Dordogne, Aquitaine, France <https://fr.depositphotos.com/stock-photos/dordogne.html>
- <https://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/2608/img-13.jpg>
- Paysages ruraux : de la lecture à la protection. Forme des territoires communaux et structure du bâti dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel .Daniel Glauser
- Un village-rue lorrain : Arracourt (1996)
- Lecture des paysages lorrains
- Du vernaculaire à la déprise d'oeuvre : Urbanisme, architecture, design Edith Hallauer
- HAL Id: tel-01757036 <https://theses.hal.science/tel-01757036>
- Ouvrage : En quoi l'architecture vernaculaire peut-elle être une source d'inspiration pour le futur ? Amélie Essessé
- Dans L'Observatoire 2021/1 (N° 57)
- <https://www.habiter-autrement.org/12.energies/ener.htm>
- Géoparc de jbel bani -tata : <http://geoparcjbelbani.com/geoeco/article/patrimoine-et-culture/12/34/1221/larchitecture-vernaculaire>
- La kasbah, maison de notable: <https://sudestmaroc.com/casbah-et-ksarle-coeur-de-architecture-amazighe/>
- http://www.vegetal-e.com/fr/technique-vernaculaire-pour-architectureinnovante_218.html
- Castra Michel, « Identité », in Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? », pp. 72-73.
- <http://journals.openedition.org/sociologie/1593>
- <https://www.lesvisitesdemarta.com/blog/2022/7/11/les-ordres-de-base>
- L'identité territoriale : l'ambiguïté d'un concept géographique -Yves Guermond
- Dans L'Espace géographique 2006/4 (Tome 35), pages 291 à 297
- Ouvrage L'héritage roman: la maison en pierre d'Europe occidentale. Santino Langé
- Ouvrage « Genius Loci », Christian Norberg-Shulz, pages de 86 à 126 et 18 à 31
- Francesco Marzulli, Davide De Leo, Umberto Colasanto
- StudioIDEAM , « Rediscover cultures, traditions, environmental and human resources to build a sustainable future architecture based on the places' identity and inhabitants. »
- Article L'architecture rurale du Rif occidental: La maison jebliya . Ana Julia González Sancho
- <https://chiquie.fr/la-region-du-rif/>
- <https://www.universalis.fr/encyclopedie/rif/>
- <https://chiquie.fr/la-region-du-rif/>
- <https://cerss.org/archives/2602>
- L'approche énergétique de l'architecture vernaculaire : genèse et développement. Clément Gaillard p. 67-80
- Article : Plan Nacional de Arquitectura Tradicional , Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Documentación y Publicaciones
- Ana Julia González Sancho, Arquitectura rural en tierra en el Norte de Marruecos. Un paisaje en transformación (Sevilla: Edición Rosalibros, 2011).
- De Sierra Ochoa, La vivienda.
- Article : Kalaa Beni Routen Description d'un village de la région Jbala (Nord Maroc) Vincent Mekarni et Bertrand Terlinden2. Page de 19 à 23
- L'habitat rural vernaculaire, un patrimoine dans notre paysage, conseil de l'Europe. FUTROPA. Page 2-4
- « Le marketing territorial: de quoi parle-t-on ? » Explorations méthodologiques. Didier Taverne et Cécile Califano-Walch. Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne
- Article : Potentialités et projet d'attractivité du territoire de la ville de Jijel (Algérie) , Yasmine Bouhelouf, Ali Hadjiedj et Jocelyne Dubois-Maury p. 124-145
- Hatem, F. (2004) – « Attractivité : de quoi parlons-nous ? », Pouvoirs Locaux, n° 61 (II/2004), pp 34-43, http://www.fabricehatem.fr/fh-medias/publications/attractivite_pl.pdf

- Pollien Alexandre, « Pierre Sansot, sociologie itinérante d'un être sensible », A contrario, 2007/1 Vol. 5, p. 105-117.
- Norberg-Schultz Christian. L'art du lieu. Paris : Le Moniteur, 1997. P39
- www.song-kang.com
- Le Centre National de Ressources textuelles et lexicales
- Triangle d'or architecture
- L'homme vitruvien : Vitruve et la tradition des traités d'architecture -Pierre Gros
- Imen Ben Jemia, thèse de doctorat, faculté d'aménagement, Université de Montréal (2013), l'identité en projets : ville, architecture et patrimoine Analyse de concours à Québec et à Toronto, Université de Montréal (2013)
- William J. R. Curtis, L'architecture moderne depuis 1900, Paris, Phaidon, 2004, p.589.
- Charles Jencks; Karl Kropf, Theories and manifestoes of contemporary architecture, Chichester, Academy Editions, 1997, p.59-- 60
- Mémoire L'identité d'une ville saharienne en question, cas de Béni-Abbes
Présenté par : MILOUDI Mohammed.

LISTE DES FIGURES

- figure 1 :** Village AIT BENHADDOU - ouarzazat-Maroc
- figure 2 :** Village MOKDASSEN -Tétouan-Maroc
- figure 3 :** Village CASTELNAUD-LA-CHAPELLE, Dordogne, Aquitaine - France
- figure 4 :** Shéma village rue
- figure 5 :** Village-rue lorrain : Arracourt (1996)
- figure 6 :** Shéma village en hameau
- figure 7 :** Village en hameau- EL ANASER - bab berred - tétouan
- figure 8:** Shéma village compact
- figure 9:** Exemple d un village compact - MOKDASSEN -Zaitoune -Tétouan
- figure 10:** Achitecture vernaculaire
- figure 11:** EGOUDARS - Géoparc de jbel bani -Tata
- figure 12:** LA KASBAH¹⁴, maison de notable
- figure 13:** Maison vernaculaire en pierre
- figure 14:** Identification du style architectural
- figure 15:** Shéma des vecteurs constituants d identité territoriale
- figure 16:** Shéma explicatif d identité villageoise
- figure 17:** Shémas explicatifs que la redécouverte et l interprétation contemporaine du Genius Loci confèreront une identité au patrimoine architectural à travers le monde
- figure 18:** Carte complète du Maroc
- figure 19:** Situation du RIF au maroc
- figure 20 :** paysage du RIF - MAROC
- figure 21 :** Shéma des caractéristiques de la maison rurale du rif
- figure 22 :** Croquis maison jebliya typologie 1
- figure 23:** Photo maison Jebliya à plusieurs modules
- figure 24 :** Plans maison jebliya typologie 2
- figure 25:** Photo maison à patio
- figure 26 :** Maison jebliya, avec deux niveaux
- figure 27 :** Maison Ghmara, à proximité d'Oued Laou
- figure 28:** fondation maison jebliya région AIN ZARQA
- figure 29:** fondation maison jebliya région BEB BERRED
- figure 30:** structure charpente en bois
- figure 31:** construction en pierre
- figure 32:** Préparation d'adobes en terre + paille
- figure 33:**Détail de la toiture à base de terre
- figure 34:** photo intérieure toiture à base de terre
- figure 35:** Détail de la toiture à base de pierre
- figure 36:** photo maison avec toiture en pierre en Rif-occidental
- figure 37:** Détail de la toiture à base de zinc
- figure 38:** photo toiture en zinc en Rif
- figure 39:** Village Elmekhzen , région ketama
- figure 40:** Village El bayen , région tétouan
- figure 41:** Village Ounesser , région tétouan
- figure 42:** Village Bni salem , région tétouan
- figure 43:** Village Dar el khanouss, région tétouan
- figure 44:** Pierres de l'équilibre

figure 45: Shéma d'attractivité territoriale réinventée

figure 46: Les villes reiventée (euros cities)

figure 47: Shéma explicatif du phase navale et phase amont du marqueting territorial

figure 48: Logos du marqueting territorial

figure 49: La mondialisation : émigration, immigration

figure 50: Architectures étendards de la finance internationale

figure51 : Histoire de l art mondialisée

figure 52: Vision du monde d aujourd'hui

figure 53: Dessin "faire la ville autrement avec le vivant"

figure 54: Schéma créé par l'UICN : concept des Solutions fondées sur la Nature (SfN)

figure 55: Sculpture repésente la relation entre l'homme et la nature .

figure 56: Sculpture repésente la relation entre l'homme et la nature .

figure 57: Sculpture repésente la relation entre l'homme et la nature .

figure 58: Shéma triangle d'or architecture

figure 59: L'homme vitruvien

figure 60: Représentation inclusive des trois cercles est issue de l'économie écologique

figure 61: Photo panoramique de la ville de Tétouan

figure 62: Situation géographique du site à 3 échelles (nationale régionale et provi

figure 63: Situation géographique de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima au Maroc

figure 64: Carte du répartition administratif de la ville Tétouan

figure 65: Carte du Relief de la province

figure 66: Carte d'occupation du sol provinciale

figure 67: Carte du climat de la région

figure 68: Densité communale de la population en 2014

figure 69: Densité communale de la population en 2014

figure 70: Carte évolution historique de Tétouan

figure 71 : Carte postale encienne de ZARQA

figure 72: Photo du village ZARQA , ex nommé 'YARGHIT'

figure 73: Carte des actions militaires liées au siège et à la libération de Kudia Tahar (du 3 au 12 septembre 1925).

figure 74: Carte de la zone occidentale du Maroc espagnol (1924-1925).

figure 75: Photo du leader BD el-krim El khattabi

figure 76: Photos du ruines du kudia Tahar -Jbel Ghorghiz

figure 78: Position de Kudia Tahar, photo aérienne, 4 septembre, 24 heures après l'attaque du Rif.

figure 79: Carte de la commune ZAITOUNE

figure 80: Carte d'indice de désenclavement de la commune ZAITOUNE

figure 81: Photo du village ZARQA , ex nommé 'YARGHIT'

figure 82: Carte d'accebilité et itinéraires du village ZARQA

figure 83 : Carte du composition du village ZARQA

figure 84 : Carte topographie et développement du village ZARQA

figure 85: Profil topographique HH' et GG' alentours village ZARQA

figure 86: Carte d'accessibilité et voiries de ZARQA

fig 87: Rue piétonne à escalier

fig 88: Rue créer par le piétinement des habitants

fig 89: Rue créer par le piétinement des habitants

fig 90: Rue piétonne en béton

fig 91: Piste carrossable non établit

fig 92: Piste goudronnée

fig 93: Piste carrossable dégradé

fig 94: Nouvelle piste créer -liaison entres les villages

figure 95 : Photo du parking ZARQA

figure 96 : Photo du station autobus ZARQA

figure 97: Photo du station des taxis

figure 98 : Carte des équipements du village ZARQA

figure 99: Mosquée ABHIR

figure 100: Mosquée LAKBIR

figure 101: Terrain quartier ABHIR

figure 102: Terrain quartierLAKBIR

figure 103: Four d'usine de chaux

figure 104: Ecole primaire

figure 105: Epicerie

figure 106: Café restaurant

figure 107 : Carte du milieu naturel du village ZARQA

figure 108 :Terrains agricoles en jardin

figure 109 :Couvert végétal - ZARQA

figure 110 :Systeme d'irrigation non couvert

figure 111:Bassin et cascade -ZARQA

figure 112 :Source d'eau potable - ZARQA

figure 113 :Systeme d'irrigation

figure 114 :Pont - ZARQA

figure 115:Croquis état initial de la maison traditionnelle

figure 116:Photo 1 maison traditionnel à extention moderne

figure 117:Photo 2 maison traditionnel à extention moderne

figure 118: Photo 3 maison traditionnel à extention moderne

figure 119: Photo 4 maison traditionnel à extention moderne

figure 120:Plan RDC- maison ZARQA

figure 121:Plan ETAGE -maison ZARQA

figure 122:FACADE - maison ZARQA

figure 123-124:Photos extension moderne-maison ZARQA

figure 125:Photo détail intérieur du 'beyt'-maison ZARQA

figure 126:Shéma des composants de la plus ancienne maison -ZARQA

figure 127:Photo 'SHIWA'-maison ZARQA

figure 128:Photo intérieur du 'BEYTE'-maison ZARQA

figure 129:Photo 'ENBAH'-maison ZARQA

figure 130 :Shéma de la double couverture et détail constructif de l'ancienne maison -ZARQA

figure 131:Photo détail plafond

figure 132:Photo détail de la fenetre

figure 133:Photo détail du linteau de la porte

figure 134:Photo détail de la toiture

figure 135 :Photo d'ancienne maison- ZARQA

figure 136 :Photo maison en L

figure 137 :Perspective maison en L - ZARQA

figure 138 :Photo du beyte en ruine construit en 'adobes de terre' - ZARQA

figure 139:Photos des facade de la maison en 'L'- ZARQA

figure 140:Détail de la toiture rénnové , avec solives en fer

figure 141-142 :Détail de l'intérieure du beyte en ruine

figure 143 :Croquis de l'évolution de la maison représenté en plan : état ancien VS état actuel

figure 144 :Photos du 'Dalia' au sein du Mrah -maison ZARQA

figure 145 :Photos d'ombre créer par le figuier du Mrah

figure 146 :Photos de l'intérieur du 'beyte' -chambre à coucher+salon

figure 147 : Carte situation village MOKDASSEN par rapport au village ZARQA et la ville de TE-TOUAN

figure 148 : Photo sur l'ensemble du village MOKDASSEN

figure 149 : Photo sur l'ensemble du village ZARQA

figure 150-157 : Photos d'ambiance architecturale du village MOKDASSEN

figure 158-165: Photos d'ambiance architecturale du village ZARQA

figure 166 : carte mentale des activités pratiqués au village AIN ZARQA

figure 167 : Activité Moto-cross montagne

figure 168: Activité Randonnée montagne

figure 169: Activité VTT montagne· **figure 170:** Agriculture

figure 171-172: Commerce légumes BIO

figure 173: Bassin -ZARQA

figure 174-175:'SOUS GROTTTE'-ZARQA

figure 176 :carte du parcours personel dans le site

figure 177 :View -1-

figure 178 :View -2-

figure 179 :View -3-

figure 180 :View -4-

figure 180 :View -5-

figure 181 :View -6-

figure 182 :croquis d'expérience sensorielle 'effet découverte'

figure 183 :croquis d'expérience sensorielle 'ambiance sorore' -Cascade ZARQA

figure 184 :croquis d'expérience sensorielle 'sentiment d'apaisement' et percée visuelle - ZARQA

figure 185 :croquis d'expérience sensorielle 'changement de texture' -terrain ZARQA

figure 186 :croquis du relief et hauteur du site-ZARQA

figure 187 :Photo panoramique su site d'intervention et son entourage .

figure 188 :maquette du REGEN VILLAGE

figure 189 :Plan de masse REGEN VILLAGE

figure 190 :Biodiversité écologique du REGEN VILLAGE

figure 191 :Shéma du système (eau/énergie...etc) du REGEN VILLAGE

figure 192:Programme du REGEN VILLAGE

figure 193 :REGEN VILLAGE

figure 194 :REGEN VILLAGE

figure 194 :REGEN VILLAGE

figure 195 :JACKFRUIT VILLAGE

figure 196:Master plan JACKFRUIT VILLAGE

figure 197 :Pans des villas- JACKFRUIT VILLAGE

figure 198 :CONCEPT JACKFRUIT VILLAGE

figure 199 :Coupe technique JACKFRUIT VILLAGE

figure 200 :JACKFRUIT VILLAGE

figure 201 :JACKFRUIT VILLAGE

figure 202 :JACKFRUIT VILLAGE

figure 203 :ECOLOGDGE JANAE

figure 204 :Plan de masse ECOLOGDGE JANAE

figure 205 :AMBIANCE ECOLOGDGE JANAE

figure 206 :Eco-riad - ECOLOGDGE JANAE

figure 207 :Amphithéâtre - ECOLOGDGE JANAE

figure 208 :ECOLOGDGE JANAE

figure 209 :ECOLOGDGE JANAE

figure 210 :Brique de terre-ECOLOGDGE JANAE

figure 211 :Mode de construction -ECOLOGDGE JANAE

figure 212 :ECOLOGDGE JANAE

figure 213 :Shéma de situation du projet·

figure 214 : Profil de la piste écologique

figure 215 : Profil de la voie carrossable4

figure 216 : Esquisse des circuits touristiques

figure 217: Bassin ZARQA

figure 218 : Principe du système autonome hybride

figure 219 : Système d'irrigation naturel

figure 220: Système de récupération des eaux pluviales

figure 221: Système de traitement des eaux usées

figure 222 : Tableau surfacique du projet

figure 223 : Organigramme du projet

figure 224 : Shémas du concept architectural

figure 225 : Croquis de concept 1

figure 226 : Croquis de concept 2

figure 227: Croquis de concept d'esplanade

figure 228 : Zonage ECO-HAVRE ZARQA

figure 229 : Plan de masse général - Eco-havre ZARQA

figure 230 : Coupe paysagère du eco-havre ZARQA

figure 231: circulation et accessibilité ECO HAVRE ZARQA

figure 232: Espaces verts - ECO HAVRE ZARQA

figure 233: Les thématiques - ECO HAVRE ZARQA

figure 234: Maquette - ECO HAVRE ZARQA

figure 235: Shéma concept - Adaptabilité

figure 236 : Plan de masse-centre bien etre

figure 237 : Axonometrie générale

figure 238 : Axonometrie générale

figure 239 : Axonometrie éclaté de la circulation

figure 240 :Axonométrie éclaté du programme

figure 241: plan RDC

figure 242: plan sous sol 1

figure 243: plan sous sol 2

figure 244: plan sous sol 3

figure 245 :Coupe transversale du centre de bien etre

figure 246 :Coupe longitudinale du centre de bien etre

figure 247:Facade ouest

figure 248 :Facade est

figure 249 :Ambiance Centre du bien etre

figure 250 :Ambiance-Centre du bien etre

figure 251 :Ambiance-Centre du bien etre

figure 252 :Ambiance nocturne-Centre du bien etre

figure 254 :Ambiance nocturne-Centre du bien etre

figure 255 :Ambiance nocturne-Centre du bien etre

figure 256 :Maquette-centre de bien etre

figure 257 : Plan de masse des ecolodges type 1

figure 258 :Plans ecolodges jumelées type 1

figure 259 :Coupe transversale ecolodge type 1

figure 260:Coupe longitudinale ecolodge type 1

figure 261: Facades ecolodges type 1
figure 262: Ambiance -ecolodges type 1
figure 263: Ambiance -ecolodges type 1
figure 264: Ambiance nocturne -ecolodges type 1
figure 265: Ambiance nocturne -ecolodges type 1
figure 266: Ambiance générale des ecolodges 1
figure 267 : Plan de masse des ecolodges type 2
figure 268 : Plans ecolodges jumelée type 2
figure 269 : Coupe transversale ecolodge type 2
figure 270 : Coupe longitudinale ecolodge type 2
figure 271: Facades ecolodges type 1
figure 272: Ambiance -ecolodges type2
figure 273: Ambiance -ecolodges type2
figure 274: Ambiance -ecolodges type2
figure 275: Ambiance générale des ecolodges 1
figure 276 : Coupe de détail verticale - mur en pierre
figure 277 : Ambiance projet noir et blanc.

L'identité architecturale des villages blancs à travers
leur patrimoine local et social
Cas du village «AIN ZARQA»

Résumé

Le Maroc est renommé pour son architecture vernaculaire, façonnée par son environnement naturel et son contexte de création. Les anciennes techniques ingénieuses ont donné naissance à des établissements en harmonie avec l'identité de chaque région. Cependant, l'urbanisation croissante et l'exode rural ont conduit à l'abandon des matériaux locaux au profit de matériaux industriels, engendrant des habitations "hybrides" déconnectées de leur environnement et de la culture locale. Ce changement s'est traduit par l'émergence de constructions uniformes, peu soucieuses des spécificités régionales. Le village d'Ain Zarqa, illustrant cette problématique en tant que village rural intégré de manière informelle dans un environnement urbain, est le cas d'étude abordé dans ce mémoire.

ملخص

تتميز القرى والوادي في المغرب بأنماط معمارية غنية ترتبط بالعديد من المتغيرات التاريخية والبيئية والجغرافية والثقافية. تتكيف المساكن مع هذه المتغيرات وتعبّر عن أساليب الحياة البدوية والهوية الثقافية لكل منطقة. ومع تزايد الحضرة والهجرة الريفية، انحرف استخدام المواد المحلية نحو المواد الصناعية، مما أدى إلى ظهور أنماط معمارية "هجينة" تختلف عن الهوية المحلية. يُعتبر قرية "عين زرقة" مثالاً على قرية ريفية دمجت مؤخرًا في بيئة حضرية بشكل غير رسمي، مما يجعلها موضوع الدراسة لهذا البحث الذي يسعى للتعمق في التحديات المعمارية والاجتماعية التي تواجه الأنماط المعمارية التقليدية.